

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Wissenschaftliche Arbeit: Masterarbeit

Kinder mit Asperger-Syndrom im Schulunterricht:

Aufklärung und Sensibilisierung der
Mitschülerinnen und Mitschüler

Eingereicht von: **Kathrin Kaufmann**
Begleitung: **Dr. Andreas Eckert**
Datum: 12.6.2013

Abstract

Schulische Integration bezeichnet das gemeinsame Unterrichten von Kindern mit und ohne Behinderung in Klassen des öffentlichen Schulsystems. Für Kinder mit Asperger-Syndrom besteht folglich die Möglichkeit, in Regelschulen integriert zu werden. Missdeutungen der Auffälligkeiten geben Anlass, Angriffsfläche für Mobbing, Stigmatisierung und Ausgrenzung zu bieten. Ziel dieser Arbeit ist, eine Einstellungsänderung und Sensibilisierung der Mitschülerinnen und Mitschüler zu erreichen.

In der vorliegenden Masterarbeit sind vier Bildtafeln und eine theoriegestützte Broschüre entwickelt worden. Mittels dieser Instrumente ist es der Lehrperson möglich, Aufklärung über die Merkmale des Asperger-Syndroms vermitteln zu können. Angesprochen werden Kinder im Alter ab 6 Jahren. Sichtweisen betroffener Personen, Chancen und Grenzen der Veröffentlichung und Empfehlungen für die Aufklärungsarbeit sind beigefügt. Umfragen zur Praxistauglichkeit bestätigen, dass diese Hilfsmittel willkommen sind.

1 Inhaltsverzeichnis

2	Einleitung.....	6
3	Theoretische Grundlage	8
3.1	Autismus-Spektrum-Störungen.....	8
3.2	Diagnosekriterien.....	10
3.3	Sekundäre Störungen.....	11
3.4	Häufigkeit des Asperger-Syndroms	11
3.5	Genetische Ursachen	11
3.6	Verlauf	12
3.7	Behandlungsmöglichkeiten	13
4	Aspekte der Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms.....	13
4.1	Soziale Interaktionen	14
4.1.1	Beispiele aus der Sicht Betroffener.....	14
4.1.2	Merkmale sozialer Interaktionen	15
4.1.3	Ursachen.....	18
4.1.4	Hilfestellungen	20
4.1.5	Zusammenfassung der Auffälligkeiten bezüglich der sozialen Interaktionen	21
4.2	Kommunikation.....	22
4.2.1	Beispiele aus der Sicht Betroffener.....	22
4.2.2	Merkmale der Kommunikationsfähigkeit	23
4.2.3	Ursachen.....	24
4.2.4	Hilfestellungen	25
4.2.5	Zusammenfassung der Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms bezüglich Kommunikation	27
4.3	Eingeschränktes Spektrum an Handlungen und Interessen	28
4.3.1	Beispiele aus der Sicht der Betroffenen.....	28
4.3.2	Merkmale eingeschränkter Spektren an Handlungen und Interessen.....	29
4.3.3	Ursachen.....	30
4.3.4	Hilfestellungen	30
4.3.5	Zusammenfassung eingeschränkter Spektren an Handlungen und Interessen	31
4.4	Motorik und Sensomotorik	32
4.4.1	Motorische Auffälligkeiten	32
4.4.2	Sensomotorische Auffälligkeiten	33
4.4.3	Geräuschempfindlichkeit.....	34
4.4.4	Visuelle Überempfindlichkeit	35
4.4.5	Sensorischer Overload.....	35
4.4.6	Allgemeine Hilfestellungen bei Motorik und Sensomotorik.....	36
4.4.7	Zusammenfassung der Auffälligkeiten der Motorik und Sensomotorik	37

5	Asperger-Syndrom im pädagogischen Kontext	38
5.1	Ressourcen der Kinder- und Jugendlichen mit Asperger-Syndrom	38
5.2	Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom im Schulalltag.....	39
5.2.1	Rahmenmodell der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen	39
5.2.2	Visionen einer Schule, in der sich autistische Schüler wohlfühlen können	40
5.2.3	Regeln für Kinder mit Asperger-Syndrom, wie sie mit ihren Mitmenschen besser zurechtkommen	41
5.2.4	Erklärung des Nachteilsausgleiches von Kindern und Jugendlichen mit Asperger-Syndrom.....	41
5.2.5	Für Mitschülerinnen und Mitschüler: Regeln der Hilfestellungen für Kinder mit Asperger-Syndrom	42
5.3	Freundschaften.....	43
5.4	Peers	45
5.5	Diagnose Asperger-Syndrom thematisieren	47
5.5.1	Sichtweise einer betroffenen Person	47
5.5.2	Beweggründe der Thematisierung im Klassenverband.....	47
5.5.3	Richtiger Zeitpunkt des Outings	48
5.5.4	Form des Outings	48
5.5.5	Ziel: Einstellungsänderung der Mitschülerinnen und Mitschüler erreichen.....	49
5.5.6	Verständnis für Auffälligkeiten wecken.....	50
5.5.7	Gefahr Mobbing	52
5.5.8	Gefahr Stigmatisierung	53
5.5.9	Kritische Stimme	53
5.5.10	Empfehlung für die Veröffentlichung der Diagnose Asperger-Syndrom.....	55
5.6	Hilfen für Kinder mit Asperger-Syndrom	56
6	Projektplanung.....	58
6.1	Ziel des Projektes	58
6.1.1	Möglichst breites Publikum ansprechen.....	58
6.1.2	Sensibilisierungsmittel soll dem Alter der Kinder entsprechen.....	58
6.1.3	Illustration soll ansprechend sein	58
6.1.4	Stigmatisierung mittels Bilder verhindern	58
6.1.5	Die wichtigsten Merkmale der Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms aufzeigen.....	58
6.1.6	Auffälligkeit der sozialen Interaktion aufzeigen	58
6.1.7	Auffälligkeit der Kommunikationsfähigkeit aufzeigen	58
6.1.8	Auffälligkeit der eingeschränkten Handlungsplanung und Spezialinteresse aufzeigen.....	59
6.1.9	Auffälligkeit des motorischen Verhaltens aufzeigen.....	59
6.1.10	Hilfsmittel der allfälligen Massnahmen sind ersichtlich	59
6.1.11	Praxistest	59
6.2	Bildinhaltsanalyse	59
6.2.1	Inhalt und Ausdruck	59
6.2.2	Negativbeispiel.....	60
6.2.3	Gefühlsauswirkungen.....	61

6.3	Auftragsbeschrieb.....	62
6.3.1	Bildinhalt	62
6.3.2	Auftrag	63
6.4	Illustratorensuche	63
6.4.1	Auswahl	64
6.4.2	Erstes Treffen	65
6.5	Auftrag.....	65
6.5.1	Erster Entwurf	65
6.5.2	Zweiter Entwurf	66
6.5.3	Konkretisierung der Bildtafeln	68
6.5.4	Zielüberprüfung.....	68
6.5.5	Bildinhaltsänderungen.....	70
6.6	Umfrage Bildtafeln	71
6.7	Informationsbroschüre	72
7	Evaluation / Ergebnisse	73
7.1.1	Auswertung der Fragebögen.....	73
7.1.2	Fazit.....	74
7.1.3	Fortsetzung Entwicklungsarbeit	74
8	Schlusswort	75
9	Tabellenverzeichnis	76
10	Abbildungsverzeichnis	77
11	Anhangsverzeichnis.....	78
12	Literaturliste	79
13	Anhang	85

2 Einleitung

„Das Leben im Autismus ist eine miserable Vorbereitung für das Leben in einer Welt ohne Autismus. Die Höflichkeit hat viele Näpfcchen aufgestellt, in die man treten kann. Autisten sind Meister darin, keines auszulassen“ (Brauns, 2002).

Dieses Zitat stimmt vorzüglich auf die Thematik ein, die in dieser Entwicklungsarbeit zentrale Bedeutung hat. Es ist ein Beschrieb von einem Leben in zwei Welten. Autisten sind keine „Wesen von einem anderen Stern“ – sie haben die gleichen Gefühle und Bedürfnisse wie wir alle. Sie nehmen aufgrund komplexer Störungen im zentralen Nervensystem sich und die Welt anders wahr. Sie haben vor allem Schwierigkeiten, Bedeutungen und Regeln innerhalb von Kommunikation und sozialem Verhalten zu erkennen. Somit bekunden sie Mühe, sich in unserer komplexen Welt zurechtzufinden, Kontakt aufzunehmen und ihr Verhalten entsprechend zu gestalten.

Aus eigener Berufserfahrung als Kindergärtnerin weiss ich, dass äusserlich gesehen nichts darauf hinweist, dass diese Kinder eine tiefgreifende Entwicklungsstörung als Ursache ihrer Verhaltensweise aufweisen. Diese Unkenntnis war Grundlage, dass ich mich mit diesen Auffälligkeiten tiefer auseinandersetzen wollte.

Für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten besteht heutzutage die Möglichkeit, in Regelschulen integriert zu werden. Im Sinne gelebter Integration und Inklusion ist dies ein Teil der gesellschaftlichen Verpflichtung (vgl. Lanfranchi & Steppacher, 2012, S. 333). Schulklassenzusammensetzungen sind stets auf eine Vielfalt verschiedenster Charaktereigenschaften der Mitschülerinnen und Mitschüler geprägt. Ein enormes Verständnis füreinander und gegenseitige Akzeptanz sind wichtigste Voraussetzungen einer funktionierenden Klassengemeinschaft.

Diese Möglichkeit der Chancengleichheit birgt jedoch auch Gefahren. Missdeutung der Auffälligkeiten der Kinder mit besonderen Bedürfnissen bietet Angriffsfläche für Mobbing, Stigmatisierung und Ausgrenzung. Sowohl Lehrer wie auch Mitschülerinnen und Mitschüler können das Verhalten verkennen und die Ursachen falsch auslegen.

Daraus resultiert, dass nötige Aufklärungen grundlegend sind. Diese sind nicht immer einfach durchzuführen. Es fehlt das nötige Fachwissen, wie die Auffälligkeiten dem Kind gerecht und altersentsprechend zu thematisieren sind. Die Frage ist, kann solch ein Instrument zur Aufklärung entwickelt werden?

Wesentlich ist eine Strategie der Aufklärungsarbeit einzuplanen. Der Autorin liegt es am Herzen, dass bereits jüngere Kinder daraufhin sensibilisiert werden können. Dies ist Anlass, dass ein Produkt entwickelt werden soll, dass altersentsprechend im Unterricht eingesetzt werden kann.

Als erste Massnahme erleichtert eine Diagnose der Auffälligkeit die konkrete Zuschreibung der besonderen Verhaltensweisen. Im öffentlichen Schulbetrieb sind Kinder mit der Diagnose Autismus kaum integriert. Eine schwächere Form dieser tiefgreifenden Entwicklungsstörung, Asperger-Syndrom genannt, trifft man hingegen oft bei Schülern an. Dies ist Grund, dass dieses Spektrum als Problemstellung gewählt wird.

Hieraus ergibt sich, dass im Folgenden die begrifflichen Grundlagen des Asperger-Syndroms untersucht werden, Aspekte der Auffälligkeiten vorgestellt werden und der pädagogische Kontext hergestellt wird. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Methode einer Theorieanalyse Grundlage für das zu entwickelnde Produkt ist. Schritt für Schritt wird von der theoretischen Grundlage, über die Aspekte der Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms, dem pädagogischen Kontext, der Wichtigkeit von Peers, allfälligen Problemstellungen, Empfehlungen für die Aufklärungsarbeit bis zur Projektplanung hingeführt.

Damit hilfreiche Bilder entwickelt werden können, wird eine Bildinhaltsanalyse verwirklicht. Es ist der Autorin unmöglich, selber solches Hilfsmaterial herzustellen. Darum wird ein detaillierter Auftragsbescrieb erschaffen. Die Suche nach einer geeigneten Illustratorin entpuppt sich als Glücksfall: Die Bildgestalterin verfügt über vertieftes Fachwissen bezüglich des Asperger-Syndroms.

Aus Zeitgründen können keine didaktische Anweisung integriert werden. In Form von Umfragen wird das Produkt evaluiert. Bereits kann verraten werden, dass insgesamt zwei Hilfsmaterialien entstanden sind: Vier Bildtafeln und eine Broschüre mit theoretischen Inputs.

Die dargestellten Gedanken sollen zum Fundament dieser Masterarbeit, der theoretischen Grundlage, hinleiten.

3 Theoretische Grundlage

Das Asperger-Syndrom ist ein Bestandteil des autistischen Spektrums. Die Wurzeln dieses Krankheitsbildes, Autismus-Spektrum-Störung genannt, werden im folgenden Kapitel erläutert.

3.1 Autismus-Spektrum-Störungen

Autismus-Spektrum-Störungen sind tiefgreifende Entwicklungsstörungen, die genetisch verursacht sind. Sie führen zu Auffälligkeiten in drei Bereichen der Persönlichkeitsentwicklung: Der Kommunikationsfähigkeit, dem Sozial- und Kontaktverhalten und dem Spektrum an Handlungen und Interessen (vgl. Schirmer, 2011b, S. 12). Diese gelten als zeitlich stabil und treten unabhängig vom Geschlecht und den kognitiven Fähigkeiten oder vom Entwicklungsniveau auf (vgl. Bölte, 2009, S. 34).

Zu erwähnen ist, dass bereits 1911 der Schweizer Psychiater Eugen Bleuler die starke Selbstbezogenheit eines Individuums beschrieb. Diese Krankheit Autismus ordnete er als eine Unterform der Schizophrenie ein. Erst in den folgenden Jahren sollte Autismus als eigenständiges Krankheitsbild betrachtet werden.

Urväter dieser Beschreibungen von sozialer und kommunikativer Störungen bei Kindern sind Leo Kanner und Hans Asperger. Diese Arbeiten sind im Jahre 1943/1944 publiziert worden. „Sowohl Kanner als auch Asperger bedienten sich des Terminus „Autismus“, einer Kombination der griechischen Wörter autos (selbst) und ismos (Zustand, Orientierung)...“ (Bölte, 2009, S. 21).

Kanner publizierte in Deutsch und prägte den Begriff frühkindlicher Autismus. Die Beschreibung von Hans Asperger in englischer Sprache fand in den kommenden 30 Jahren kaum Beachtung. Kanners Arbeit beherrschte in der Folge die Auffassung von Autismus. Erst als die Psychologin Lorna Wing 1981 das Werk in Deutsch zusammenfasste und sie mit ihrer Publikation aufzeigen konnte, dass eine Gruppe der autistischen Kinder den Wunsch äusserte, mit anderen Personen in Kontakt zu treten, wurde das Asperger-Syndrom auch international bekannt (vgl. Attwood, 2010, S. 13; Poustka, Bölte, Feineis-Matthews & Schmötzer, 2004, S. 6). Nachstehende Abbildung fasst die Entstehung zusammen.

Abbildung 1: Urväter des Autismus

Weltweit entwickeln sich zwei Definitionen (vgl. Bölte, 2009, S. 34 ff.; Jenny, Goetschel, Isenschmid & Steinhäuser, 2012, S. 13 ff.; Matthews & Williams, 2001, S. 22; Poustka et al., 2004, S. 9):

Die **Weltgesundheitsorganisation** (WHO) legt als Grundlage zur Operationalisierung von psychischen Störungen in der klinischen und wissenschaftlichen Praxis die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandte Gesundheitsprobleme (engl. International Classification of Diseases) **ICD-10** fest (vgl. WHO/DIMDI, 2010).

Die **American Psychiatric Association** (APA) bestimmt das Handbuchs psychischer Störungen (engl. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) als Grundlage und benennt diese Krankheitsauffälligkeit **DSM-IV-TR** (vgl. Sass, 2003, S. 31 ff.).

Nachstehend werden die zwei offiziellen Definitionen verglichen.

Tabelle 1: Tiefgreifende Entwicklungsstörungen (TE) und Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) in der ICD-10 und dem DSM-IV-TR (in Anlehnung an Bölte, 2009, S. 37)

ICD-10	DSM-IV-TR
TE	TE
ASS	ASS
Frühkindlicher Autismus (F84,0)	Autistische Störung (299.00)
Asperger-Syndrom (F84,5)	Asperger-Störung (299.80)
Atypischer Autismus (F84,1)	Nicht näher bezeichnete tiefgreifende Entwicklungsstörung (NBB-TE; 299.80)
Nicht näher bezeichneter tiefgreifende Entwicklungsstörung (F84,9)	NNB-TE
Sonstige tiefgreifende Entwicklungsstörung (F84,8)	NNB-TE
Andere TE	Andere TE
Rett-Syndrom (F84.2)	Rett-Störung (299.80)
Anderer desintegrative Störung des Kindesalters (F84,3)	Desintegrative Störung im Kindesalter (299.10)
überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungstereotypien (F84,4)	Keine Entsprechung im DSM-IV-TR

Es ist festzustellen, dass die Entwicklungsstörungen von ICD und DSM praktisch identisch zusammengefasst werden. Trotzdem ist keine klare Abgrenzung möglich. In der Autismus-Literatur werden tiefgreifende Entwicklungsstörungen als „Kontinuum“ beziehungsweise „Spektrum“ beschrieben. Die Bezeichnung „Autismus-Spektrum-Störungen“ beginnt sich als Fachterminus zu etablieren, gilt aber gemäss ICD-10-TR und DSM-IV noch nicht als offizielle Bezeichnung.

Nachdem deutlich geworden ist, wie der Begriff Autismus entstanden ist und sich dieser zusammensetzt, werden zwei Gefüge davon näher betrachtet. Es wird aufgezeigt, welche Bedingungen, die zu einer Abklärung führen können, vorhanden sein müssen.

3.2 Diagnosekriterien

Schuster vergleicht die beiden wichtigsten Autismus-Formen Frühkindlicher Autismus und Asperger-Syndrom und legt die hauptsächlichsten Unterschiede in folgender Tabelle dar:

Tabelle 2: Übersicht Symptome frühkindlicher Autismus / Asperger-Syndrom (in Anlehnung an Schuster, 2011, S. 18)

	Frühkindlicher Autismus (Leo Kanner)	Asperger-Syndrom (Hans Asperger)
Auftreten erster Symptome	Erste Lebensmonate	3. Lebensjahr
Sozialverhalten	Totale Abkapselung	Können als ältere Kinder eher Sozialkontakte suchen
Intelligenzentwicklung	Von geistig behindert bis normal	Von normal bis hochbegabt
Motorisches Verhalten	Eher unauffällig	Häufig ungeschickt, Störungen in der Koordination
Sprache	Ausbleibend oder stark verzögerte Sprachentwicklung	Sprachentwicklung oft früh aber oft pedantischer Sprachstil und Probleme beim Verstehen von übertragenen Bedeutungen

Poustka, Bölte, Feineis-Matthews und Schmötzer bestätigen, dass für die Diagnose Asperger-Syndrom folgender Sachverhalt vorliegen muss (2009, S. 15):

- Das Fehlen einer eindeutigen allgemeinen Verzögerung der Sprache oder intellektuellen Entwicklung. Einzelne Worte werden bereits im zweiten Lebensjahr oder früher benutzt. Selbstständig werden und die Neugier an der Umgebung sind während der ersten drei Lebensjahre unauffällig.
- Motorische Entwicklungen können etwas verspätet auftreten. Spätere motorische Ungeschicklichkeiten und isolierte Spezialfähigkeiten sind häufig, aber keine notwendigen Merkmale.
- Qualitative Beeinträchtigungen der gegenseitigen sozialen Interaktion (entspricht dem Kriterium für Autismus).
- Ein ungewöhnlich intensives, umschriebenes Interesse oder begrenzte, repetitive und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten (entspricht dem Kriterium für Autismus).
- Die Symptomatik darf nicht besser durch eine andere psychische Störung beschrieben werden können.

Strukturierte Interview- und Beobachtungsinstrumente für Eltern und Lehrpersonen erleichtern es, Verhaltensbeobachtungen des Kindes in verschiedenen Situationen zu tätigen. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Diagnosen frühkindlicher Autismus und Asperger-Syndrom stets von einem Psychiater oder einer Psychiaterin gestellt werden müssen.

Die Invalidenversicherung anerkennt seit 1. Januar 2010 Autismus-Spektrum-Störungen als Geburtsgebrechen. Wird dieser Antrag vor dem 5. Geburtstag des Kindes gestellt, kann es von medizinischen Massnahmen nach Art. 4 IVV profitieren (vgl. Autismusfachstelle deutsche Schweiz, 2012).

Es ist darauf hinzuweisen, dass zusätzliche Auffälligkeiten oft die Norm sind. Sie werden wie folgt beschrieben.

3.3 Sekundäre Störungen

Bei Autismus-Spektrum-Störungen ist die Regel, dass weitere Krankheiten vorliegen können. Etwa 25 bis 50 Prozent der Betroffenen leiden zusätzlich an geistiger Behinderung. Beim Asperger-Syndrom ist eine unterdurchschnittliche intellektuelle Leistungsfähigkeit äusserst selten. 15 bis 30 Prozent der Leidtragenden erkranken an Epilepsie. Auch beim Asperger-Syndrom finden sich Fälle davon. Hyperkinetische Syndroms (Aufmerksamkeitsprobleme, impulsiv, motorisch sehr unruhig) und Tic-Störungen (unwillkürliche motorische Zuckungen und Lautäusserungen) sind häufig anzutreffen. Depressive Verstimmungen können oft auftreten, wenn sich die Betroffenen ihrer Andersartigkeit bewusst werden (vgl. Poustka et al., 2009, S. 21-22).

Es ist zu ergänzen, dass Kinder mit der Diagnose Asperger-Syndrom oftmals als Erstdiagnose Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) erhalten. Attwood meint: „Die Diagnose ADHS und Asperger-Syndrom schliessen einander nicht aus. Ein Kind kann von der medikamentösen Behandlung und von Strategien profitieren, die für beide Störungen verwendet werden“ (vgl. 2012, S. 21).

Daraus lässt sich ableiten, dass es für die Eltern und Lehrkräfte nicht immer eindeutig zu bestimmen ist, welche Diagnose abgeklärt werden soll.

Nun stellt sich die Frage, wie viele Menschen von dieser Krankheit betroffen sind. Nachstehender Text erläutert dies.

3.4 Häufigkeit des Asperger-Syndroms

Poustka et al. gehen davon aus, dass 1 Prozent der Gesamtbevölkerung von irgendeiner Autismus-Spektrum-Störung betroffen ist (davon 1/3 Autismus und 2/3 andere Autismus-Spektrum-Störungen). Dies haben neuere Studien ergeben (vgl. 2009, S. 26). Schuster fügt an: „Nach derzeitigem Kenntnisstand sind Jungen dabei drei- bis viermal häufiger als Mädchen betroffen“ (2011, S. 19).

Es ist zu vermuten, dass diese Aussage mit Vorsicht einzustufen ist. Eine Hypothese ist, dass Mädchen mit Asperger-Syndrom grundsätzlich seltener diagnostiziert werden. Sixt behauptet, dass die Diagnostik Jungen- bzw. männerspezifische ausgelegt wird. Aufgrund gesellschaftlicher Erwartungen und geschlechtsspezifischer Erziehung können Mädchen sprachlich besser kompensieren und wirken dadurch wenig bis gar nicht „autistisch“. Dies verlangt von ihnen eine grösstmögliche Anstrengung (vgl. 2010). Attwood bestätigt diese Theorie (vgl. 2012, S. 59 – 61).

Nachdem festgestellt werden konnte, dass Schwierigkeiten bei der Diagnosefeststellung nicht auszuschliessen sind, wird auf die Ursache von Autismus-Spektrum-Störungen eingegangen.

3.5 Genetische Ursachen

In früheren Jahren wurde oft gemunkelt, dass eine falsche Erziehung Grund der Auffälligkeit sei. Dies wird heutzutage vehement verworfen. Poustka et al. diagnostizieren:

Allen Autismus-Spektrum-Störungen ist gemein, dass sie biologische Ursachen haben. Vor allem genetische Faktoren spielen vermutlich eine bedeutsame Rolle. Aufgrund von Untersuchungen mit betroffenen Zwillingen und Familien mit autistischen Kindern weiss man, dass Umweltfaktoren nur einen geringen Einfluss auf die Entstehung der Erkrankung haben. Das Erziehungsverhalten der Eltern oder Erziehungsberechtigten sind nicht die Ursache der Verhaltensprobleme der Kinder. (2009, S. 29)

Genauere Kombinationen von möglichen Faktoren sind Gegenstand der heutigen Forschung, vorwiegend im neurobiologischen und genetischen Bereich. Verschiedene Annahmen von Ursachenvorstellungen führen zu unterschiedlichen Erklärungsansätzen und Theorien. Diese führen wiederum zu unterschiedlichen Vorstellungen bezüglich der Fördermassnahmen, Unterstützungs- und Begleitmöglichkeiten (vgl. Frei, 2012, S. 1). Untenstehende Abbildung fasst dies zusammen.

Abbildung 2: Ursachenfaktoren des Autismus (in Anlehnung an Frei, 2012, S. 3)

Zusammenfassend ist festzustellen, dass heutzutage eine Vielfalt möglicher Ursachen bekannt ist. Es existieren keine eindeutigen Faktoren.

In dieser Arbeit werden diejenigen Gebiete der Ursachenforschung genauer erläutert, die für das Thema relevant und nötig sind. Diese Informationen erfolgen an passender Stelle.

Im folgenden Abschnitt werden die Prognosen für den Verlauf der Auffälligkeiten aufgezeigt.

3.6 Verlauf

Die wichtigsten Faktoren für die Entwicklung der Autismus-Spektrum-Störung sind der Spracherwerb und die intellektuelle Fähigkeit. Die Prognose bei Menschen mit der Diagnose Asperger-Syndrom ist günstig. So ist eine selbständige Lebensführung realistisch. Etwa 10 bis 15 Prozent der Menschen mit frühkindlichem Autismus erreichen im Verlauf ihres Lebens eine unabhängige Lebensführung, weitere 10 bis 20 Prozent eine weitgehend unabhängige Lebensführung (z.B. betreutes Wohnen). Alle anderen Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen bedürfen langfristige Hilfestellungen, Therapien, Pflege, Betreuung oder Aufsicht. (vgl. Poustka et al., 2009, S. 26-27)

Dieser Verlauf ermutigt, sich im Schulunterricht für Kinder mit der Diagnose Asperger-Syndrom einzusetzen und ihnen adäquate Fördermassnahmen anzubieten. Wie diese Erfolge erzielt werden können, wird im nächsten Abschnitt erläutert.

3.7 Behandlungsmöglichkeiten

Wird das Problem des Asperger-Syndroms früh erkannt, bringt das Kind gute Voraussetzungen mit, Behandlungserfolg erzielen zu können. Für jede Auffälligkeit stehen heute unzählige Verfahren zu Verfügung: Verhaltenstherapien, Training von Sprache und sozialer Fertigkeiten, Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie, Psychopharmaka, Diäten bis zu Musik-, Kunst-, Reit- und Delphintherapie. Wesentlich für diese Masterarbeit ist, welche Interventionen den Mitschülerinnen und Mitschüler auffallen könnten und wo Erklärungsbedarf nötig ist. Dies ist Anlass, derartige Sachlagen zu analysieren und passende Behandlungsmöglichkeiten, die im Schulalltag relevant sind, im entsprechenden Kapitel anzufügen.

Es kann vorkommen, dass für die Diagnose Autismus und Asperger-Syndrom identische Therapien zur Empfehlung angepriesen werden. Dies hat zur Folge, dass im kommenden Text möglicherweise von beiden Spektren gesprochen wird.

4 Aspekte der Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms

Als Grundlage der Beschreibung von Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms wird in dieser Analyse die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD, engl.: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) verwendet. Dieses Diagnoseklassifikationssystem der Medizin beschreibt die Asperger-Symptome unter F84.5 wie folgt (ICD-Code, 2012):

F84.5 Asperger-Syndrom. Diese Störung von unsicherer nosologischer [systematische Beschreibung und Einordnung der Krankheiten, Anm. d. Verf.] Validität [Zuverlässigkeit, Anm. d. Verf.] ist durch dieselbe Form qualitativer Abweichungen der wechselseitigen **sozialen Interaktionen**, wie für den Autismus typisch charakterisiert, zusammen mit einem **eingeschränkten, stereotypen, sich wiederholenden Repertoire von Interessen und Aktivitäten**. Die Störung unterscheidet sich vom Autismus in erster Linie durch **fehlende allgemeine Entwicklungsverzögerung** bzw. den **fehlenden Entwicklungsrückstand der Sprache** und **der kognitiven Entwicklung**. Die Störung geht häufig mit einer **auffallenden Ungeschicklichkeit** einher. (Bölte, 2009, S. 37)

Anhand dieser Definition sind vier Bereiche massgebend: Die soziale Interaktion, die Kommunikationsfähigkeit, das eingeschränkte Spektrum an Handlungen und Interessen und das motorisches Verhalten. Der Autorin erscheint es wesentlich, zuerst aus der Sicht der Betroffenen zu berichten. Feuser definiert als Schlüssel zum Erfolg und Grundvoraussetzung für das heilpädagogische Arbeiten wie folgt:

Wichtigste Voraussetzungen zum pädagogischen Erfolg für Menschen mit Autismus ist das Verständnis dafür, wie sich die Symptome der Diagnose Autismus auf diese Menschen und ihr Verhalten auswirkt. Es ist deshalb in der pädagogischen Arbeit von entscheidender Bedeutung, die Welt aus der Sicht des betroffenen Menschen mit Autismus wahrnehmen zu wollen. (vgl. 1980, S. 33)

In den nachstehenden vier Kapiteln werden demzufolge jeweils zuerst aus der Sicht der Betroffenen Beispiele erwähnt, die Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms beschrieben, danach die Ursachen dieser aufgezeigt und mögliche Hilfestellungen, die zum Auffälligkeitsgebiet passen, vorgestellt. Ziel dieser Arbeit ist es herauszufiltern, welche Erkenntnisse zur Sensibilisierung der Mitschülerinnen und Mitschüler zweckdienlich sind. Dies bietet Anlass, die Resultate nach jedem Kapitel zu bündeln.

Oft wird als erste Besonderheit eines Kindes oder Jugendlichen mit der Diagnose Asperger-Syndrom das Sozial- und Kontaktverhalten augenfällig. Dies ist Thema des folgenden Abschnittes.

4.1 Soziale Interaktionen

4.1.1 Beispiele aus der Sicht Betroffener

Während meiner Schulzeit versuchten meine Eltern mich immer wieder zu ermutigen, ich solle doch auch einmal ein paar Kinder aus meiner Klasse zu mir zum Spielen einladen, aber ich wusste nicht, welche von meinen Klassenkameraden ich auswählen und wie ich sie fragen sollte, ob sie Lust hätten, mich zu besuchen. Vor allem aber hätte ich nicht gewusst, was ich mit ihnen dann hätte machen sollen, ich fand sie laut und unberechenbar und hatte ständig Angst vor ihnen. Also blieb ich fast immer allein, und damit ging es mir besser. Einsam wäre ich ja auch dann gewesen, wenn ich andere Kinder um mich herum gehabt hätte, denn es wäre mir sicher nicht gelungen, eine wirkliche Gemeinsamkeit mit ihnen herzustellen. (Preissmann, 2009. S. 65)

Mit fünf Jahren kam ich in den Sprachheilkindergarten. Ich habe mich hier wohl gefühlt, denn jeder Kindergärtner hatte ein Handicap und wir waren nur acht Kinder. Ich war im Theaterspielen sogar ziemlich dominant und passte gut auf, wenn ich meine Rolle kannte. Aber sobald die Lehrerin keine Aufgaben oder Regeln erteilte und die Kinder alleine spielten, war ich abseits von der Gruppe und der Rest spielte ohne mich. Dann nahm ich wieder meine beruhigende Wiegenstellung ein. (Schneebeli, 2011, S. 18)

Obenstehende Darstellungen sind authentische Lebenserfahrungen. Das nächste Beispiel zeigt Antworten aus Interviewfragen, die mit einer betroffenen Mutter getätigt worden sind.

Interviewfrage 35: A) Kann das Kind Emotionen wahrnehmen?

B) Ja und nein. Sie meinte letzthin am Telefon, als sie mir erzählt hat, dass sie im Hallenbad gewesen sei, „gell Mami, du erzählst es dann nicht meinem Bruder, sonst wird er eifersüchtig“. Andererseits meinte sie zu Papi, nachdem sich dieser angeregt mit der Wohngruppenleiterin unterhalten hat und sie seine Tochter für ihr grosses Engagement gelobt hat: „Gell, jetzt verliebst du dich gerade ein wenig in sie“. (Hollenstein, 2012, siehe Anhang S.88)

4.1.2 Merkmale sozialer Interaktionen

Deutlich kristallisiert sich heraus, dass das Bedürfnis nach sozialem Kontakt vorhanden ist.

Es fällt auf, dass der Ablauf der sozialen Interaktionen nicht intuitiv begriffen werden kann. Es wird wahrgenommen, dass Regeln grundlegend sind. Eine Perspektivenübernahme eines anderen einzunehmen, einzuschätzen, was er denkt, weiss, annimmt, plant oder fühlt, ist beschränkt möglich (vgl. Schirmer, 2011b, S. 47).

Attwood untersucht die sozialen Fähigkeiten von Kindern mit Asperger-Syndrom und stellt fest (vgl. 2012, S. 70 ff.):

- Das Ausmass der Gegenseitigkeit der Interaktionen ist kleiner. Das Mass an Spontaneität und Flexibilität beim Spiel ist eingeschränkt. Das Kind spielt / ist alleine, es zieht sich zurück. Es bekundet Mühe, Freundschaften einzugehen.
- Die Fähigkeit des Kindes, soziale Signale der anderen Kinder oder Erwachsenen zu erkennen und entschlüsseln fällt schwer. Es kann keine Gefühle erkennen und mit verschiedenen Situationen in Verbindung bringen. Es bekundet Mühe, Augenkontakt herstellen zu können.
- Das Wissen des Kindes, wie auf solche Signale zu reagieren ist, fehlt. Das Verhalten passt nicht zur Situation. Eine Irritation des Gegenübers entsteht (lachen an „falscher“ Stelle, „Clownmaske“ aufsetzen, usw.). Oft fehlt ein Verständnis und Sinn für Humor. Die Bedeutung von Ehrlichkeit ist nicht immer klar. Ein Konzept, persönliche Distanz zu wahren, fehlt. Grusshandlungen auszuführen und zu variieren fällt schwer. Berührungen zu ertragen bereitet Mühe.
- Soziale Regeln werden nicht ohne ausdrückliche Vermittlung erworben. Es bereitet Mühe, erworbene Regeln flexibel anzuwenden.
- Ein höheres Risiko, gemobbt zu werden, besteht. Das Kind leidet unter diesen Folgen. Wutausbrüche, komische Geräusche, Tics usw. können Folge sein.
- Soziale Motivationen (Lob, Lächeln usw.) wirken nicht oder nicht ausreichend. Das Kind kann nonverbale Signale nicht verstehen.

Wie die soziale Entwicklung bei Kindern mit und ohne die Diagnose Autismus aussieht fassen Kamp-Becker und Bölte im folgenden Abschnitt zusammen (vgl. 2011, S. 45 ff.):

Wahrnehmung von Gesichtern: Gesunde Kinder schauen sich Gesichter bereits von Geburt an länger an als irgendwelche Objekte. Die Motivation dazu ist, in Interaktionen zu treten bzw. diese aufrechtzuerhalten.

Autistische Kinder schenken Gesichtern und Menschen weniger Aufmerksamkeit als belebten Objekten. Die soziale Motivation ist deutlich reduziert.

Geteilte Aufmerksamkeit: Gesunde Kinder können im Alter von 6 – 12 Monaten die Fähigkeit erlangen, trianguläre Koordination von Aufmerksamkeit zwischen dem Kind, einer anderen Person und einem Gegenstand oder Ereignis zu teilen. Die geteilte Aufmerksamkeit spielt in der gesamten weiteren Entwicklung eine wesentliche Rolle, insbesondere auch beim sozialen Lernen.

Kinder mit ASS sind in dieser Fähigkeit deutlich eingeschränkt. Es gilt als eines der Frühsymptome des Autismus.

Ganzheitliche Wahrnehmung [in der Fachsprache zentrale Kohärenz genannt, Anm. d. Verf.]: Bereits Neugeborene können Figuren im Vordergrund fixieren und den Hintergrund oder weitere Details ausblenden. Kleinkinder können Details in einem komplexen Bild kaum ausfindig machen, auch Grundschulern fällt es noch schwer, Teilfiguren aus dem Zusammenhang herauszulösen. Die zeigen eine ganzheitliche Wahrnehmung. Im Alter vom 5. Bis 7. Lebensjahr gelingt es den Kindern, Details bei einer komplexen Figur oder einem komplexen Bild herauszufinden.

Kinder und Erwachsene mit autistischen Störungen fallen dadurch auf, dass sie eher an Details von Spielzeug zeigen und mit dem Spielzeug nicht in seiner eigentlichen Funktion spielen. Die zentrale Kohärenz ist in der Regel schwach ausgeprägt.

Wahrnehmung von Emotionen: Bereits mit ca. 4 Monaten können Säuglinge fröhliche von traurigen Gesichtern unterscheiden. Ab 9 Monaten lernen sie, diesen Gesichtern Stimmen mit entsprechender emotionaler Färbung zuzuordnen. Im Verlauf des 1. Lebensjahres lernen Kinder, die bei anderen Menschen beobachtenden Emotionen zunehmend besser zu unterscheiden. Ab dem Alter von 3 bis 6 Jahren findet sich ein relativ stabiles Verständnis der primären Emotionen (Überraschung, Freude, Ärger, Traurigkeit, Furcht, Ekel). Sekundäre Emotionen (wie Schadenfreude, Scham) werden erst später erfasst.

Bei Kindern mit Asperger-Syndrom dagegen ist die Wahrnehmung von Emotionen eingeschränkt. Insbesondere, wenn Gefühle nicht eindeutig, sondern eher subtil ausgedrückt werden, bereitet dies Mühe. Sie orientieren sich häufig lediglich an Details (wie beispielsweise ein offener Mund, der dann stereotyp mit Überraschung assoziiert wird) und vernachlässigen den Gesamteindruck. Dies hängt mit der schwachen zentralen Kohärenz zusammen.

Spiel: Die Fähigkeit, imaginäre Ereignisse zu produzieren, Objekten, Umgebungen und Personen (einschliesslich sich selbst) eine alternative Identität zuzusprechen, ist eine einzigartige menschliche Kompetenz. Ihren entwicklungspsychologischen Ursprung hat die Fähigkeit im sogenannten So-tun-als-ob-Spiel oder Symbolspiel, welches bei gesunden Kindern im Alter zwischen 9 und 24 Monate einsetzt. Beim Spielen lernen Kinder ganz nebenbei, sie erweitern dabei ihre Kompetenzen hinsichtlich ihrer sozial-emotionalen Entwicklung, zum anderen aber auch hinsichtlich ihrer kognitiven Entwicklung.

Autistische Kinder weisen deutliche Beeinträchtigungen im Spielverhalten auf. Sie bekunden Mühe im fließenden, flexiblen und kreativen Symbolspiel.

Kamp-Becker & Bölte schliessen daraus, dass zirkuläre Probleme entstehen. „Die Defizite im Spielverhalten führen dazu, dass das autistische Kind auch in der weiteren Entwicklung nicht von den Lerneffekten des Spielens in sozialer, emotionaler und kognitiver Hinsicht profitieren kann, was die Teilnahme am sozialen Leben weiter erschwert“ (2011, S.52).

Die untenstehende Abbildung zeigt die Problematik auf. Deutlich sichtbar ist der Zusammenhang von schwachem sozialem Lernen, dass zu mangelndem sozialen Verständnis führt. Dies mindert die soziale Motivation und Folge davon ist, dass die sozialen Fertigkeiten Förderbedarf aufweisen.

Abbildung 3: Entwicklungsverläufe von autistischen und nicht autistischen Menschen (Kamp-Becker & Bölte, 2011, S.52)

Ein wichtiger, auffälliger Punkt bei Kindern und Jugendlichen mit Asperger-Syndrom ist der fehlende Blickkontakt. Preismann stellt fest: „Die meisten sozialen Kontakte werden ja gerade durch Blickkontakt vorbereitet und eingeleitet. So ist der autistische Mensch, der über diese Mittel der Kontaktaufnahme nicht voll verfügt, schon von Anfang an bei der Herstellung von Beziehungen erheblich beeinträchtigt“ (2009, S. 67). Autistische Babys nehmen nicht nur keinen Augenkontakt auf, sie wehren sich sogar gegen jeden Kontakt oder zeigen sich ganz uninteressiert daran. „Die Personen in ihrer Umgebung glauben daher, dass sie keine Beziehung mit ihnen wünschen, und überlassen sie sich selbst. Dadurch erhalten sie viel weniger Anregungen. Dies bedeutet, dass sie auch weniger lernen können und daher in ihrer kognitiven Entwicklung zurückbleiben“ (Rollett und Kastner-Koller, 2011, S. 21).

Ein beeinträchtigtes Sozial- und Kontaktverhalten darf also keinesfalls gleichgesetzt werden mit einem grundsätzlichen Mangel an Interesse an anderen Menschen, auch nicht speziell an Gleichaltrigen. Viele Kinder und insbesondere Jugendliche mit autistischen Störungen haben durchaus Interesse an Beziehungen zu anderen Menschen. Oft fehlt das „know how“ für den Aufbau und die Gestaltung sozialer Beziehungen. Um zu entscheiden, wie man sie dabei unterstützen kann, diese Fähigkeiten zu entwickeln, muss man wissen, wie Kinder mit ungestörter Entwicklung diese Fähigkeiten erwerben. (Schirmer, 2009, S. 25)

Nachfolgendes Konstrukt hilft, die Kinder in ihrer sozialen Fertigkeiten einstufen zu können. Schirmer unterscheidet sechs Entwicklungsstufen sozialer Beziehungen (2009, S. 25):

1. Entwicklungsstufe: Erwachsene als Partner (0-2 Jahre)
2. Entwicklungsstufe: Freunde sind anwesende Spielkameraden (2-5 Jahre)
3. Entwicklungsstufe: Freunde sind Spielgefährten, mit denen man am häufigsten zusammen ist (5-7 Jahre)
4. Entwicklungsstufe: Interesse am anderen Menschen (8-11 Jahre)
5. Entwicklungsstufe: Ein Freund ist eine Vertrauensperson (12 – Pubertät)
6. Entwicklungsstufe: Ein Freund ist eine Bezugsperson (Pubertät)

Kinder und Jugendliche mit Asperger-Syndrom durchlaufen nicht alle diese Entwicklungsstufen wie ihre Altersgenossen. Sie entwickeln ein anderes Konzept von Freundschaft.

So ist es auffällig, dass Menschen mit Autismus häufig bereits eine andere Definition des Begriffs „Freund“ bzw. „Freundin“ haben, als dies üblicherweise der Fall ist. Es werden beispielsweise Personen, die sich gegenüber dem Betroffenen freundlich verhalten, ihn vielleicht lediglich gelegentlich grüssen, manchmal als Freunde angesehen, oder aber es werden solche Menschen genannt, deren praktische Eigenschaften für den Autisten wichtig sein könnten. (Preissmann, 2009, S. 63)

Nachdem die wichtigsten Merkmale des Sozial- und Kontaktverhaltens beschrieben worden sind, werden die Ursachen vorgestellt.

4.1.3 Ursachen

Zum besseren Verständnis der Verhaltensweisen des Asperger-Syndroms werden untenstehend die neuesten Erkenntnisse der Neuropädagogik aufgelistet.

Reflektiert man die Verursachungstheorien, filtern sich zwei organische Erklärungsansätze heraus (vgl. Frei, 2012):

- **Die chemische und biochemische Verursachungstheorie**, die sich aus den Stoffwechselstörungen, Allergien durch Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Schwermetallbelastung und gestörte biochemische Haushalte der Transmittersubstanzen im Zentralnervensystem zusammensetzen.
- **Die Hirnorganische Verursachungstheorien**, die auffallende kognitive Defizite und geringe Emotionalität aufgrund von anders ablaufenden Funktionen im Gross- und Mittelhirn zulassen. Ebenso kann ein abnormer Verlauf des Hirnwachstums zu ungewöhnlichen kognitiven Leistungen führen. Aktuell verlagert sich die Autismusforschung auf den Fokus der Gesamtentwicklung des Gehirns.

Dodd stellt fest, dass heute allgemein unter Fachleuten die Übereinstimmung herrscht, dass Autismus durch Fehlbildungen (Anomalien) in den Hirnstrukturen oder Hirnfunktionen verursacht wird (vgl. 2007, S. 11).

Das Gehirn charakterisiert sich aus dem aussen gelegenen Grosshirn (bewusste Funktionen) und dem innen gelegenen limbischen System (Emotionszentrum).

Abbildung 4: Längsschnitt des menschlichen Hirns (Dodd, 2007, S. 12)

Die Amygdala ist ein Teil des Gehirns, das mit der Erkennung und Steuerung der Gefühle in Verbindung gebracht wird. Alexithymie ist eine beeinträchtigte Fähigkeit, Gefühlszustände zu erkennen und zu beschreiben (vgl. Attwood, 2012, S. 434). Alexithymie wird in etwa 10% der normalen Bevölkerung beobachtet, ist jedoch bei Patienten mit Asperger-Syndrom in etwa 80% der diagnostizierten Fälle anzutreffen (Singer, 2012). Dies könnte Grund sein, dass Kinder mit Asperger-Syndrom Mühe bekunden, Emotionen zu unterscheiden. Es ist hingegen anzufügen, dass dies nicht wissenschaftlich bewiesen ist.

Ebenso fasst Gyseler (2012) Erklärungsansätze zusammen:

- Das Gehirn autistischer Menschen hat lokal zu viele, global aber zu wenige Synapsen [Kontaktstellen zwischen Nervenzellen, Anm. d. Verf.], weswegen sie Details viel stärker beachten als das Ganze.
- Darüber hinaus mangelt es ihnen an Oxytocin [Bindungshormon, Einfühlungsvermögen, Anm. d. Verf.] und damit an eine Art Grundvertrauen und -interesse in Andere.
- Gesichter sind weniger interessant und werden anders verarbeitet.
- Die Amygdala [Angst- und Erregungsempfindungshormon, Anm. d. Verf.] ist überaktiviert, das heisst, Emotionen und erhöhte emotionale Erregbarkeiten sind vorherrschend. Dies erklärt zum Beispiel Überreaktionen bei lauten Geräuschen.

Sind die Zusammenhänge dieser Ursachen bekannt, erleichtert es den Mitmenschen, Einfühlungsvermögen für Kinder und Jugendliche mit der Diagnose Asperger-Syndrom zu entwickeln. Stetig werden Faktoren gesammelt, die den Ursprung dieser Entwicklungsverzögerung erklären können. Es ist hingegen festzustellen, dass dies meist nicht wissenschaftlich belegt ist. So auch das nächste Modell.

Drei neuropsychologisch konzipierte Modelle erklären mögliche Ursachen wie folgt (vgl. Frei, 2012; Preissmann, 2012; Freitag, 2008).

Theory of Mind:

- Mentalisierungsschwäche: Fehlende Vorstellung von Bewusstseinszuständen anderer Personen
- Empathieschwäche: Schwierigkeiten, diese zu zeigen und zu erlernen
- Verständnisschwäche für Metaphorik (Ironie, Witz, Spielverhalten)

Zentrale Kohärenz:

- Bruchstückhafte Informationsverarbeitung
- Detailorientierung
- Kontexterfassungsschwäche
- Sinnerfassungsschwäche

Exekutive Funktionen:

- Defizit im Vorausplanen
- Defizit im zeitlichen Strukturieren
- Flexibilitätseinschränkung
- Initiierungsschwäche

Wie die obigen Ausführungen zeigen, verdeutlichen diese Erklärungsansätze die Hintergründe der speziellen Verhaltensweisen der Kinder mit Asperger-Syndrom bezüglich sozialer Interaktionen in nachvollziehbarer Weise. Mit diesem Wissen können Hilfsmassnahmen konzipiert werden. Diese sind nachstehend erläutert.

4.1.4 Hilfestellungen

Untenstehende Tabelle soll einen Überblick verschaffen, wie Hilfestellungen für Kinder und Jugendliche mit Asperger-Syndrom im Schulalltag aussehen könnten.

Tabelle 3: Sozial- und Kontaktverhalten (in Anlehnung an Schirmer, 2011b. S. 25)

Symptome	Mögliche Massnahmen
Soziale Regeln werden nicht ohne ausdrückliche Vermittlung erworben.	Regeln explizit vermitteln, einzelfallbezogene Helfer unterstützen Regelverständnis und -einhaltung.
Unflexibler Regelgebrauch.	Einzelfallbezogene Helfer unterstützen und erklären Regelabweichungen.
Soziale Motivationen (Lob, Lächeln usw.) wirken nicht oder nicht ausreichend.	Individuelle Motivationssysteme entwickeln und schrittweise denen der Mitschülerinnen und Mitschüler angleichen.
Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit anderen.	Anleitung und Begleitung der Mitschülerinnen und Mitschüler, Anleitung in kleinen Schritten, Erfolgssicherung, einzelfallbezogene Hilfe im Unterricht.
Höheres Risiko, gemobbt zu werden.	Gespräche mit Mitschülerinnen und Mitschüler, klare Regeln aufstellen.
Schwierigkeiten in der Kontaktaufnahme und Kontaktgestaltung mit Mitschülerinnen und Mitschüler.	Einzelfallbezogene Helfer, soziale Situationen gestalten, Mitschülerinnen und Mitschüler anleiten, Pausenspiele üben, Lerngruppe in der Zusammensetzung stabil lassen, soziale Regeln vermitteln.
Schwierigkeiten, sich auf neue Situationen einzustellen.	Auf Veränderungen in kleinen Schritten vorbereiten, andere Lebenssituationen stressarm gestalten.

Es ist darauf hinzuweisen, dass nebst diesen Massnahmen andere Hilfsmöglichkeiten existieren, die dem Kind mit Asperger-Syndrom dienen. Es ist nicht klar abgrenzbar, zu welchem Auffälligkeitsbereich des Asperger-Syndroms diese zuzuordnen sind. Dies ist Grund, dass in Kapitel 5.6 auf Seite 56 gesammelt elementare Förderprogramme für die Asperger-Syndrom-Symptome aufgelistet sind.

Feststellbar ist, dass Mitschülerinnen und Mitschüler von Kindern mit Asperger-Syndrom bezüglich der sozialen Interaktionen folgende Auffälligkeiten und Massnahmen hervorstechen könnten: Das Kind hält sich nicht an die Regeln, es erhält Spezialregeln, es bekommt vermehrt positive oder negative Aufmerksamkeit/Zuwendung der Lehrperson, es reagiert mit Clownsein, setzt eine „Maske“ auf, ist unflexibel, sondert sich ab, schaut einem nicht in die Augen, spielt nicht mit. Über diese Beobachtungen muss mit den Mitschülerinnen und Mitschüler gesprochen werden. Fazit ist, dass diese Erkenntnis in das zu entwickelnde Produkt integriert werden muss.

Die vorangegangenen Kapitel haben aus der theoriegeleiteten Perspektive komplexe Zusammenhänge aufgezeigt. Die untenstehenden Erkenntnisse bilden das Resultat.

4.1.5 Zusammenfassung der Auffälligkeiten bezüglich der sozialen Interaktionen

Merkmale

- Das Kind spielt alleine,
- bekundet Mühe, Freundschaften einzugehen,
- kann keine Gefühle erkennen,
- kann keinen Augenkontakt herstellen,
- Berührungen zu ertragen bereiten Mühe,
- sich an Regeln halten fällt schwer,
- höheres Risiko, gemobbt zu werden,
- Lob und Lächeln wirken nicht als Motivation,
- nonverbale Signale können nicht verstanden werden.

Hilfestellungen

- Regeln explizit vermitteln, einzelfallbezogene Helfer (Schüler, IF, ...) unterstützen
- Individuelle Motivationssysteme
- Anleitung und Begleitung bei Zusammenarbeit mit Schüler
- Mobbing besprechen
- Pausenplatzsituationen im Voraus besprechen
- Lerngruppen in Zusammensetzung stabil lassen
- Soziale Regeln vermitteln
- Mitschülerinnen und Mitschüler anleiten

Ursachen

- Theory of Mind: Mentalisierungsschwäche, Empathieschwäche, Verständnisschwäche
- Zentrale Kohärenz: Bruchstückhafte Informationsverarbeitung, Detailorientierung, Kontexterfassungsschwäche, Sinnerfassungsschwäche
- Exekutive Schwäche: Defizit im Vorausplanen und zeitlichen Strukturieren, Flexibilitätseinschränkung, Initiierungsschwäche
- Alexithymie: Schwäche, Gefühlszustände zu erkennen und benennen

Diese Auffälligkeiten von Kindern mit Asperger-Syndrom können möglicherweise von Mitschülerinnen und Mitschülerinnen und Mitschülerinnen und Mitschüler beobachtet werden und müssen angesprochen werden:

- Kind erhält Spezialregeln
- Erhält von Lehrperson vermehrt positive oder negative Aufmerksamkeit/Zuwendung
- Kind setzt eine „Maske“ auf, reagiert mit Clownsein
- Kind reagiert stur
- Kind sondert sich ab
- Kind schaut nicht in Augen
- Kind spielt alleine

Nachdem Ursachen und Beispiele sozialen Verhaltens erläutert wurden, werden im nächsten Abschnitt die Besonderheiten der Kommunikationsfähigkeit von Kindern mit Asperger-Syndrom aufgezeigt.

4.2 Kommunikation

Nachfolgende Erläuterungen sollen Situationen beschreiben, in denen die kommunikative Auffälligkeit der autistischen Kinder sowie Kinder mit Asperger-Syndrom vordergründig ist. Zur Erinnerung sei nochmal erwähnt, dass beim frühkindlichen Autismus ausbleibende oder stark verzögerte Sprachentwicklung kennzeichnend ist. Beim Asperger-Syndrom beginnt die Sprachentwicklung früh. Diese ist aber oft mit pedantischem Sprachstil und Probleme beim Verstehen von übertragenen Bedeutungen behaftet.

4.2.1 Beispiele aus der Sicht Betroffener

Später erklärte mir meine Mutter, dass ich oft missverstanden wurde, da ich zu sprunghaft war in den Themen und Gedanken. Sie erzählte mir folgende Geschichte: Fragte mich jemand „War das Weihnachtsfest schön?“, so erwartete die Person wohl eine Aussage darüber, wie ich das Fest vor allem emotional erlebte. Ich aber dachte in meinen Bildern: Weihnachten führte zum Bild von Geschenken, dies wiederum zum Bild der Geschenke am Geburtstag, dann zu meiner Schwester, die Geburtstag hatte und Ohrringe erhielt, die aber am Ohr schmerzten. So lautete meine Antwort auf die Frage „War das Weihnachtsfest schön?“. „Maya haben die Ohren stark weh getan wegen den Ringen!“ Für mich war die Antwort wohl logisch. Zurück blieb – wie meine Mutter sagte- das Gefühl von Irritation und Verwirrung auf beiden Seiten. (Schneebeli, 2011, S. 20)

„Und hinterher fahren wir noch schnell bei der Oma vorbei!“ Diese Äusserung habe ich oft gehört und mir daraufhin völlig falsche Vorstellungen gemacht. Ich meinte tatsächlich, wir würden nur vorbeifahren, allerhöchstens vielleicht der Vater schnell aus dem Auto springen und etwas abgeben. Doch die Sache entpuppte sich als eine ganz andere. Wir hielten richtig an, mussten alle aussteigen und dann Ewigkeiten auf dem Sofa bei den Grosseltern sitzen. Ich fand es schrecklich. Auf so etwas hatte mich die Phrase „mal kurz vorbeifahren“ nicht vorbereitet. (Schuster, 2007, S.245)

Warum meinte die HaHa [Mutter, Anm. d. Verf.] immer, ich hätte ein Brett vor dem Kopf? Unzählige Male tatsachte ich auf meiner Stirn herum, um jenes geheimnisvolle Brett ausfindig zu machen, das ich weder fühlen noch sehen konnte. Fragen über Fragen plagten mich und die Antworten verschafften keine Linderung. (Braun, 2002, S. 331)

Anhand einiger Darstellungen ist nun erklärt, wie Missverständnissen zwischen Menschen mit Autismus und normalen Menschen entstehen können. Der nächste Abschnitt analysiert die Thematik.

4.2.2 Merkmale der Kommunikationsfähigkeit

Zuerst wird darauf hingewiesen, wie der Begriff Kommunikation definiert wird: Rödler stellt fest: „Kommunikation meint jeden Vorgang der wechselseitigen Beeinflussung, in dem ich auf einen anderen Menschen Wirkung ausübe und mich seinem Einfluss aussetze“ (vgl. 1984).

Die sprachliche Kommunikation / Verständigung kann nicht als eine 1:1 Korrelation von Input: Output verstanden werden. Es ist festzustellen, dass zwei Seiten der Kommunikation grundlegend sind: Das repetitive Sprachverstehen und expressive, sich sprachlich ausdrücken können. Ebenso ist anzumerken, dass in Gegenwart anderer das Kommunizieren nicht zu verhindern ist: „Man kann nicht nicht kommunizieren“ (vgl. Watzlawick, Beavin & Jackson 2011, S. 53).

Eine wechselseitige Kommunikation vom Ich zum Du entwickelt sich. Diesen Kreislauf der Kommunikation verdeutlicht untenstehende Abbildung:

Abbildung 5: Der Kreislauf der Kommunikation (in Anlehnung an Mall, 2001)

Schuster beschreibt diesen Kommunikationskreislauf wie folgt:

Die Fähigkeiten, die ein Gespräch erfordert, sind immens, und doch erbringt der normale Mensch sie vollkommen unbewusst, da er die kommunikativen Regeln instinktiv beherrscht. Wenn dieser „Instinkt“ jedoch fehlt, tauchen viele Fragen zum Ablauf eines Gesprächs auf. Wie beginne ich ein Gespräch? Wann bin ich an der Reihe zu sprechen? Wie lange darf ich reden? Was muss der andere wissen, um mir folgen zu können? (2007, S. 209)

Mögliche Merkmale der Kommunikation von Kindern und Jugendlichen mit Asperger-Syndrom sind (Dodd, 2007, S. 172):

Sprech- und Sprachbesonderheiten:

- mögliche Verzögerung bei der frühen Sprachentwicklung
- scheinbar perfekte Ausdrucksfähigkeit
- seltsame Sprachmelodie, sonderbare Stimmeigenschaft
- Beeinträchtigt Verständnis, darunter Fehlinterpretation der wortwörtlichen und intendierten [absichtlichen, Anm. d. Verf.] Bedeutung

Nonverbale Kommunikationsprobleme, zum Beispiel:

- Eingeschränkter Gebrauch von Gesten
- Ungeschickte Körpersprache
- Eingeschränkte oder unangemessene Mimik
- Merkwürdig starrer Blick
- Schwierigkeiten, eine angemessene körperliche Distanz zu wahren

Anschliessend der Erklärung der Merkmale werden die Ursachen der besonderen Kommunikationsfähigkeit von Kindern mit Asperger-Syndrom begründet.

4.2.3 Ursachen

Kinder mit Asperger-Syndrom haben sowohl sprachlich wie auch nonverbal kommunikative Schwierigkeiten. Die nonverbalen Kommunikationsschwierigkeiten bestehen z.B. in einem seltsamen Gebrauch von Gestus, Körpersprache und Mimik. Oft gibt es keine Übereinstimmung zwischen dem, was das Kind ausdrücken will und den begleitenden nonverbalen Signalen in Tonfall, Körperhaltung und Gesten. „Es handelt sich um eine minderentwickelte Fähigkeit der natürlichen Synchronisierung zwischen dem Inhalt, den eine sprachliche Mitteilung hat, und den begleitenden Signalen“ (Jørgensen, 2002, S. 39–41). Dies stört die Kommunikation besonders mit Personen, die das Kind nicht gut kennen und die sich deshalb erst an seine spezielle „Art“ gewöhnen müssen.

Forschungen lassen darauf schliessen, dass bei fast 50 Prozent der Kinder mit Asperger-Syndrom die Sprachentwicklung verzögert verläuft, doch sprechen sie im Alter von fünf Jahren gewöhnlich fliessend und mühelos.

Dennoch fällt auf, dass sie weniger gut als andere Kinder im Stande sind, ein richtiges Gespräch zu führen. Obwohl das Erlernen von Phonologie und Syntax (d.h. von Aussprache und Grammatik) nach denselben Mustern erfolgt wie bei normal entwickelten Kindern, liegen die Unterschiede primär in speziellen Bereichen der Pragmatik (d.h. darin, wie die Sprache in einem sozialen Kontext verwendet wird), in der Semantik (das ist das Nichterkennen von mehreren Bedeutungen) und in der Prosodie (d.h. in einer ungewöhnlichen Tonhöhe oder Betonung oder ein einem ungewöhnlichen Rhythmus). (vgl. Attwood, 2000, S. 75)

Einfache Dialoge (mit gemeinsamer Aufmerksamkeit) entwickeln sich viel früher als Einbildungskraft und Fantasie. Daher ist es nicht überraschend, dass Kinder mit Autismus Probleme mit sozialem Austausch, Kommunikation und Fantasie haben. (Beyer & Gammeltoft, 2002, S. 24)

Hörvermögen, autistische Zurückgezogenheit, Imitationsvermögen, mangelndes soziales und praktisches Verständnis, mangelndes Generalisierungsverhalten, mangelnde zentrale Kohärenz, besondere Sprachphänomene wie Echolalien, Lieblingswörter, Stereotypen, das Verlangen nach stereotypen Antworten, das wörtliche Verstehen von Ironie, Witz und Humor erschweren den Spracherwerb bei autistischen Menschen (vgl. Schuster, 2007).

Folglich sind Eigentümlichkeiten, Ursachen und Zusammenhänge der Kommunikation von Kindern und Jugendlichen mit Asperger-Syndrom aufgelistet.

Im nächsten Abschnitt werden Massnahmen registriert, die den betroffenen Kindern und Jugendlichen mit der Diagnose Asperger-Syndrom helfen sollen, den Schulalltag zu erleichtern.

4.2.4 Hilfestellungen

Diese Tabelle zeigt mögliche individuelle Hilfsmassnahmen auf.

Tabelle 4: Kommunikationsfähigkeit (in Anlehnung an Schirmer, 2011b, S. 24)

Symptome	Mögliche Massnahmen
Die verbale Sprache entwickelt sich nicht.	Einzelfallbezogene Helfer als Kommunikationshelfer einsetzen, Scripts einsetzen.
Gesprächsregeln werden nicht beherrscht.	Erklären und Üben der Regeln, Anleiten und Begleiten der Mitschülerinnen und Mitschüler.
Schwierigkeiten mit der verbalen Kommunikation in Stresssituationen.	Individuelle Kommunikationswege zulassen, Zeit geben.
Probleme mit dem Gebrauch und mit dem Verständnis von Körpersprache, Intonation und Akzenten.	Einzelfallbezogene Helfer als Dolmetscher einsetzen.
Schwierigkeiten, verbale Anweisungen zu verstehen.	Zeit geben, Aufträge visualisieren, einzelfallbezogene Helfer im Unterricht als „Dolmetscher“.

Die Möglichkeit, unterstützende Kommunikation einzusetzen, ist eine weitere Massnahme, die bei Kindern mit Autismus angewendet wird. „Die Kinder sollen mit Hilfe dieser Methode in die Lage versetzt werden, sich zu verständigen, ihre Wünsche zu äussern und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben“ (Otto & Wimmer, 2005, S. 13). Genaue Angaben über diese Hilfestellung sind in Kapitel 5.6 auf Seite 57 nachzulesen.

Feststellbar ist, dass im Schulunterricht Mitschülerinnen und Mitschüler von Kindern mit Asperger-Syndrom bezüglich Kommunikationsfähigkeit folgende mögliche Besonderheiten und Massnahmen auffallen könnten: Es ist stumm, gibt absurde Antworten, spricht anders, benutzt Bilder und elektronische Hilfsmittel zur Kommunikation, benötigt die Hilfe des Lehrers oder der Mitschülerinnen und Mitschülern, um sich verständigen zu können, kann Regeln nicht verstehen. Es ist unabdingbar, dass über diese Auffälligkeiten mit den Mitschülerinnen und Mitschüler gesprochen werden muss.

Daraus resultiert, dass dieser Erkenntnis im zu entwickelnden Produkt Rechnung geschenkt werden muss.

Auf der nächsten Seite sind hilfreiche Punkte aufgeführt, die es ermöglichen, Lehrer, Mitschülerinnen und Mitschüler daraufhin zu sensibilisieren, wie sie sich adäquat mit Menschen mit Autismus unterhalten können.

Regeln für die Kommunikation mit Menschen mit Autismus

1. **Sprechen Sie konkret**, d.h. unterstreichen Sie das Gesagte mithilfe **von Beispielen**, die abstrakte Konzepte veranschaulichen. Wenn Sie zum Beispiel von Freundschaft reden (abstraktes Konzept), geben Sie konkrete Beispiele dafür, was Freundschaft bedeutet (jemanden anrufen, sich um sein Wohl kümmern, sich mit ihm verabreden und etwas unternehmen usw.)
2. Sprechen Sie möglichst **langsam und deutlich**.
3. **Vermeiden oder erklären Sie (benutzte) Metaphern, Redewendungen, Sprichwörter, Sarkasmus, Witze und Ironie**. Das hat den Vorteil, dass Ihr autistischer Gesprächspartner seine Ausdrucksmöglichkeiten erweitern kann.
4. Klären Sie **Doppelbedeutungen von Wörtern** auf, zum Beispiel, wenn Sie von „Löffeln“ sprechen und damit die Ohren eines Hasen meinen.
5. Vermeiden Sie, eine **Aufforderung** in einer Frageform zu stellen. Sagen Sie *nicht* „Wollen wir jetzt aufräumen?“, sondern: „Räum jetzt (bitte) auf“.
6. Wenn Sie eine **Frage** stellen, rechnen Sie mit einer (ehrlichen) Antwort. Stellen Sie keine Fragen, wenn Sie die Antwort darauf nicht interessiert. Wenn Sie fragen: „*Wie geht es dir?*“, bekommen Sie möglicherweise eine ausführliche Antwort. Menschen mit Autismus sagen, was sie meinen und meinen, was sie sagen! Machen Sie es auch so.
7. Versuchen Sie, **genau zu sprechen**. Wählen Sie ihre **Worte mit Bedacht**. Menschen mit Autismus legen Wörter manchmal auf die Goldwaage. Vermeiden Sie daher, „Dinge einfach so dahin“ zu sagen.
8. Kalkulieren Sie während eines Gespräches ein, dass ihr Gegenüber möglicherweise assoziativ zwischen Themen „springt“. Verlieren Sie einfach den Faden nicht und verfolgen Sie konsequent weiter. Oder „springen“ Sie mit.
9. Wenn Ihr Gegenüber Sie nicht anschaut, gehen Sie davon aus, dass er dennoch zuhört.

Auf der theoretischen Grundlage dieser Erkenntnisse werden auf der nächsten Seite diese Perspektiven der Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms bezüglich der Kommunikation zusammengefasst.

4.2.5 Zusammenfassung der Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms bezüglich Kommunikation

Merkmale

- Mögliche Verzögerung der frühen Sprachentwicklung
- Scheinbar perfekte Ausdrucksfähigkeit
- Seltsame Sprachmelodie, sonderbare Stimm-eigenschaft
- Beeinträchtigt Verständnis, Fehlinterpretation
- Eingeschränkter Gebrauch von Gesten
- Ungeschickte Körpersprache
- Eingeschränkte oder unangemessene Mimik
- Merkwürdig starrer Blick
- Schwierigkeiten, eine angemessene körperliche Distanz zu wahren
- Sprachphänomen der Echolalie (Wort- oder Silbenwiederholungen)
- Stereotypen, verlangen nach stereotypen Antworten
- Lieblingswörter

Hilfestellungen

- Einzelfallbezogene Helfer (Mitschülerinnen und Mitschülerinnen und Mitschülerinnen und Mitschüler, IF, ...) als Kommunikationshelfer einsetzen
- Gesprächsregeln erklären und einüben
- Schriftliche Anweisungen geben
- Visualisierung mittels Bilder (siehe PECS, TEACCH)
- Unterstützte Kommunikation: körpereigene Kommunikationsformen, elektronische und nicht-elektronische Kommunikationshilfen

Ursache

- Minderentwickelte Fähigkeit der natürlichen Synchronisierung zwischen Inhalt, sprachlicher Meinung und begleitender Signale
- Unterschiede zu Kindern ohne Asperger-Syndrom in Entwicklung in Pragmatik (Sprache in sozialem Kontext), Semantik (Erkennen von mehreren Bedeutungen der Sprache) und Prosodie (Tonfall, Betonung, Rhythmus der Sprache).
- Einbildungskraft und Fantasie sind weniger ausgeprägt entwickelt
- Mangelndes soziales und praktisches Verständnis
- Mangelndes Generalisierungsverhalten

Diese Auffälligkeiten von Kindern mit Asperger-Syndrom können möglicherweise von Mitschülerinnen und Mitschülerinnen und Mitschülerinnen und Mitschüler beobachtet werden und müssen angesprochen werden:

- Kind ist stumm,
- gibt absurde Antworten,
- spricht anders,
- benutzt Bilder zur Kommunikation,
- benutzt elektronische Hilfsmittel zur Kommunikation,
- erhält besondere Zuwendung/Hilfe seitens einer Zweitperson,
- erhält schriftliche Anweisungen.

Nachdem Beispiele aus der Sicht der Betroffenen, Merkmale und Ursachen der Kommunikation erläutert wurden, werden im nächsten Kapitel die Zusammenhänge von Handlungen und Interesse aufgezeigt.

4.3 Eingeschränktes Spektrum an Handlungen und Interessen

4.3.1 Beispiele aus der Sicht der Betroffenen

Ich liebte den geregelten Unterricht. Während ich im Schulunterricht keine Mühe hatte, zeigten sich bei mir Schwierigkeiten im Alltag und in den Schulpausen. Zum Beispiel wusste ich nicht, wie man Zug fährt, dass man zuerst ein Ticket kaufen und dann auf das Perron gehen muss. Vor allem wusste ich nicht, wie man eine Frage stellt, wenn man Schwierigkeiten hat. Das Problem zeigte sich in den verschiedenen alltäglichen Situationen. Beim Einkaufen, beim Velofahren, auf der Strasse, allein ein Paket abholden bei der Oma, sich im Dorf zurechtfinden und orientieren. Ich wusste nicht, was „abmachen“ bedeutet, wie man Kinder einlädt oder was man zusammen reden könnte. Welche Person musste man wie und wann grüssen? Ich hatte mehr Schwierigkeiten den Ablauf von Schulexkursionen zu erkennen als Mathematikaufgaben zu lösen. (Schneebeli, 2009, S. 26)

„Schokodrops“, sagte da der Sommersprossen-Junge. „Die mag ich auch. Ich habe auch welche dabei.“ Und dann fing er an in seiner Tasche zu kramen. „Die musst du nicht mehr suchen. Die habe ich doch schon rausgeholt“, sagte ich. „Wie? Das sind meine! Und du kannst doch nicht einfach in meine Tasche langen!“, rief der Junge. Er regte sich fürchterlich auf. Und dann fing er auch noch an zu heulen! Die dumme Frau Plötz [Lehrerin, Anm. d. Verf.] kam gleich angelaufen. „Was ist denn passiert? Hast du dir wehgetan?“ Der Junge schüttelte den Kopf. „Die Meier hat mir meine Bonbons geklaut.“ „Ich habe doch nichts geklaut!“, rief ich. „Ich habe mir nur die Bonbons genommen.“ „Wie genommen? Hast du denn nicht gefragt?“, wollte Frau Plötz wissen. Ich schüttelte den Kopf. „Coline, man muss erst fragen, bevor man sich etwas nehmen darf, das einem nicht gehört.“ „Stimmt nicht! Opa sagt, dass ich mir immer etwas nehmen darf, wenn ich Hunger habe.“ „Ja, das mag bei dir zu Hause gelten. Hier aber nicht. Gib Freddie nun die Bonbons zurück.“ (Schuster & Matzies-Köhler, 2009, S. 31)

Vorangehende Beispiele sind authentische Lebenserfahrungen. Das nächste Beispiel zeigt Antworten aus Interviewfragen, die mit einer betroffenen Mutter getätigt worden sind.

Interviewfrage 15: A) Hat das Kind repetitive und stereotype Verhaltensweisen/Tics?

B) Ja. C) Was fällt dir dazu ein? D) Diese ändern sich stets. Zurzeit dreht sie ihren Kopf nach kurzen Zeiteinheiten immerzu nach hinten rechts und zurück. Sie ist sich dessen bewusst und meint dazu: „Weisst du Mami, das tut mir so gut!“ Andere Auffälligkeiten sind das Socken hinaufziehen oder Hosenspickel zurechtrücken. Dies muss beim Spazieren gehen ebenfalls stimmen und deshalb öfters angehalten werden, damit es ausgeführt werden kann. Nicht selten entstehen für die Angehörige peinliche Momente.

Interviewfrage 16: A) Sind starke Überaktivität oder extreme Passivität typische Reaktionen des Kindes?

B) Ja. C) Wenn ja, welche? D) Bei starker Erregung wie Freude oder Ärger flattern ihre Hände und Unterarme auf und ab.

Interviewfrage 17: A) Zeigt sie ein aussergewöhnliches Wissen in Spezialgebieten?

B) Ja. C) Welches ist dies? D) Ihre Stärke ist Geschichten hören und diese minutiös wiedergeben. Jahrelang zurückliegende Erzählungen hat sie abgespeichert und kann sie wortgetreu nacherzählen.

Interviewfrage 18: A) Will sie am liebsten nur über dieses Spezialgebiet berichten?

B) Ja. Wenn es sich um andere Fächer handelt wie Mathematik oder Französisch ist es sehr schwierig, sie zu motivieren. (Hollenstein, 2012, siehe Anhang S.86)

Nachdem einige typische Situationen geschildert worden sind, wird auf das Leben in zwei Welten näher eingegangen.

4.3.2 Merkmale eingeschränkter Spektren an Handlungen und Interessen

Zu den beschränkten und repetitiven Interessen und Verhaltensweisen, die sich häufig bei Kindern und Erwachsenen mit Asperger-Syndrom finden, gehören (vgl. Dodd, 2007; Schuster 2007):

- Angst und Widerstand vor / gegen Veränderungen
- Schwierigkeit in der Handlungsplanung
- Besonderheiten beim spontanen Handeln: Zwänge, Tics, Stereotypen
- Vorliebe für (Alltags-) Routine
- Ungewöhnlich starke, intensive und enge Interessen

Beim spontanen Handeln können zwei Arten von Tics unterschieden werden:

Einfache motorische Tics wie Augenzwinkern, Grimassen schneiden, zucken der Nase, Schmolllund formen, Schulterzucken, zucken der Arme, Kopf nicken, herausstrecken der Zunge, räuspern, schnüffeln, grunzen, pfeifen, husteln, schnauben und bellen.

Komplexe motorische Tics wie hüpfen, sich drehen, berühren von Gegenständen, sich auf die Lippen beißen, lecken, kneifen (sich selber und andere), mit den gebeugten Armen wie mit Flügeln wedeln, vor sich himurmeln, Tiergeräusche nachahmen, Wiederholungen von soeben gehörten Wörtern und Sätzen (Echolalie) und komplexe Atemmuster. (vgl. Attwood, 2012, S. 253)

Kinder mit Asperger-Syndrom geraten häufig in Aufregung, wenn sich etwas verändert.

Einige können es kaum ertragen, wenn beispielsweise der Ausflug wegen schlechten Wetters verschoben werden muss, andere weinen, wenn der Gruppenraum gewechselt wird oder die Eltern einen anderen Weg in die Schule wählen. Auch Veränderungen im Gruppenraum können sie in grosse Verzweiflung stürzen. Einige Kinder schreien oder weinen dann untröstlich, andere scheinen völlig in ihre Welt versunken oder zeigen stereotypes Verhalten. Sie wiederholen scheinbar sinnlose Bewegungen endlos, schaukeln z. B. mit dem Oberkörper oder wedeln mit den Händen. (Schirmer, 2011, S. 87)

Viele Kinder mit Asperger-Syndrom haben Spezialinteressen, mit denen sie sich ungewöhnlich intensiv beschäftigen. „Am häufigsten findet man bei ihnen Interesse an Tieren und der Natur,...Das zweithäufigste Interesse besteht an Technik und Wissenschaft, gefolgt vom Interesse an öffentlichen Verkehrsmitteln. An vierter Stelle rangieren Zeichnungen zu bestimmten Themen“ (Attwood, 2012, S. 228). „Spezielle Interessensgebiete sind häufig dazu geeignet, den Betroffenen etwas Beruhigung zu verschaffen und können einen Zugang zu zwischenmenschlichen Kontakten erst ermöglichen und sind für die Umgebung aber oftmals sehr anstrengend“ (Preissmann, 2012, S. 37). Spezialinteressen können für Kinder mit Asperger-Syndrom verschiedene Funktionen ausüben, wie: Ängste überwinden, Freude bereiten, Entspannung bieten, eigene Identität verschaffen, Zeitvertreib und Gesprächsstoff sein und ein Zeichen für intellektuelle Fähigkeiten bedeuten (vgl. Attwood, 2012, S. 250).

Zusammengefasst ist festzustellen, dass ein tiefes Verlangen nach Beständigkeit und eine daraus resultierende Sicherheit sich als ein zentrales Bedürfnis der Kinder und Jugendlichen mit Asperger-Syndrom herauskristallisiert. Im folgenden Kapitel wird erforscht, ob dafür Ursachen ausfindig gemacht werden können.

4.3.3 Ursachen

Angst vor Veränderungen ist ein typisches Merkmal für Kinder mit Autismus. Eine Erklärung dafür ist, dass die Gleichförmigkeit Halt in einer als fremd und verwirrend wahrgenommene Welt gibt. Ebenso bereiten Veränderungen im zeitlichen Ablauf Schwierigkeiten. Die mangelnde zentrale Kohärenz lässt Betroffene einen mehrteiligen Handlungsablauf nicht als Ganzes, sondern zerlegt in seine Einzelsegmente erleben. Dies nimmt sie stark in Anspruch und schränkt ihre Handlungsfähigkeit ein. Ein mangelndes Generalisierungsverhalten und eine schwache exekutive Funktion (zwischen Wahrnehmung und Handlungsausführung getätigte Überlegungen) sind ebenso Ursachen für das „sich nicht zurechtfinden“ (vgl. Schuster, 2007, S. 252 ff.).

Es ist festzustellen, dass Merkmale und Ursachen der Auffälligkeiten eingeschränkter Handlungs- und Interessensspektren nicht eindeutig zu unterscheiden sind. Beides kann Grund oder Folge sein. Daraus resultieren Wechselspiele. Untenstehende Abbildung verdeutlicht den Zusammenhang.

Abbildung 6: Wechselspiel Ursache und Merkmale eingeschränkter Handlungs- und Interessensspektren

Somit sind mögliche Merkmale und Ursachen erklärt. Als nächstes wird über erforderliche Hilfestellungen berichtet.

4.3.4 Hilfestellungen

Massnahmen, die den Kindern und Jugendlichen mit Asperger-Syndrom helfen können, den Schulalltag in Bezug auf Handlungsplanung und Spezialinteresse zu erleichtern, sind nachstehend aufgelistet.

Tabelle 6: Eingeschränktes Spektrum an Handlungen und Interessen (in Anlehnung an Schirmer, 2011b. S. 27)

Symptome	Mögliche Massnahmen
Keine Angst vor Gefahr	Einzelfallbezogene Helfer unterstützen, sicheres Lernumfeld, Regeltraining
Auf eigenen Lösungen beharren	Innovative Lösungen honorieren, auch wenn sie so nicht vorgegeben waren
Spezialinteressen	Diese zum Ausgangspunkt für Lernangebote machen oder als Belohnung nutzen.

Ein wesentlicher Punkt zur Hilfe im Schulalltag ist, eine erforderliche Routine zu gewährleisten (Preissmann, 2012, S. 29). Im Schulunterricht ist es sinnvoll:

- die Abfolge der einzelnen Fächer vorsehbar einzuhalten.
- Notwendige Raumwechsel oder auch Umsetzung der Schüler innerhalb der Klasse rechtzeitig vorher anzukündigen.
- Anstehende aussergewöhnliche Veränderungen des Ablaufs vorher mit dem Schüler zu besprechen, um ihm die Angst vor dem Neuen und Unvorhergesehenen zu nehmen.
- Die Stundenpläne nicht zu häufig zu ändern, beispielsweise ausgefallene Fächer nicht spontan durch andere zu ersetzen, um die tägliche bzw. wöchentliche Routine nicht unnötig zu durchbrechen.

Somit ist ermittelt, dass im Schulunterricht Mitschülerinnen und Mitschüler von Kindern mit Asperger-Syndrom bezüglich eingeschränkter Handlungsplanung und Spezialinteresse folgende Besonderheiten und Massnahmen auffallen könnten: Tics, enormes Fachwissen in Spezialgebiet, Sonderregeln, Piktogramme zeigen den Tagesablauf, Verunsicherung bei spontanen Änderungen des Tagesablaufes.

Es ist wichtig, dass über diese Auffälligkeiten mit den Mitschülerinnen und Mitschüler gesprochen wird. Daraus resultiert, dass dieses Bewusstsein im zu entwickelnden Produkt Einfluss haben muss. Alle Erkenntnisse bezüglich der eingeschränkten Spektren an Handlungen und Interessen sind untenstehend gebündelt notiert.

4.3.5 Zusammenfassung eingeschränkter Spektren an Handlungen und Interessen

Merkmale

- Angst und Widerstand vor / gegen Veränderungen
- Schwierigkeit in der Handlungsplanung
- Besonderheiten beim spontanen Handeln: Zwänge, Tics, Stereotypen, Echolalien
- Vorliebe für (Alltags-) Routine
- Ungewöhnlich starke, intensive und enge Interessen

Ursache

- Angst und Widerstand vor / gegen Veränderungen
- Mangelnde zentrale Kohärenz (ganzheitliche Wahrnehmung)
- Mangelndes Generalisierungsverhalten
- Schwache exekutive Funktion (zwischen Wahrnehmung und Handlungsausführung getätigte Überlegungen)

Hilfestellungen

- Veränderungen im Voraus bekannt geben, bewusst auf Änderungen verzichten

- Abfolge der einzelnen Fächer vorsehbar einhalten
- Notwendiger Raumwechsel oder Umsetzung der Schüler innerhalb der Klasse rechtzeitig vorher ankündigen
- Innovative Lösungen der Kinder honorieren, auch wenn sie nicht vorgegeben waren
- Spezialinteressen als Ausgangspunkt für Lernangebote machen oder als Belohnung nutzen

Diese Auffälligkeiten von Kindern mit Asperger-Syndrom können möglicherweise von Mitschülerinnen und Mitschülerinnen und Mitschüler beobachtet werden und müssen angesprochen werden:

- Verunsicherung bei spontanen Änderungen in allen Bereichen möglich
- Tics
- Enormes Fachwissen in Spezialgebiet
- Sonderregelungen für dieses Kind
- Piktogramme (siehe PECS, TEACCH) zeigen den Tagesablauf

Nachdem belegt worden ist, wie sich das eingeschränkte Spektrum an Handlungen und Interessen zusammensetzt und die Ursachen zu definieren sind, wird das letzte Gebiet der Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms vorgestellt. Dies ist die motorische Unbeholfenheit.

4.4 Motorik und Sensomotorik

Zum förderlichen Verständnis von Kindern und Jugendlichen mit Asperger-Syndrom bezüglich motorischen und sensomotorischen Auffälligkeiten sind nachfolgend Aussagen aufgelistet. Diese werden zur besseren Veranschaulichung in die Bereiche motorische Auffälligkeiten, sensomotorische Auffälligkeiten, Geräuschempfindlichkeit, visuelle Überempfindlichkeit und sensorischer Overload aufgeteilt.

4.4.1 Motorische Auffälligkeiten

Dieses Beispiel erzählt aus der **Sicht einer Betroffenen**:

Ich konnte nicht verstehen, dass die kleineren Mädchen mehr Kunststücke als ich konnten, denn ich war recht gross. Ich setzte die Körpergrösse gleich mit Können, denn Erwachsene können doch auch alles. Oder? Meine Mitturnerinnen befolgten die Regeln nicht und doch zeigten sie Rad, Handstand oder Flic-Flac. Ich machte die meisten Liegestütze, schwatzte nicht herum, stand immer wieder auf, falls ich umfiel, und doch hatte ich keinen Erfolg. Das lag wohl daran, dass ich motorisch und koordinativ etwas Mühe habe, so versuchte es mir meine Mutter immer wieder zu erklären. Damals dachte ich, dass ich ein Schwächling sei. (Schneebeli, 2009, S. 22)

Merkmale: Viele Kinder mit Asperger-Syndrom sind motorisch ungeschickt. Sie brauchen viel Hilfe beim An- und Ausziehen und bei der Körperhygiene. Auch beim Spielen und Sport scheinen sie oft ungelenkt. Ihre Bewegungen wirken hölzern und unharmonisch (Schirmer, 2011a, S. 97). Sie verfügen über einen geringen Muskeltonus, eine ungewöhnliche Körperhaltung, unbeholfene oder sonderbare Bewegungen und repetitive motorische Bewegungen wie Fingerschnippen, Händewedeln, mit dem Oberkörper schaukeln und auf und ab gehen (vgl. Dodd, 2007, S. 185).

Mindestens 60 Prozent der Kinder mit Asperger-Syndrom wirken unbeholfen; tatsächlich bestehen aber bei nahezu allen betroffenen Kindern bestimmte Merkmale von Bewegungsstörungen. Dies äussert sich beim Gehen oder Rennen, sowie Ballfangen, Ballwerfen und Ballschiessen durch unreife Koordination (vgl. Attwood, 2012, S. 254).

Ursachen: Weitere mögliche Ursachen der motorischen Beeinträchtigungen bei Kindern und Erwachsenen mit Asperger-Syndrom basieren nebst mangelhaft entwickelter Koordination bei der Bewegungsplanung und dem Gleichgewichtssinn (vgl. Dodd, 2007, S. 185; vgl. Attwood, 2012, S. 434). Diese Auffälligkeiten der Grob- und Feinmotorik hat damit zu tun, dass sie aufgrund ihrer Einschränkungen in der Wahrnehmung und der Verarbeitung von Wahrnehmungsverhalten auch Körperschemata und motorische Schemata nicht richtig wahrnehmen und demzufolge auch nicht richtig mit dem eigenen Körper reproduzieren können (vgl. Schirmer, 2011a, S. 97).

Hilfestellungen: Bemerkenswert für den Schulunterricht ist hingegen das Wissen, dass sich Bewegungsstörungen nicht beim Schwimmen, Trampolinspringen, Golfspielen und Reiten offenbaren. Ausdauersportarten wie Marathonlauf, Fechten, Kampfsportarten und Billard sind empfehlenswerte Sportarten für Kinder mit Asperger-Syndrom. Diese zeichnen sich durch einprägsame Bewegungsabläufe aus (vgl. Attwood, 2012, S. 254).

Nachdem die Sachverhalte und Zusammenhänge der motorischen Auffälligkeiten thematisiert worden sind, werden sensomotorische Bereiche analysiert.

4.4.2 Sensomotorische Auffälligkeiten

Beispiele aus der Sicht Betroffener:

Du: sollst: die: Fin: ger: von: den: Kek: sen: las: sen:“ Zu jeder Silbe jagten die Hände der Haha auf meine nackte Haut nieder. Hosenlos übers Knie gelegt zu werden, war unangenehm. Voller Wut schlug die Haha heftiger zu. Die Schläge erreichten mich nicht in meiner Welt. Erschöpft hielt die Haha inne....Befremdet fragte sie mich: „Warum schreist du nicht?...Warum heulst du nicht?“ Ich wusste nicht, was sie meinte, und sagte auf gut Glück: „Entschuldigung?“ Die Haha knöpfte meine Hose zu. „Du sollst dich nicht immer entschuldigen.“ In meinen Ohren klangen die Worte wie Tadel. Da ich nicht noch einmal hosenlos übers Knie gelegt werden wollte, sagte ich: „Entschuldigung, dass ich mich entschuldigt habe.“ (Brauns, 2002, S. 109)

Tobias ist hypersensibel. Schon als kleines Kind hat er unberechenbar auf Reize reagiert. Beim Streicheln und Kuseln mit der Mutter windete er sich wie vor Schmerzen und schrie wie am Spiess. In seinem Laufstall schlug er wieder und wieder mit dem Kopf gegen das Gitter, ohne dass es ihm weh zu tun schien. Auch wenn Tobias als Kleinkind hinfiel, weinte er nie. Dagegen schrie er wie am Spiess bei lauten Geräuschen, intensiven Gerüchen und blendendem Sonnenlicht. (Schuster, 2011, S. 20)

Plötzlich waren Stufen vor mir. Ehe ich es aufhalten konnte, fiel ich hin und lag der Länge nach ausgestreckt am Treppenansatz. Meine Knie taten weh. Die Innenfläche meiner Hände tat auch weh. Ich wollte nach Hause. „Mein Gott, ist dir was passiert?“, rief da eine Frauenstimme. Ich sah mich um. Hinter mir stand eine hohe Frau mit langer Nase und einem engen Rock, der bis zur Wade reichte. „Ja“, sagte ich. Die Frau bückte sich zu mir. „Ach, du armes Kind. Kannst du aufstehen? Soll ich dir helfen?“ Die Frau fasste mich an der Schulter an. Das war fürchterlich, schlimm, kaum auszuhalten. „Ahh“, rief ich. Die Frau zuckte zurück. Ich stand schnell auf. Die Beine funktionierten noch. Nur nicht, dass mich diese Frau noch einmal anfassen könnte. (Schuster & Matzies-Köhler, 2009, S. 28)

Merkmale: Kinder und Jugendliche mit Asperger-Syndrom neigen zu ungewöhnlichen sensorischen Reaktionsweisen. Hypersensible Reaktionen auf bestimmte Geräusche, Geschmäcke, Gerüche und visuelle Stimuli können erfolgen. „Manche können kein helles, flackerndes oder Sonnenlicht ertragen und fühlen sich in abgedunkelten Räumen wohler. Andere wiederum reagieren überempfindlich auf den Lärm von Sirenen, Staubsaugern, Toilettenspülungen oder auf Gesang und ebenso auf bestimmte Berührungen oder Oberflächenstrukturen“ (Dodd, 2007, S. 185).

Ursachen: Überempfindlichkeit oder vermindert Reizempfindlichkeit gegenüber Geschmack, Berührung, visuellen Reizen (Bsp. Licht), Geruch, Geräuschen, Temperatur und Schmerz sind als Ursachen zu nennen.

Beim Autismus ist zu beachten, dass in den meisten Fällen die Sinnesorgane an sich intakt sind, also nicht etwa eine Gehörlosigkeit oder eine Blindheit vorliegen. Die Ursachen für die qualitativen (zum Beispiel das Hören von bestimmten Frequenzen) und quantitativen Besonderheiten (zum Beispiel eine langsamere Verarbeitung von Informationen) in der Wahrnehmung gehen nach Ansichten von wissenschaftlichen Experten auf Veränderungen im Gehirn zurück. Eine dieser Veränderungen betrifft den sogenannten Filtereffekt im Gehirn. Bei autistischen Menschen kann es sein, dass dieser Filtereffekt nicht richtig sortiert und zu viele Wahrnehmungen gleichzeitig zulässt. (Schuster, 2011, S. 20)

Die Gruppe der sensorischen Überreaktionen ist enorm. Es lohnt sich, verschiedene Gebiete auseinander zu halten und die Details zu analysieren.

Als häufigste Überempfindlichkeit der Sensomotorik wird das Gebiet der Geräusche genannt (vgl. Attwood, 2012, S. 323).

4.4.3 Geräuschempfindlichkeit

Beispiel aus der Sicht einer betroffenen Person:

Interviewfrage 24: A) Stören das Kind laute Geräusche?

B) Ja. Beim Telefonieren duldet sie kein anderes Geräusch oder Stimme, ebenso beim Musikhören. Andererseits ist ein intensives Zuhören bemerkbar. (Hollenstein, 2012, siehe Anhang S.87)

Merkmale: Es gibt drei Arten von Geräuschen, die als besonders unangenehm wahrgenommen werden: Überraschende, unerwartete Geräusche; hohe, andauernde Geräusche und verwirrende, komplexe, sich überlagernde Geräusche (vgl. Attwood, 2012, S. 344).

Ursachen: Dies ist eine Veränderung des Filtereffektes im Gehirn, der verunmöglicht, Wahrnehmungen richtig zu sortieren (vgl. Schuster, 2011, S. 20).

Hilfe: Ohrstöpsel und Ausblendtechniken wie: Summen, um andere Geräusche abzublocken. Dies ermöglicht, sich intensiv auf eine bestimmte Tätigkeit zu konzentrieren, sodass man ganz darin gefangen, wie hypnotisiert ist, um das Eindringen unangenehmer sensorischer Wahrnehmungen zu verhindern.

Somit ist die Sensibilität von Kindern mit Asperger-Syndrom bezüglich der Geräusche erläutert worden. Nun wird eine weitere Auffälligkeit näher beschrieben. Dies ist das Gebiet der visuellen Überempfindlichkeit.

4.4.4 Visuelle Überempfindlichkeit

Beispiel aus der Sicht einer Betroffenen Person:

*Interviewfrage 23: A) Reagiert das Kind auf Sonnenstrahlen, die sie blenden?
B) Ja. C) Wenn ja, kannst du ein Beispiel erzählen. D) Sie kneift die Augen zusammen, schaut in die Sonne und beobachtet das einfallende Licht. Sie liebt diese Reflexe. Der Unterricht und die Umgebung interessieren sie in diesem Moment nicht mehr. (Hollenstein, 2012, siehe Anhang S.87)*

Merkmale: Überempfindlichkeit gegenüber bestimmtem Lichteinfall und Farben sowie eine verzerrte Wahrnehmung der Optik.

Ursachen: Helle Beleuchtung, bestimmte Farben, oder eine verzerrte optische Wahrnehmung (Attwood, 2012, S. 344).

Hilfe: Sitzplatz in Schule so wählen, dass das Kind mit Asperger-Syndrom nicht von Sonne geblendet wird. „Auch kann es helfen, kein helles, glänzendes Papier zu verwenden“ (Autismus-Forschungs-Kooperation, 2007, S. 1).

Folgende Antworten der Interviewfrage 43 verdeutlichen, dass Personen aus dem nahen Umfeld eines Kindes mit Asperger-Syndrom genaueste Kenntnis davon haben, was zweckdienlich ist.

Interviewfrage 43: A) Welche Bitte hättest du bezüglich der Infrastruktur?

- *B1) Das ein Ruheraum zu Verfügung gestanden hätte. Zum Beispiel, dass sie als Leserratte die grosse Pause in der Bibliothek hätte verbringen dürfen. Dann wäre sie wieder fit, gestärkt und ausgeruht für den zweiten Teil des Morgens gewesen.*
- *B2) Dass der Aufenthalt in der Toilette als Rückzugsort erlaubt worden wäre. Bei Überforderung diene ihr der kleine, ruhige Raum zur Rückbesinnung und inneren Einmittung. (Hollenstein, 2012, siehe Anhang S.88)*

Eine Hypothese (die nicht ausschliesslich Kinder und Jugendliche mit Asperger-Syndrom betrifft) ist, dass der heutige Trend der Überreizung zahlreiche Gefahren birgt. Folgendes Kapitel widmet sich diesem Thema.

4.4.5 Sensorischer Overload

Sicht einer betroffenen Person:

Ich glaube sogar, der äussere Rahmen ist für mich mit das Wichtigste. Da könnte ein Therapeut wohl noch so nett, kompetent und engagiert sein, ich könnte sicher nicht so erfolgreich mit ihm arbeiten, wenn im Spechzimmer Chaos herrscht. (Preissmann, 2009, S. 41)

Merkmale: Menschen mit Asperger-Syndrom beschreiben oft, wie sie von Sinnesreizen überwältigt und überfordert werden. Reaktionen, in Form von besonders gestresst sein und ängstlich reagieren, können die Folge davon sein. Dies führt zu Übervorsichtigkeit, Verkrampfung und Ablenkbarkeit.

„Klassenzimmer, Schulflure, Spielplätze oder Einkaufszentren sind Bereiche mit starken sensorischen Reizen. Das Kind mit Asperger-Syndrom weiss nie, wann die nächste schmerzvolle sensorische Erfahrung eintritt. Daher wird es solche Orte von vornherein vermeiden“ (Attwood, 2012, S. 324).

Ursachen: Reizüberflutung

Hilfe:

In der Schule sollte man darauf achten, dass das Verständnis für Kinder und Jugendliche mit Asperger-Syndrom für Aversionen gegen Klebstoff an den Händen, Fingerfarbe oder Knete, Verkleiden, Überempfindlichkeit gegen Kitzeln oder Berührung bestimmter Körperteile geweckt wird und eine Akzeptanz dafür entstehen kann. Weitere hilfreiche Massnahmen sind, Zuneigungsbekundungen vorher anzukündigen und nicht damit zu überraschen. Häufig sind festere Berührungen nicht so unangenehm wie leichte, und manchmal wird fester Druck sogar als angenehm empfunden (vgl. Attwood, 2012, S. 334).

Nach dieser theoretischen Fundierung werden generelle Hilfestellungen im Bereich der Motorik aufgelistet.

4.4.6 Allgemeine Hilfestellungen bei Motorik und Sensomotorik

Dienste, die den Kindern und Jugendlichen mit Asperger-Syndrom helfen können, den Schulunterricht in Bezug auf Motorik und Sensomotorik zu erleichtern, sind nachstehend aufgeführt.

Tabelle 7: Motorisches und sensomotorisches Verhalten (in Anlehnung an Schirmer, 2011b. S. 26)

Symptome	Mögliche Massnahmen
Motorische Ungeschicklichkeit	Alternative Übungen zur körperlichen Fitness
Stereotypes Verhalten, Tics	Sensorische Überlastungen vermeiden, zeitliche Begrenzungen
Schwierigkeiten der Imitation	Das Kind durch Bewegungen führen, Abläufe in kleinen Schritten erklären, Abläufe visualisieren
Sensorische Überempfindlichkeiten (z. Bsp. bereiten Berührungen Mühe, geräuschempfindlich)	Reizreduzierte Arbeitsplätze, ruhiger, reizarmer Rückzugs- und Pausenraum, kleine Gruppengrösse, Befreiung von bestimmten Klassenaktivitäten, wenn der Schüler damit überfordert ist (wie Schülerreise, Sommerfest usw.)

Dadurch ist ermittelt, dass im Schulunterricht Mitschülerinnen und Mitschüler von Kindern mit Asperger-Syndrom bezüglich motorischem Verhalten folgende Besonderheiten und Massnahmen auffallen könnten: Das Kind trägt Ohrstöpsel, erhält einen besonderen Arbeitsplatz, darf in der Pause im Schulhaus bleiben, bewegt sich auffällig, lässt sich nicht berühren, muss nicht bei allen Tätigkeiten mittun.

Es ist wichtig, dass über diese Auffälligkeiten mit den Mitschülerinnen und Mitschülern gesprochen wird. Daraus resultiert, dass dieses Bewusstsein im zu entwickelnden Produkt Einfluss haben muss. Auf der nächsten Seite werden die gewonnenen Erkenntnisse der Auffälligkeiten der Motorik und Sensomotorik gesammelt aufgelistet.

4.4.7 Zusammenfassung der Auffälligkeiten der Motorik und Sensomotorik

Merkmale

- Ungeschickt beim An- und Ausziehen, bei der Körperhygiene
- Ungelenke Bewegungen bei Sport und Spiel, ungewöhnliche Körperhaltung
- Repetitive Bewegungen wie Fingerschnippen, Händewedeln, Oberkörper schaukeln, auf und ab gehen
- Bewegungsstörungen beim Gehen, Rennen, Ballfangen, Ballwerfen und Ballschiessen
- Hypersensibel auf bestimmte Geschmäcke, Gerüche und visuelle Stimuli. Geräusche sind der häufigste Grund zur Überreaktion. Dies sind überraschende, unerwartete Geräusche (Bsp. Pausenglocke); hohe andauernde Geräusche und verwirrende, komplexe, sich überlagernde Geräusche.
- Überempfindlichkeit gegenüber Lichteinfall, Farben sowie verzerrte Wahrnehmung
- Zu viele Sinnesreize überfordern (Klassenzimmer, Schulflure, Spielplätze, Einkaufszentren)

Ursache

- Geringer Körpertonus
- Bewegungsstörungen durch unreife Koordination
- Mangelnd entwickelter Gleichgewichtssinn
- Körperschemata und motorisches Schemata nicht richtig wahrnehmend
- Veränderungen im Hirn: Filtereffekt sortiert nicht richtig
- Lichteinfall, helle Beleuchtung, bestimmte Farben, verzerrte optische Wahrnehmung
- Reizüberflutung

Hilfestellungen

- Gut zu wissen, dass einprägsame Bewegungsabläufe sehr hilfreich sind. So sind

Schwimmen, Trampolinspringen, Golf spielen, Reiten, (Marathon) laufen, Fechten, Kampfsportarten und Billard empfehlenswerte Sportarten

- Ohrstöpsel und Ausblendtechniken wie Summen, um andere Geräusche abzublocken.
- Sitzplatz in Schule so wählen, dass Sonne nicht blendet, kein helles glänzendes Papier verwenden
- Gut zu wissen, dass Klebstoff an Händen, Fingerfarbe oder Knete, sich verkleiden, Überempfindlichkeit gegenüber Kitzeln und Berührung bestimmter Körperteile Aversionen auslösen kann.
- Zuneigungsbekundungen vorher ankündigen. Berührungen mit Druck werden als angenehmer empfunden.
- Sensorische Überlastung vermeiden, zeitlich begrenzen
- Reizreduzierte Arbeitsplätze, ruhiger, reizarmer Rückzugs- und Pausenraum. Denkbar sind Schulzimmer, Bibliothek, WC etc.
- Abläufe in kleinen Schritten erklären, visualisieren
- Kleine Gruppengröße
- Befreiung von bestimmten Klassenaktivitäten

Diese Auffälligkeiten von Kindern mit Asperger-Syndrom können möglicherweise von Mitschülerinnen und Mitschülerinnen und Mitschülerinnen und Mitschüler beobachtet werden und müssen angesprochen werden:

- Kind trägt Ohrstöpsel,
- erhält einen besonderen Arbeitsplatz,
- darf in der Pause im Schulhaus bleiben,
- bewegt sich auffällig, reagiert mit Tics,
- lässt sich nicht berühren,
- muss nicht bei allen Schultätigkeiten mittun.

Somit sind sämtliche Auffälligkeiten von Kindern mit Asperger-Syndrom skizziert worden. Die wichtigsten Merkmale sollen im zu entwickelnden Konstrukt Einfluss haben.

Wie ist es nun möglich, diese Inhalte den Mitschülerinnen und Mitschülern auf sensibelste und einfühlsamste Art aufzuzeigen? Interpretationshilfen für das oft unerklärbar scheinende Verhalten des Schülers oder der Schülerin mit Asperger-Syndrom müssen gegeben werden. Infolgedessen sind dies weitere Faktoren, die in den nächsten Abschnitten aufgezeigt werden. Dies wird in einem pädagogischen Zusammenhang eingebettet und erklärt.

5 Asperger-Syndrom im pädagogischen Kontext

Eine gelungene Inklusion andersartiger Menschen in eine Normwelt ist immer eine Gratwanderung zwischen Sonderbehandlung und Integration. Die Sonderbehandlung sollte nur so weit gehen wie nötig. Die Integration sollte, wann immer möglich, erfolgen, um das Miteinander zu fördern (vgl. Schmidt, 2012, S. 100). Informationen über Besonderheiten von Kindern und Jugendlichen mit Asperger-Syndrom helfen dabei. Der Autorin ist es wichtig, dass in der Vermittlung von Asperger-Syndrom-Auffälligkeiten die Ressourcen dieser Betroffenen im Mittelpunkt stehen.

5.1 Ressourcen der Kinder- und Jugendlichen mit Asperger-Syndrom

Die Auseinandersetzung mit den Antworten aus dem Interview mit Hollenstein (siehe Anhang S. 86 - 88, Fragen 10, 16, 21, 28, 40) hat ergeben, dass insbesondere Ressourcen der genauen Regeleinhaltung hervorstechen. Diese Erkenntnis untermauert Gray. Sie fügt an, dass Kinder mit Asperger-Syndrom Stärken offenbaren, auf die man sich stützen kann (vgl. 2002).

- Sie halten sich sehr genau an Regeln.
- Sie sind Perfektionisten und beharrlich.
- Sie sind sehr loyal.
- Sie sind aufrichtig, direkt und beurteilen andere nicht.
- Sie sind enthusiastisch und positiv.
- Sie besitzen einen grossen Gerechtigkeitssinn.
- Sie verfügen über eine gute bis sehr gute Intelligenz.
- Sie verfügen über ein ausgezeichnetes und vor allem visuelles Gedächtnis.
- Sie nehmen insbesondere Details wahr.
- Sie speichern enzyklopädisches [universelles, Anm. d. Verf.] Wissen bei Themen, die sie faszinieren.
- Sie sind in naturwissenschaftlichen Fächern begabt.

Es ist sinnvoll, sich diese Ressourcen stets vor Augen zu halten und darauf aufzubauen. Eine Annahme ist, dass die Stärken überwiegen und die betroffenen Personen ihre Diagnose Asperger-Syndrom nicht hinterfragen. Sixt bestätigt dies. Sie meint: „Für viele Autisten überwiegen die Vorteile, so dass sie „auf keinen Fall“ normal sein möchten“ (2010, S. 1). Ebenso schildert dies Schuster: „Für mich ist mein Autismus keine Krankheit, die es zu heilen gilt“ (2007, S. 327).

Wichtig ist zu wissen, dass in der Literatur Autismus häufig negativ dargestellt wird. Oft werden die Einschränkungen in den Vordergrund gestellt. Dabei sind sie zuverlässige Menschen mit starkem Gerechtigkeitssinn. Ihre erhöhte Sinneswahrnehmung und Kreativität können in vielen Berufsfeldern Vorteile schaffen (vgl. Sixt, 2010, S. 1). Autistenfreundliche Schulen bewundern das Kind mit Asperger-Syndrom und finden es interessant, glauben an das Kind und erkennen, dass das Kind auf seine Weise Benefit [Nutzen, Vorteil, Anm. d. Verf.] liefert (vgl. Schmidt, 2012, S. 100).

Nachdem auf die Stärken der Betroffenen mit Asperger-Syndrom hingewiesen wurde, wird fokussiert, wie sich Kinder und Jugendliche erfolgreich in den Schulalltag integrieren lassen.

5.2 Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom im Schulalltag

Wie sähe ein idealer Schulunterricht aus, um Kinder mit Asperger-Syndrom erfolgreich integrieren zu können? Das Studium des Interviews mit Hollenstein zeigt auf, dass Toleranz und Verständnis für die Situation eines Kindes mit Asperger-Syndrom von zentraler Bedeutung sind. (vgl. Anhang, S. 88, Fragen 41, 42). Wesentliche Merkmale einer integrierten Förderung sind Offenheit für normabweichende Sichtweisen und die Bereitschaft, sich auf neue Wege einlassen zu können. Auf der Grundlage dieser Erkenntnis bietet sich der Gedanke an, Richtlinien wären zu konzipieren.

5.2.1 Rahmenmodell der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen

Erfolgreiche Integrationen von Kindern und Jugendlichen mit Asperger-Syndrom sind bereits initiiert worden. Es ist hingegen stets vom Engagement der Lehrperson und des Umfeldes abhängig gewesen.

In neuester Zeit widmet sich die Forschung dieser Thematik. Die Entwicklung eines Rahmenmodells der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen ist als Synthese der bisherigen Forschungsergebnisse entstanden. Dieses Rahmenmodell umfasst acht Kernbereiche und beinhaltet folgende Qualitätsmerkmale (vgl. Eckert & Sempert, 2012, S. 227):

- **Systematische Förderplanung** (Förderdiagnostik, Unterrichtsplanung, Zielformulierung, Dokumentation, Evaluation, Bedeutsamkeit der Lernziele- und Schritte)
- **Individualisierte Unterstützungsangebote** (Individualisierung, Bedürfnis- und Bedarfsorientierung, Nachteilsausgleich, spezifische Förderung- und Unterstützungsangebote)
- **Strukturierte Lernumgebungen** (Strukturierung von Raum und Zeit, Visualisierung, Kleinschrittigkeit, Hilfen zur Selbstorganisation, Vorhersehbarkeit)
- **Spezifische Lehrplananteile** (Triade autismspezifischer Beeinträchtigungen, Förderangebote in den Bereichen Kommunikation, soziale Interaktion, Interesse und Aktivitäten)
- **Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten** (Umgang mit herausforderndem Verhalten, Verhaltensanalyse, Entwicklung von Verhaltensalternativen, Krisenkonzept)
- **Kooperation mit den Eltern** (Eltern als Experten, Elternpartizipation, Gesprächsangebote, gegenseitiger Austausch, Gleichberechtigung, Bedürfnisorientierung)
- **Berücksichtigung der Peerbeziehungen** (Umgang mit Verschiedenheit, Peer-Interaktionen, Aufklärung, Sozialtraining)
- **Professionalität der Fachkräfte** (Konzeptionelle Verankerung, Ressourcenorientierung, autismspezifisches Fachwissen, Kooperation, Interdisziplinarität, Rollenklärung)

Es ist zu bemerken, dass dieses Modell den Schulalltag mit Kindern und Jugendlichen mit Asperger-Syndrom gänzlich erfasst und die bestmögliche Voraussetzung einer erfolgversprechenden Eingliederung ermöglicht. Ziel dieser Arbeit ist es aufzuzeigen, wie Mitschülerinnen und Mitschüler von Kindern mit Asperger-Syndrom im Schulalltag auf ihre Problematik hin zu sensibilisieren sind. Der Punkt: Berücksichtigung der Peerbeziehungen im oben erwähnten Rahmenmodell von Eckert und Sempert scheint diesem Thema zu dienen. Dies ist Grund, dass im Kapitel 5.4 auf Seite 45 näher auf die Peers eingegangen wird.

Zur Stärkung der Klassenbindung und Voraussetzung, ein Kind oder Jugendlicher mit Asperger-Syndrom erfolgreich eingliedern zu können, sind folgende Kernelemente ebenso von grösster Wichtigkeit (vgl. Moos-ecker, 2008, S. 327–329):

- Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls / Gegenseitige Wertschätzung und Achtung (Vertrauenskultur)
- Positives Lernklima
- Klare Sanktionen gegenüber Mobbingverhalten
- Hilfreiche pädagogische und didaktische Massnahmen (wie Rituale, Klassenrat, Kunst- und Theaterprojekte, Spiele, Kooperatives Lernen)

Nebst einem Rahmenmodell benötigt es Visionen. Eine Vorstellung von einer Schule, in der sich autistische Schüler wohlfühlen können, zeigt folgende Tabelle auf:

5.2.2 Visionen einer Schule, in der sich autistische Schüler wohlfühlen können

Tabelle 8: Visionen einer Schule, in der sich autistische Schüler wohlfühlen können (in Anlehnung an Zöllner, 2011, S. 103)

Visionen einer Schule, in der sich autistische Schüler wohlfühlen können

1. Die Schüler werden ohne Vorbehalte akzeptiert, und ihre Eltern auch. Man ist sich der Schwere der autistischen Behinderung bewusst und baut Brücken, wo es notwendig ist.
2. Der Schulgong wird abgeschafft, weil er die autistischen Schüler, die ein übersensibles Gehör haben, verschreckt
3. In den Pausen halten sich autistische Schüler in einem ruhigen Raum auf, wo nicht viele Schüler herumlaufen.
4. Die Kulturtechniken werden selbstverständlich allen Schülern angeboten. Wenn es notwendig ist, wird jemand an die Seite gestellt, der beim Schreiben stützen kann.
5. Auch wenn nicht sicher ist, ob ein Regelschulabschluss erreicht werden kann, sollten autistische Schüler im Klassenverband bleiben dürfen. Die Notengebung sollte in problematischen Fällen ausgesetzt werden können; denn es ist in manchen Fällen nicht möglich zu testen, was gelernt bzw. nicht gelernt wurde.
6. Es wird beachtet, dass autistische Kinder oft nicht motorisch umsetzen können, was sie tun wollen oder sollen. Besondere Rücksichtnahme ist beim Sport angezeigt.
7. Allen Beteiligten ist bekannt, dass autistische Verhaltensstörungen nichts mit Erziehungsfehlern zu tun haben.
8. Autistische Schüler werden nicht mehr in einer Schule für Erziehungshilfe abgeschoben.
9. Lehrer, Eltern und betroffene Schüler lernen, dass nicht alle Ziele zu erreichen sind, und darum verzichtet man auf Leistungsdruck. (Zöllner, 2011, S. 103)

Das Kind oder der Jugendliche mit Asperger-Syndrom muss bereit sein, sich auf das Wagnis Integration einlassen zu können und nachstehende Regeln beherzigen.

5.2.3 Regeln für Kinder mit Asperger-Syndrom, wie sie mit ihren Mitmenschen besser zurechtkommen

Tabelle 9: Für Kinder und Jugendliche mit Asperger-Syndrom: Regeln, wie Sie mit Ihren Mitmenschen besser zurechtkommen (in Anlehnung an Attwood, 2012)

Für Kinder und Jugendliche mit Asperger-Syndrom: Regeln, wie Sie mit Ihren Mitmenschen besser zurechtkommen

1. **Führen Sie keine Monologe.** Lange Vorträge über Ihr Spezialinteresse langweilen Ihren Gesprächspartner.
2. **Nicht ständig kritisieren.** Verzichten Sie möglichst darauf, Ihren Mitmenschen deren Fehler oder Ungenauigkeiten aufzuzeigen. Nicht-Autisten empfinden das als Pedanterie, über die sie sich ärgern.
3. **In die Augen schauen.** Versuchen Sie, Ihren Gesprächspartner ab und zu anzuschauen. Der Blickkontakt ist für normale Menschen bedeutsam.
4. **Keine verletzenden Wahrheiten äussern.** Auch wenn Sie sich der Wahrheit eher verpflichtet fühlen als den Gefühlen anderer, verzichten Sie auf negative oder verletzende Äusserungen.
5. **Rückzugszeiten.** Planen Sie täglich eine Regenerationszeit für sich ein, in der Sie (allein) nur das machen, was ihnen wirklich guttut.
6. **Erklären Sie Ihre Sicht- und Erlebnisweise.** Menschen, die wichtig für Sie sind, sollten wissen, was bei Asperger-Betroffenen anders ist.
7. **Gefühle erfragen.** Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Gefühle Ihres Gegenübers an seiner Mimik und Gestik zu erkennen, fragen Sie ihn, was er gerade empfindet.
8. **Gefühle äussern.** Für Nicht-Betroffene ist es sehr wichtig zu erfahren, was der andere fühlt. Zeigen oder äussern Sie ihre Gefühle. Wenn Sie nichts empfinden, sagen Sie auch das.
9. **Trösten.** Wenn ein Nicht-Autist traurig ist und weint, tut es ihm gut, wenn Sie versuchen, ihn zu trösten, anstatt wegzugehen und ihn allein zu lassen.
10. **Körperliche Nähe.** Wenn Ihnen eine Umarmung, eine liebevolle Berührung oder ein Kuss als Zeichen der Zuneigung nicht möglich sind, finden Sie mit Ihrem Partner stattdessen Worte oder andere Zeichen. (Attwood, 2012).

Diese Regeln sollen helfen, dass eine Integration in die Schulklasse stattfinden kann. Es ist unumgänglich, dass diese Besonderheiten der Kinder mit Asperger-Syndrom den Mitschülerinnen und Mitschülern auffallen können. Wichtig ist, die Hintergründe zu erklären, auf die Nachteilsausgleichspunkte der Kinder mit Asperger-Syndrom aufmerksam zu machen und auf mögliche Hilfestellungen hinzuweisen.

5.2.4 Erklärung des Nachteilsausgleiches von Kindern und Jugendlichen mit Asperger-Syndrom

Die Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik definiert Nachteilsausgleich folgendermassen: Der Nachteilsausgleich betrifft die Korrektur einer unausgeglichene Situation, um einer Diskriminierung aufgrund einer Behinderung vorzubeugen. Er kommt in der Schul- und Berufsbildung sowie den entsprechenden Qualifikationsverfahren zur Anwendung (vgl. 2011). Es kann gesagt werden, dass ein Nachteilsausgleich nicht individuelle Förderpläne ersetzt.

Es ist darauf zu achten, dass die Anforderungen in den einzelnen Fächern nicht herabgesetzt werden; der gewährte Nachteilsausgleich keine Bevorzugung des autistischen Schülers darstellt und auch unkonventionelle Lösungen durchaus sinnvoll sein können (Preissmann, 2012, S. 35).

Der Nachteilsausgleich wird individuell ermöglicht. Zum Beispiel (Preissmann, 2012, S. 35):

- Verlängerte Zeitspannen bei Klassenarbeiten oder aber verkürzte Aufgabenstellungen.
- Bereitstellen bzw. Zulassen spezieller Arbeitsmitteln (Computer, speziell gestaltete Arbeitsblätter, spezielle Stifte etc.).
- Veränderung der Arbeitsform entsprechend den jeweiligen Fähigkeiten und Schwierigkeiten (schriftlich statt mündliche Arbeitsform; Befreiung von Projektarbeiten in wechselnder Gruppen etc.).
- Individuelle Regelung für Pausen und ungewohnte Aktivitäten wie Ausflüge oder Klassenfahrten.
- Räumliche Veränderungen (z.B. Akustik, Licht).
- Individuelle Sportübungen etc.

Nebst den Informationen über den Nachteilsausgleich für Kinder mit Asperger-Syndrom ist es von Bedeutung, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler wissen, wie Sie sich hilfreich verhalten können.

5.2.5 Für Mitschülerinnen und Mitschüler: Regeln der Hilfestellungen für Kinder mit Asperger-Syndrom

Tabelle 10: Für Mitschülerinnen und Mitschüler: Regeln der Hilfestellungen für Kinder mit Asperger-Syndrom (in Anlehnung an Attwood, 2012)

Für Kinder und Jugendliche ohne Asperger-Syndrom: Regeln, wie Sie und Betroffene besser klar kommen

1. **Kein Small Talk.** Verzichten Sie darauf, mit einem Betroffenen über Befindlichkeiten, Tratsch oder Belangloses sprechen zu wollen. Das interessiert ihn nicht.
2. **Machen Sie genaue Aussagen.** Streichen Sie Begriffe wie „vielleicht“, „manchmal“ oder „später“ aus ihrem Wortschatz. Sagen Sie präzise, wann was passiert (am besten mit Uhrzeit).
3. **Keine Zweideutigkeiten.** Redewendungen, Ironie, Anspielungen und v.a. Sarkasmus wirken verwirrend und werden als unlogisch sowie als weiteres Beispiel dafür wahrgenommen, dass sich normale Menschen nicht klar ausdrücken können.
4. **Argumentieren Sie logisch.** Wenn Sie möchten, dass ein Betroffener sein Verhalten ändert, müssen Sie das für ihn logisch begründen.
5. **Anweisungen geben.** Ein Mensch mit Asperger-Syndrom wird Ihre Anweisungen leichter verstehen, wenn er sich nur auf eine Stimme konzentrieren muss, wenn Sie Pausen machen und ihm die Anweisungen zusätzlich schriftlich geben.
6. **Berührungen ankündigen.** Körperliche Gesten der Zuneigung sollten Sie in jedem Fall vorher ankündigen und erklären, damit derjenige nicht davon überrascht wird.
7. **Schwachstelle Gefühle.** Vokabular und Repertoire für den Gefühlsausdruck sind oft begrenzt und ungenau. Nehmen Sie den inadäquaten Gefühlsausdruck nicht persönlich, sondern einfach als Unvermögen.
8. **Mit Wut umgehen.** Sie sollten auf keinen Fall laut, konfrontativ, sarkastisch oder emotional werden. Sprechen Sie mit ruhiger, fester Stimme. Ablenkung, Bewegung oder Rückzug helfen dem Betroffenen.
9. **Konflikte regeln.** Betroffene Kinder neigen zu konfrontativem und rigidem [unnachgiebigem, Anm. d. Verf.] Verhalten. Vermitteln Sie bei Konflikten mit anderen und zeigen Sie alternative Strategien auf.
10. **Das Spezialinteresse nutzen.** Die Beschäftigung mit seinem Spezialinteresse beruhigt und entspannt den Betroffenen.

Schlussendlich ist anzufügen, dass viele Unterstützungsmassnahmen und Regeln bezüglich einer wirksamen Integration eingeleitet werden können. „Zu betonen ist, dass die einfachen Patentlösungen nicht existieren. Jeweils abhängig von dem Schüler, der Klasse, der Klassenstufe, vielerlei Umgebungsvariablen ist jeweils die richtige Mischung und Anpassung der Strategien zu suchen (und ggf. auch wieder zu verändern)“ (Moosecker, 2009, S. 435).

Schlussendlich sind die Ergebnisse und Empfehlungen zum gemeinsamen Unterricht mit Schülern mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung zu beachten:

...Basierend auf den Ergebnissen der vorliegenden Studie kann Lehrkräften insbesondere empfohlen werden, noch verstärkt darauf zu achten, dass sie ihren Schülern, gerade auch Schülern mit Verhaltensproblemen im Unterricht, regelmässig durch nonverbale Signale mitteilen, wenn sie aufgabenbezogenes Verhalten registrieren. Vielleicht hilft es zur Umsetzung sich vorzunehmen, mindestens dreimal pro Unterrichtsstunde die entsprechenden Kinder bewusst wahrzunehmen, auch wenn sie sich unauffällig verhalten, und wenn sie sich aufgabenbezogen oder kooperativ verhalten, sie anzulächeln. (vgl. Textor, 2007, S. 289)

Trotz diesen allfälligen Schwierigkeiten lohnt es sich, die Integration von Schüler mit der Diagnose Asperger-Syndrom zu initiieren. Es ist anzunehmen, dass es helfen würde, wenn sich Freundschaften zwischen Kinder mit Asperger-Syndrom und ohne Asperger-Syndrom bilden würden. Nachstehendes Kapitel untersucht diese These und zeigt allfällige Probleme auf.

5.3 Freundschaften

Folgendes Beispiel veranschaulicht, wie Kinder mit Asperger-Syndrom bezüglich Freundschaft eine andere Wahrnehmung besitzen als Kinder ohne Asperger-Syndrom.

In der Schule haben sie gesagt, dass ich keine Freunde habe. Aber das stimmt doch nicht. Kevin und ich tauschen Sammelbilder aus, er ist mein Freund. Warum sagen die Lehrer so etwas? (Schuster, 2007, S. 135)

Wie kann geholfen werden? Zuerst ist zu klären, ob es überhaupt nötig ist, Freundschaften zu pflegen. Es ist wesentlich zu wissen, dass ein besonderes Gewicht für die seelische, moralische und kognitive Entwicklung in der Kindheit Freundschaften zukommt. „Freundschaften sind enge Beziehungen „auf gleicher Augenhöhe“, zu denen bei Kindern gehört, Zeit für die Freunde zu haben, verlässlich zu sein, bei Konflikten Solidarität zu üben, Geheimnisse zu wahren, gemeinsam zu spielen und Spass zu haben“ (Preuss-Lausitz, 2005, S. 161). „Wenn es nicht gelingt, Freundschaften zu erfahren, wird dies dazu führen, dass die Person unfähig bleibt, überhaupt die Vorstellung dessen, was ein „Freund“ ist, zu begreifen. Wenn man keine Freunde hat, wie soll man dann wissen, wie man Freundschaften schliesst“ (Attwood, 2012, S. 82)?

Demzufolge ist wichtig, dass solche Kooperationsformen erlebt werden dürfen. Der Entstehung von Freundschaft wird darum im nächsten Abschnitt Beachtung geschenkt. Ebenfalls werden hilfreiche Strategien erwähnt, die es Kindern mit Asperger-Syndrom ermöglichen, Freundschaften aufbauen zu können.

Infolge dessen, das sich dieses Projekt auf die Schulstufe bezieht, werden im nachstehenden Text Freundschaftsentwicklungen ab dem Schulalter erklärt.

Freundschaften im Alter von 3-6 Jahren:

Spielzeug und gemeinsames Spielen stehen bei normalen Kindern im Mittelpunkt. Das Kind mit Asperger-Syndrom erstrebt meist Vorhersagbarkeit und Kontrolle beim Spielen, während normale Kinder eher Spontaneität und Zusammenarbeit anstreben. Andere Kinder glauben oft, dass das Kind mit Asperger-Syndrom, das oft lieber alleine spielt, sie nicht mag. Wenn andere Kinder ins Spiel einbezogen werden, kann das Kind mit Asperger-Syndrom diktatorisch reagieren und sich nicht an die üblichen Regeln halten und es betrachtet die anderen Kinder als Untergebene. Ein solches Verhalten wird von den anderen Kindern als arrogant empfunden und entspricht für sie mehr dem Verhalten eines Lehrers als dem eines Freundes. Somit wird das Kind mit Asperger-Syndrom, das schliesslich von den anderen Kindern gemieden wird, ohne es zu wollen, unbeliebt. (vgl. Attwood, 2012, S. 84)

Strategie und Anleitungen in Freundschaftsphase 1 (Attwood, 2012, S. 118):

- Ein Erwachsener kann als Freund für das Kind agieren.
- Dem Kind beibringen, sich mit anderen abzuwechseln und um Hilfe zu bitten.
- Eine Generalprobe mit einem anderen Kind organisieren.
- Das Kind ermutigen, eine Videoaufnahme mit spielenden Kindern anzuschauen.
- Als-ob-Spiele mit dem Kind spielen.
- Das Kind ermutigen, freundlich zu sein.
- Social Stories schreiben, um dem Kind zu helfen, bestimmte soziale Situationen zu verstehen.
- „Soziale Verkehrsregeln“ vermitteln, um soziale Signale beizubringen und „soziale Unfälle“ zu verhindern.

Freundschaften im Alter von 6 – 9 Jahren:

In dieser Phase erkennen normale Kinder, dass sie einen Freund brauchen, um bestimmte Spiele zu spielen und dass auch der Freund diese Spiele mögen muss. Bei Freundschaften dieser Phase wird ein grösseres Mass an gegenseitiger Unterstützung und Wechselseitigkeit erwartet. (Attwood, 2012, S. 93)

Strategie und Anleitungen in Freundschaftsphase 2 (Attwood, 2012, S. 118):

- Rollenspiele verwenden, um Übung in Aspekten kooperativen Spiels zu vermitteln.
- Einen Assistenzlehrer für den Klassenraum und den Schulhof zur Verfügung stellen, der Hilfestellung und Feedback für das Kind und dessen Freunde bietet.
- Jungen und Mädchen ermutigen, mit Figuren und Puppen zu spielen und Romane zu lesen.
- Gemeinsame Interessen mit gleichgesinnten Kindern suchen.
- Dem Kind helfen, Sinn für Humor zu entwickeln.
- Grafische Darstellungen verwenden, die dem Kind helfen, soziale Konventionen für Grussformen, Gesprächsthemen, Berührungen und persönliche Distanzen sowie Gesten des Mitgefühls zu lernen.
- Dem Kind beibringen, was es nicht sagen soll.
- Dem Kind als „Anthropologe“ im Klassenraum helfen, um ihm soziale Gewohnheiten zu erklären.
- Sicherstellen, dass soziale Erlebnisse nach der Schule kurz, strukturiert, unter Aufsicht, erfolgreich und auf freiwilliger Basis erfolgen.
- Das Kind in Gruppen für soziale Fähigkeiten einschreiben.
- Programme für Klassenkameraden bereitstellen, wie man mit einem Kind mit Asperger-Syndrom spielt und mit ihm Freundschaften schliesst.

Freundschaften im Alter von 9 – 13 Jahren:

In dieser Phase besteht eine deutliche Trennung zwischen den Geschlechtern. Ein Freund wird nicht mehr nur als jemand definiert, der einem hilft, sondern er wird sorgfältig aufgrund bestimmter persönlicher Eigenschaften ausgewählt. Es besteht eine tiefe Sehnsucht danach, von Gleichaltrigen gemocht zu werden und mit ihnen gemeinsame Erfahrungen und nicht bloss Spielsachen zu teilen. (Attwood, 2012, S. 101)

Strategie und Anleitungen in Freundschaftsphase 3 (Attwood, 2012, S. 118):

- Gleichgeschlechtliche und gegengeschlechtliche Freundschaften fördern.
- Einen Klassenkameraden dazu ermutigen, als Mentor oder Kamerad des Kindes zu agieren.
- Dem Kind helfen, eine alternative Gruppe von Freunden zu finden und an ihr teilzunehmen, die ähnliche Interessen und Werte hat.
- Das Kind ermutigen, an Schauspielklassen teilzunehmen.
- Fernsehsendungen verwenden, um Aspekte sozialen Verhaltens zu illustrieren.
- Bücher und andere Quellen verwenden, um Fähigkeiten in Bezug auf Freundschaft beizubringen.

Diese Aufspaltung der einzelnen Freundschaftsphasen zeigt auf, dass die Kinder im Alter von etwa 6 – 9 Jahren (ab 2. Kindergarten) fähig sind, an speziellen Programmen zur Förderung von Freundschaften teilzunehmen. Diese wichtige Erkenntnis wird in die weitere Planung der Entwicklungsarbeit involviert.

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass es möglich ist, dass sich Freundschaften zwischen Kinder mit und ohne Asperger-Syndrom entwickeln. Es ist nachvollziehbar, dass dies unter erschwerten Voraussetzungen stattfindet. So ist es verständlich, dass Freundschaften nicht immer möglich sind (dies ist ein Phänomen, das auch Kinder ohne Asperber-Syndrom kennen).

Wenn keine Freundschaften entstehen, gibt es die Möglichkeit, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler der Klasse der Zielerreichung einer erfolgreichen Integration von Schülern mit Asperger-Syndrom dienen können. Dies ist Anlass, sich im nächsten Kapitel dieser Thematik zuzuwenden. Zuerst muss hingegen geklärt werden, wie die Mitschülerinnen und Mitschüler benannt werden. Der folgende Abschnitt erklärt dies.

Menschen, die einander in Hinblick auf den sozialen Status und die kognitiven Fähigkeiten ähneln, werden mit dem Begriff **Peers** bezeichnet. Häufig sind damit Gleichaltrige gemeint. Die Bezeichnung Peers bezieht zwar auch Freunde mit ein, geht jedoch darüber hinaus (vgl. Petermann, Niebank & Scheithauer, 2004, S. 201).

Nachdem geklärt ist, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler nachfolgend Peers genannt werden, wird die Wichtigkeit dieser Gruppe untenstehend aufgezeigt.

5.4 Peers

Zu Beginn veranschaulicht ein Beispiel einer betroffenen Person die Thematik.

Interviewfrage 39: A) Kann ein gemeinsames Spiel entstehen? B) Ja. C) Erinnerst du dich an eine typische Situation mit den Peers? D) Das Kind lässt sich auf gemeinsame Spiele ein, wenn sie ihren Interessenbereich stark betreffen, beispielsweise ein gemeinsames Rollenspiel mit Barbies oder inzwischen auch ein geführter "Beauty-Nachmittag" mit anderen Teenager-Mädchen. (Hollenstein, 2012, siehe Anhang S.88)

So ist zu argumentieren, dass eine Interaktion zwischen Kindern und Jugendlichen mit Asperger-Syndrom und den Peers komplizierter ist. Moosecker bestätigt diese These. „Für Schüler mit Autismus ist diese interaktionale Komplexität ein schwieriges Gefüge, da diese „Verhandlungen“ untereinander in hohem Mass auf der emotionalen Interaktionsebene ablaufen, einem Bereich, der Schülern mit Autismus nur schwer zugänglich ist. Dies führt oft zu einer Überforderung“ (2009, S. 434). Für eine erfolgreiche Integration in die Klasse ist hingegen wesentlich, dass eine Zusammenarbeit stattfinden kann. „Es erscheint der aktuellen Fachdiskussion zufolge sinnvoll, positive Peer-Interaktionen gezielt zu ermöglichen, zu unterstützen und im Bedarfsfall auch einzuüben“ (Eckert & Sempert, 2012, S. 230).

Es ist fraglich, ob diese schwierige Aufgabe Kinder übernehmen können. Hingegen ist klar, dass die primäre soziale Bezugs- und Vergleichsgruppe im schulischen Umfeld die Peergruppe ist. Das Gewicht bzw. der Einfluss der Gleichaltrigen für die emotionale, soziale und kognitive Entwicklung des Jugendlichen ist somit kaum zu unterschätzen (vgl. Moosecker, 2008, S. 324). Hilfe ist gefragt. Dies können ihnen die Erwachsenen in dieser Form nicht vermitteln. Für Kinder sind Gleichaltrige manchmal angemessenere Modelle als Erwachsene (vgl. Mussen, Conger, Kagan & Huston, 1996, S. 208). Tatsache ist, dass dabei eher seltener die Peers und die Verankerung der „schwierigen“ Schüler in die informelle soziale Struktur der Klasse konzeptionell mit einbezogen werden (vgl. Preuss-Lausitz, 2005, S. 161). Diese Aussage untermauert die These, dass Peers wichtig sind für eine erfolgreiche Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom in die Klasse.

In diesem Zusammenhang ist interessant zu wissen, wie der „ideale“ Zustand eines „sozialen“ Kindes oder Jugendlichen auszusehen hätte. Nachfolgender Beitrag erklärt es.

Der soziale Status von Kindern wird durch viele Faktoren beeinflusst. Zu den kognitiven Eigenschaften, die mit Beliebtheit in Verbindung gebracht werden, zählen gut entwickelte Fähigkeiten bei der Rollenübernahme sowie eine freundliche, aufgeschlossene und verständnisvolle Haltung im Umgang mit anderen. Kinder mit hohem sozialem Status verfügen auch über grösseres soziales Wissen und beherrschen effektive Formen der Interaktion. Ein mässig ausgeprägtes Selbstwertgefühl führt eher zu Akzeptanz durch Gleichaltrige als ein Selbstwertgefühl, das sehr stark oder sehr wenig ausgeprägt ist. (Mussen, Conger, Kagan & Huston, 1996, S. 105)

Wiederum ist zu bemerken, dass eine ausgewogene Mittelmässigkeit von Vorteil sein kann.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass nebst den Freundschaften ebenfalls die Peers eine wesentliche Rolle im Wechselspiel erfolgreicher Integration inne haben. Es ist zu argumentieren, dass Peers bei Integrationsfragen eine wesentlichere Rolle spielen als Freundschaften. Eine These ist, dass Freundschaften freiwillig ausgesucht werden können, diese akzeptiert oder verworfen werden können. Peerbeziehungen hingegen können alleine durch eine Klassenzuteilung bestimmt sein und finden in der Regel häufiger statt als Freundschaftsbeziehungen.

Wesentlich für eine fruchtbare Zusammenarbeit der Peers scheint, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler Verständnis über die Problematik der Kinder mit Asperger-Syndrom zeigen können. Es ist unerlässlich, dieses Thema im Klassenverband anzusprechen. Dies kann generell eingeplant werden, im Sinne, dass verschiedene chronische Krankheiten besprochen werden. Effizienter ist sicherlich, wenn dieses Thema in Bezug auf die Auffälligkeiten der Mitschülerin oder des Mitschülers mit Asperger-Syndrom hin besprochen werden könnte.

Bayrhof, Car und Moosecker bestätigen die Wichtigkeit dieser These:

Klassengespräche mit der Intention über Hintergründe einer autistischen Beeinträchtigung zu informieren, können präventiv eine Möglichkeit sein, Missverständnisse zu minimieren. Zudem können Unsicherheiten und Berührungsängste abgebaut sowie der Aufbau gegenseitiger Achtsamkeit unterstützt werden. Gegenseitiges Verständnis ist die Voraussetzung für eine dauerhafte gegenseitige Akzeptanz. (2012, S. 1)

So kann gesagt werden, dass eine sensible, auf Verständnis bauende Einführung der Thematik Auffälligkeiten und Problemstellungen des Asperger-Syndroms wichtig ist, damit sich für Schule und Freizeit sinnvolle Peerbeziehungen bilden können. Nachfolgendes Kapitel gibt darüber Hinweise.

5.5 Diagnose Asperger-Syndrom thematisieren

In nachstehenden Texten wird aufgezeigt, was alles berücksichtigt werden muss, damit eine einfühlsame, würdevolle und schlussendlich förderliche Veröffentlichung der Diagnose Asperger-Syndrom eingeleitet werden kann.

5.5.1 Sichtweise einer betroffenen Person

Ich persönlich glaube daran, dass eine bedingungslose Aufklärung sinnvoll ist. Ich habe nie gezögert, jedem so viel ich weiss über das Asperger-Syndrom zu vermitteln,...Inbesondere finde ich, dass – neben vielen anderen – die folgenden Gründe dafür sprechen, dass man anderen Menschen das Asperger-Syndrom näher bringen sollte:

- *Verstecken von Überempfindlichkeit gegenüber Sinneseindrücken, soziale Verwirrtheit und andere Asperger-Syndrom-typische Eigenschaften entfällt.*
- *Bewusste und hilfreiche Unterstützung seitens der informierten Personen wird angeregt.*
- *Akzeptanz und Verständnis für das Asperger-Syndrom wird in der Öffentlichkeit geweckt. (Willey, 2003, S. 150)*

5.5.2 Beweggründe der Thematisierung im Klassenverband

Triftig müssen die Motive sein, um das Thema Asperger-Syndrom im Klassenverband zu diskutieren. Verschiedene Szenarien sind denkbar:

- Die Lehrkraft weist eine besondere Affinität zu diesem Inhalt auf und möchte es generell in der Klasse besprechen.
- Ein Kind besucht den Unterricht und besitzt / bekommt neu die Diagnose Asperger-Syndrom. Dieses Setting muss genauestens beobachtet werden und je nach Bedarf gehandelt werden. Steindal empfiehlt: „Wenn ein Kind sich derart absondert, dass seine Mitschülerinnen und Mitschüler es bemerken, so wird es besser sein, offen über die Behinderung mit ihnen zu sprechen“ (2002, S. 35).

Untenstehendes Beispiel offenbart, dass ebenso die betroffene Person selber Initiator sein kann, um im Klassenverband über das Asperger-Syndrom zu sprechen.

James scheint sich zunehmend bewusst zu werden, dass er anders ist als andere Menschen, und fragt ständig, warum er anders ist. (Thomas, G. et al, 2005, S. 24)

In allen Fällen ist es unabdingbar, dass vertiefte Kenntnisse über diese tiefgreifende Entwicklungsstörung vorhanden sind. Die Lehrkraft muss sich dieser Notwendigkeit bewusst sein.

Ist über die Erfordernis der Veröffentlichung Klarheit gewonnen, muss differenziert über den genauen Zeitpunkt des Outings reflektiert werden.

5.5.3 Richtiger Zeitpunkt des Outings

„Bei jedem Kind und Jugendlichen kann der Zeitpunkt über die Bewusstwerdung anders ausfallen. Bei einigen geschieht es noch in der Grundschulzeit, bei den meisten kommt es erst in der Pubertät dazu, wenn sie eine weiterführende Schule besuchen“ (Moosecker, 2009, S. 437). „Ein zu frühes Gespräch kann zu Verwirrung und eine zu späte Aufklärung zu Unwissenheit über ihre Beeinträchtigungen führen und somit Frustration verursachen“ (Vermeulen, 2002, S. 16).

Grundvoraussetzung ist, dass die Schüler fähig sind, Informationen aufnehmen zu können, diese zu verstehen und gedanklich umsetzen zu können. Wie in Kapitel 5.3. auf Seite 43 beschrieben ist, sind Kinder im Alter von etwa 6–9 Jahren (ab 2. Kindergarten) imstande, an speziellen Programmen zur Förderung von Freundschaften teilzunehmen. Demzufolge ist zu argumentieren, dass Kinder ab sechs Jahren die Problematik des Asperger-Syndroms verstehen können und die dazu nötige kognitive Reife besitzen. Es muss analysiert werden, welche Form der Vermittlung zielfähig ist. Dies hilft, um die Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms dem Kinde gerecht vermitteln zu können.

5.5.4 Form des Outings

Grundsätzlich ist ein offenes Umgehen mit Autismus anzustreben, immer jedoch in Abstimmung mit dem Befinden, den Wünschen und der Akzeptanzphase des Schülers mit Autismus und seinen Eltern (Moosecker, 2009, S. 439). Daraus lässt sich ableiten, dass das Einverständnis der Eltern unabdingbar ist. Von Vorteil wird die Vorgehensweise der Veröffentlichung im Voraus mit den Eltern besprochen. So kann definiert werden, welche Inhalte allgemein besprochen werden dürfen und welche nicht. Idealerweise wohnen die Eltern dem Outing bei. Fraglich ist, ob das betroffene Kind ebenfalls anwesend sein soll. Es gibt verschiedene Argumente dafür oder dagegen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Köln bescheinigt, dass die Diagnose chronischer Krankheiten kein Thema für die Öffentlichkeit sei (vgl. 2012, S. 23). Es ist anzunehmen, dass es von Fall zu Fall verschieden ist. Es sollte der Situation im Klassenverband, dem Umfeld und insbesondere dem Kind und Elternhaus entsprechen. Um Missverständnisse zu verhindern und das soziale Netz des Umfeldes zu stärken, wäre es am idealsten, die Veröffentlichung der Diagnose Asperger-Syndrom ebenso an einem Elternabend bekannt zu geben und über die Symptome zu berichten.

Je nach Alter und Klassensituation muss das Vermitteln der Thematik angepasst werden. „Die entscheidenden Unterschiede zum Sprechen über Autismus in der Klasse liegen im nicht zu unterschätzenden Aspekt der Gruppendynamik, einer nicht gegebenen Wahlfreiheit bei der Gruppenzusammensetzung der Schulklasse und der destabilisierenden Phase der Pubertät“ (Moosecker, 2009, S. 439). Dies bedeutet, dass die Lehrperson, die das Outing einleitet, über grundlegendes Wissen der Klassenzusammensetzung, dessen Wohlwollen und Belastungsgrenze verfügt. Es empfiehlt sich, beim Schulbeginn mit einer neuen Klasse zuerst die Gruppendynamik zu studieren. Diese Erkenntnis soll in die Projektarbeit einfließen.

Nachdem die Formalitäten durchdacht worden sind, ist darüber zu befinden, in welcher Art die Auffälligkeiten verkündet werden. Je nach Alter sind verschiedene Möglichkeiten der Bekanntgabe denkbar:

- Bevor die Kinder lesen können, ist an eine illustrierte Form zu denken, mittels Bilder, Puppen, Rollenspiele, Filme etc. Die zu vermittelnden Fragmente sind dem Alter angepasst und eher rudimentärer Art.
- Im Lesealter sind Texte, Geschichten, Literatur etc. weitere Möglichkeiten einsetzbar. Je älter die Kinder sind, umso tiefgründige Kenntnisse über das Asperger-Syndrom können vermittelt werden. Ein selbständiges Suchen nach Antworten soll angeregt werden.

Ziel dieser Entwicklungsarbeit ist es, Kinder vom Kindergartenalter an die Möglichkeit zu bieten, von einfachen bis zu komplexen Antworten zum Thema Asperger-Syndrom zu erhalten. Die Sensibilisierung soll die Kinder in der passenden Phase abholen. Dies bedeutet, dass auf die jüngsten Kinder Rücksicht genommen wird. Dies ist Grund, dass die Form der Illustration gewählt wird. Diese Entscheidung fließt in die Projektarbeit ein. Somit ist klar, dass Bilder als Hilfsmittel zur Sensibilisierung der Mitschülerinnen und Mitschüler auserkoren sind.

Es ist erforderlich, dass Veränderungen der Sichtweise angestrebt werden. „Die Thematisierung von Autismus ist mit dem Ziel verbunden, Ängste, falsche Vorstellungen und Irrationalitäten aus der Welt zu schaffen. Damit wird unmittelbar an den Einstellungen der Schüler gearbeitet“ (Moosecker, 2009, S. 437). Nachstehendes Kapitel erläutert dieses Vorgehen.

5.5.5 Ziel: Einstellungsänderung der Mitschülerinnen und Mitschüler erreichen

„Einstellungsveränderung über Information ist eine wichtige Vorgehensweise bei der Thematisierung von Autismus im gesellschaftlichen Kontext, zur Aufklärung über die Beeinträchtigung und Suche nach Unterstützung“ (Moosecker, 2009, S. 439).

Um dem Zusammenhang „Autismus in der Klasse zu thematisieren“ gerecht zu werden, ist ein Blick in die psychologische Forschung zu Einstellungen und Einstellungsänderungen zu nehmen. Es zeigt sich, dass bei Versuchen der Änderung von Einstellungen Sensibilität gefordert ist, da der Mensch die Elemente seines Weltbilds nur ungerne ändert und eine unvorbereitete und fehlablaufende Arbeit an Einstellungen ins Gegenteil umschlagen kann. (Jonas, Stroebe & Hewstone, 2007, S. 190 – 195)

Das „Multikomponenten-Modell der Einstellungen“ sieht drei Komponenten vor:

- Die affektive Einstellungskomponente umfasst Gefühle oder Emotionen, die mit dem Einstellungsgegenstand verbunden sind.
- Als kognitive Einstellungskomponente bezeichnet man Gedanken, Überzeugungen und Eigenschaften, die wir mit einem bestimmten Gegenstand assoziieren.
- Die Verhaltenskomponente von Einstellungen impliziert zeitlich zurückliegende Verhaltensweisen gegenüber einem Einstellungsgegenstand. (Jonas, Stroebe & Hewstone, 2007, S. 190 – 195)

Festzustellen ist, dass die Anforderungen für eine Einstellungsänderung nicht zu unterschätzen sind. Wie bereits im vorangegangenen Kapitel erläutert wird, sind die Komponenten der Gruppenzusammensetzung massgebend. Mit Sicherheit kann empfohlen werden, das Outing erst zu starten, wenn die Erfüllung der drei Komponenten des Multikomponenten-Modells der Einstellungen bei den Mitschülerinnen und Mitschülern möglich ist. Demzufolge müssten die jüngsten Schüler, das heisst Kindergartenkinder, Gefühle oder Emotionen unterscheiden können.

Ebenso ist es nötig, Gedanken, Überzeugungen und Eigenschaften, die man mit einem bestimmten Gegenstand assoziieren kann, zu kennen und sich an zurückliegende Verhaltensweisen erinnern zu können. Dieses Wissen soll Einfluss in der Projektarbeit erhalten. Im nächsten Abschnitt wird die Didaktik dazu erklärt.

5.5.6 Verständnis für Auffälligkeiten wecken

Zur Einstimmung ist es sinnvoll, wenn sich jedes Individuum bewusst wird, was seine Persönlichkeit ausmacht, seine Einzigartigkeit auszeichnet und seine Ressourcen sind. Untenstehender Abschnitt versucht, einer Beschreibung einer „durchschnittlichen“ Individualität gerecht zu werden.

„Normale Persönlichkeit“ Beispielhaft können wir nun einen Menschen mit einer „normalen“ Persönlichkeit beschreiben: Ein solcher Mensch erkennt gut Risiken und Gefahrenquellen, regt sich entsprechend auf und wieder ab, hat eine mittlere Frustrationstoleranz, d.h. er überreagiert nicht auf tatsächliche oder potenziell negative Situationen mit Flucht, Abwehr, Panik oder Angriff, ist längerfristig und nicht nur kurzfristig ziel- und belohnungsorientiert und nicht von einem einzigen Ziel „besessen“, kann seine kurzfristigen affektiven Impulse kontrollieren, verfügt über ein gutes Bindungspotenzial und über Empathiefähigkeit, ohne seine eigenen Interessen aus dem Auge zu verlieren, ist gesellig, und offen für neue Erfahrungen. Diese psychische Ausgeglichenheit wird über ein teils genetisch, teils über Umwelteinflüsse und eigene Erfahrungen bedingte höchst komplexe, aber recht stabile Interaktion vieler Botenstoffe und Hirnzentren bewirkt, die als Gesamtergebnis ein stabiles, sozial ausgewogenes Selbstgefühl und einen hohen Grad an Selbstwirksamkeit liefern. (Roth, 2011, S. 60)

Verschiedene Programme und Hilfsmittel ermöglichen, im Schulunterricht die Affinität für sich selber zu ergründen. Die meisten der aufgelisteten Unterrichtsmaterialien sind gekoppelt mit der Thematik Autismus / Asperger-Syndrom.

Freunde verstehen (Faherty, 2012)

Ein Programm, um Kinder über Unterschiede aufzuklären und um Empathie zu fördern. Freunde verstehen richtet sich an Klassen mit Schülern in der Unter- und Mittelstufe. Im Anschluss an das Einführungsprogramm ist es einfacher, über den Klassenkameraden mit Autismus zu diskutieren. Dieses Programm setzt sich aus drei Teilen zusammen: Fähigkeiten: Wir sind verschieden, aber doch wieder alle gleich; Selbsterfahrung und Übung zum Sprachverständnis.

Gross, Klein, Dick, Dünn, ich mag mich, wie ich bin! (Damon, 2002)

Kein Mensch ist wie der andere. Jeder Körper ist einmalig und jeder Mensch etwas Besonderes! Ein Bilderbuch, welches Kinder sensibilisiert und phantasievolle Spielelemente beinhaltet.

Ich bin was Besonderes (Vermeulen, 2002)

Dieser Kurs stellt Arbeitsmaterialien zur Verfügung, um die Andersartigkeit der Kinder/Jugendlichen mit Autismus zu thematisieren und sich der eigenen Schwächen und Stärken bewusst zu werden.

Zu diesem Konzept gehört, dass zuerst ein Wissen über den Körper erlangt werden muss, insbesondere über seinen eigenen Körper. Ein Grundwissen über die Funktionen und Abläufe im Gehirn ist notwendig. Unterschiede zwischen dem „Äusseren“ und „Inneren“ von Personen müssen verstanden werden, d.h. das Wissen, dass Menschen sich sowohl äusserlich als auch innerlich unterscheiden können. Zuletzt müssen die Begriffe „Krankheit“, „Störung“ und „Beeinträchtigung“ verstanden werden können. Dies setzt den Entwicklungsstand eines vierjährigen Kindes voraus. (Vermeulen, 2002, S. 17)

Was ist mit Tom? (Seger, 2011)

Geschichten zur Aufklärung über Autismus (Asperger-Syndrom) in Kindergarten und Grundschule.

Flyer: Häufig gebrauchte Hilfsmittel für Schüler mit dem Asperger-Syndrom (AS) (Lucas, 2010)

Dieser Flyer enthält konkrete Tipps für den Schulalltag.

Gespräch mit der Klasse (ohne das Kind mit AS und nach Absprache mit seinen Eltern).

Führen Sie das Gespräch, sobald die Mitschülerinnen und Mitschülerinnen und Mitschülerinnen und Mitschüler anfangen zu fragen, weshalb das Kind mit AS gewisse Dinge tun darf oder nicht muss. Ziehen Sie die IF- oder IS Lehrperson zu diesem Gespräch bei.

Themen:

- Konzept „Gleiches und Verschiedenes/Anderes zwischen Kindern in der Klasse“
- Gleiches und Anderes bei XX. Was sind XXs besondere Stärken? Womit hat XX manchmal Mühe?
- *Fazit: XX denkt anders, deshalb verhält er/sie sich manchmal anders*
- Mögl. Reaktionen auf unangemessenes Benehmen von XX?
- Wie mit XX spielen?
- Wie kann man XX mitteilen, was die ändern tun möchten?
- Privilegien? z.B. Warum darf XX mehr Zeit am Computer verbringen? (*Fazit: Der Lehrer/die Lehrerin weiss am besten, was XX braucht!!*)

Aufklärung der Mitschülerinnen und Mitschüler über Autismus (Bayrhof, Carl & Moosecker, 2012)

Diese Broschüre durchleuchtet die Problematik von Autismus, zeigt mögliche Vorgehensweisen der Aufklärung auf und ergänzt diese mit didaktisch-methodischen Ideen. Es ergibt sich folgender Aufbau (in Stichworten): Warum ist ein Klassengespräch wichtig? – Überlegungen im Vorfeld des Klassengesprächs – Bausteine für das Klassengespräch: Was ist Autismus? , Erarbeitung möglicher Handlungsstrategien für Mitschülerinnen und Mitschüler, Wie äussert sich Autismus bei dem Mitschülerinnen und Mitschüler?

Gesammelt kann festgestellt werden, dass in der Praxis die Notwendigkeit erkannt worden ist, Mitschülerinnen und Mitschüler für die Problemstellung des Asperger-Syndroms zu sensibilisieren.

Persönlich hat die Aufklärungsbroschüre von Bayrhof, Carl und Moosecker am meisten überzeugt. Ein fundierter, klar verständlicher Aufbau mit geeigneten didaktisch-methodischen Ideen zeigt einen realisierbaren Weg auf, um das Verständnis der Mitschülerinnen und Mitschüler von Kindern und Jugendlichen mit Autismus- und Asperger-Syndrom wecken zu können. Es ist zu bemerken, dass hilfreiche Bilder fehlen. Es ist fraglich, ob für die jüngsten Kinder die Aufgabenstellungen geeignet sind.

Folglich wird deutlich, dass sich Vorlieben für gewisse Lehrmittel herauskristalisieren können: Die Bilder müssen gefallen, der Textinhalt überzeugen usw. Der erste Eindruck einer Unterrichtshilfe muss überzeugen. Diesem Sachverhalt soll bei der Produktherstellung ebenfalls Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Nachdem beleuchtet wurde, was hilft, Verständnis für die Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms zu wecken, ist ebenso über die kontraproduktive Wirkung zu sprechen. Es ist nie auszuschliessen, dass einzelne Kinder nicht über das nötige Mitgefühl und Verständnis für die besondere Situation der Kinder mit der Diagnose Asperger-Syndrom verfügen. Mobbing (Intrige) oder Bullying (Schikanieren) können daraus resultieren. Untenstehender Text definiert die Problematik.

5.5.7 Gefahr Mobbing

Zu vermuten ist, dass für jeden Menschen, der anders als die anderen ist, die Gefahr besteht, geärgert, gehänselt und ausgeschlossen zu werden. Eine Befragung von Little (2002) ergab, dass bei 400 Kindern mit Asperger-Syndrom zwischen vier und 17 Jahren viermal häufiger Mobbing angewendet wurde als bei nicht Asperger-Syndrom-Kindern. Preissmann beschreibt Ursachen der Mobbinggefahr (2012, S. 41):

Die Betroffenen

- reagieren ängstlich und unsicher in sozialen Situationen;
- verfügen nur über ein geringes Selbstvertrauen;
- sind schüchtern;
- sind im Sportunterricht meist nur wenig erfolgreich;
- sind für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler meist nicht wirklich interessant, da sie sich oft nicht sehr um ihr Äusseres kümmern und andere, merkwürdig erscheinende Interessen haben;
- sind daher Einzelgänger, verfügen über keinen grossen Freundeskreis und werden deshalb auch seltener von anderen Kindern unterstützt;
- werden dadurch zur idealen Zielscheibe für alle, die ein Opfer suchen.

Hinzu kommt, dass es insbesondere jüngeren Kindern mit Asperger-Syndrom schwer fällt zu erkennen, wer ihnen wohlgesonnen ist und wer sie ärgern will. Es ist anzufügen, dass nicht nur Kinder mit Asperger-Syndrom dieser Quälerei ausgesetzt sind. Ziel ist, den Kindern Hilfe anbieten zu können. Aufgrund dieser Erkenntnis werden nachfolgend wirksame Massnahmen aufgelistet.

Die Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl des Kindes, das gemobbt wird, und dessen seelischen Zustand können extrem negativ sein. Strategien, um die Häufigkeit und die Folgen von Bullying zu reduzieren, sind (Attwood, 2012, S. 141):

- Ein Team gegen Bullying bilden, wobei das Opfer, die Schulverwaltung, Lehrer, Eltern, ein Kinderpsychologe, andere Kinder und das mobbende Kind mit einbezogen werden.
- Das Schulpersonal trainieren, angemessen auf Hänkeln und Bullying zu reagieren, um es zu reduzieren.
- Sicherstellen, dass gerechte Lösungen gefunden werden, die Rücksicht auf die jeweiligen Motivationen und den Wissensstand der Beteiligten sowie die Tatsachen nehmen.
- Eine Landkarte der Welt des Kindes erstellen, um sichere Orte zu identifizieren.
- Den positiven Gruppendruck nutzen, um Bullying und Hänkeln zu verhindern.
- Einen Beschützer auswählen, der clever genug ist und über sozialen Status in der Gruppe verfügt, um das Kind zu schützen und um es aufzubauen.
- Dem Opfer vermitteln, dass es sich in einer Gruppe sicherer fühlen und sich dort „verstecken“ kann.
- Erkennen, dass das Ignorieren von Bullying selten oder nie dazu führt, dass das Kind verschont bleibt.
- Dem Kind vermitteln, selbstbewusst und ehrlich auf Bullying zu reagieren.

Eine weitere mögliche negative Folgeerscheinung der Veröffentlichung von Auffälligkeiten betrifft die Stigmatisierung.

5.5.8 Gefahr Stigmatisierung

Zuerst wird der Begriff Stigmatisierung bestimmt. Goffman erklärt: „Stigmatisierung wird durch Zuschreibung von Merkmalen und Eigenschaften, die diskreditierbar [etwas in Verruf bringen, Anm. d. Verf.] sind; durch Diskreditierung von Merkmalen und Eigenschaften, die diskreditierbar sind und durch Diskreditierung bereits vorhandener, sichtbarer Merkmale und Eigenschaften definiert“ (2012, S.56). Goffman betrachtet Stigma als Beispiel für die Kluft zwischen dem, was eine Person sein sollte (ihrer virtuellen sozialen Identität) und ihrer wirklichen sozialen Identität, d. h. was sie wirklich ist (vgl. ebd.).

Kinder mit Asperger-Syndrom sind zugegebenermaßen dieser Gefahr des „Nicht-verstanden-werden“ täglich ausgesetzt. Ebenso passiert es ihnen, dass sie in Deviationen und Devianz (Abweichung und Abweichung von der Norm) Mühe bekunden. Nachfolgender Text beschreibt dieses Gebiet.

In vielen eng-verzahnten Gruppen und Gemeinschaften gibt es Beispiele dafür, dass ein Mitglied entweder im Tun oder in den Attributen, die es besitzt, oder in beidem abweicht und als Konsequenz hiervon ein spezielles Rollenspiel übertragen bekommt, welches es ein Symbol der Gruppe und einem Darsteller bestimmter clownartiger Funktionen sein lässt, auch wenn ihm der Respekt, der vollgültigen Mitgliedern der Gruppe gewährt wird, versagt bleibt. (Goffman, 2012, S. 173)

Es ist anzufügen, dass Kinder und Jugendliche mit Asperger-Syndrom oft in der Falle des Aussenseiters oder der des Clowns gefangen sind. Dies bedeutet, die Lehrperson muss sich dieser Ausgangslage bewusst sein und bei der Veröffentlichung der Problemstellung des Asperger-Syndroms darauf Rücksicht nehmen. Es ist hingegen festzustellen, dass bereits Bilder, die in den Hilfsmitteln zur Aufklärung über das Asperger-Syndrom gezeigt werden, die Gefahr bergen, zu stigmatisieren.

Das abgebildete Kind kann durch Zuschreibung von Attributen (z. Bsp. blondes Haar, blaue Augen, Schmolmund, etc.) diskreditierbar, d. h. in Verruf kommen. Es erstaunt nicht, dass die Meinung entstehen könnte, alle Kinder mit blondem Haar, blauen Augen und Schmolmund sind Kinder mit Asperger-Syndrom. Diese Problematik ist ein weiterer Punkt, der bei der Realisierung des Projektes mitberücksichtigt werden muss.

Nicht zuletzt ist es unerlässlich, ebenfalls kritische Stimmen zu Wort kommen zu lassen.

5.5.9 Kritische Stimme

In der heutigen Zeit ist es üblich, sich für jedes Kind individuell einzusetzen, die passende Förderung frühzeitig einzuleiten und (möglichst) alle Kinder im öffentlichen Schulwesen zu integrieren. Folgedessen werden Diagnosen, Fördermassnahmen, Therapien und Veröffentlichungen differenziert hinterfragt.

Kinder, die durch aussergewöhnliche Agilität, Verspieltheit oder Verträumtheit imponieren, haben schlechte Aussichten, so akzeptiert zu werden, wie sie sind....Diagnosen wie ...Asperger-Autismus laden per se zum inflationären [Ermessungsspielraum, Anm. d. Verf.] Gebrauch ein. Die Kriterien sind extrem weit gefasst. Da bleibt, bei allem instrumentellen Aufwand, viel Ermessungsspielraum. Wie er genutzt wird, ist bekannt. Der Trend zur Überdiagnostizierung sorgt für anhaltende Diskussionen.

Resümee: Der sicherlich gut gemeinte Problemerkennungs- und Problembeseitigungseifer ist selbst zum Problem geworden. Jedwede Art von Abweichung evoziert augenblicklich das Bedürfnis, sie mangeldiagnostisch zu klassifizieren und therapeutisch zu korrigieren, und ist der Blick einmal auf Fehlerfahndung programmiert, wird man auch fündig. Eine hysterische Überwachungsmentalität macht sich breit. Es braucht heute nicht viel, damit ein Kind in die Statistik der „Problemfälle“ eingeht. (Köhler, 2009, S. 67)

Manchmal stellt sich die Frage, wäre weniger nicht mehr? Es kann sein, dass im Nachhinein die Erkenntnis gewonnen wurde, dass die Veröffentlichung der Diagnose Asperger-Syndrom nicht geglückt ist.

Obwohl ich die völlige Offenheit für die beste Methode halte, gebe ich zu, dass es viele Situationen gab, in denen ich mir wünschte, ich hätte das Wort „Asperger-Syndrom“ nie in den Mund genommen. Ich bin verschiedene Male einigen echten Vorurteilen begegnet und habe wirklich schmerzhaft Missverständnisse erleben müssen. Ich fühlte mich in diesen Situationen kalt, frustriert, empört, peinlich berührt oder noch schlimmer, ich schämte mich dafür, wie ich nun einmal bin. (Willey, 2003, S.151)

So kann gesagt werden, dass diese Tatsachen nicht verschwiegen werden dürfen. Im Prozess der Planung muss diesen Überlegungen Platz eingeräumt werden. Oberstes Gebot soll sein, sich zu besinnen, ob eine Veröffentlichung dem Wohl des Kindes mit Asperger-Syndrom dient. Eine achtsame und wertschätzende Bekanntgabe muss gewährleistet sein.

Aus all diesen Angaben kann ermittelt werden, welche Erkenntnisse zweckdienlich sind, um die Bekanntmachung des Asperger-Syndroms zu erleichtern. Nachstehender Beitrag erläutert dessen Inhalt.

5.5.10 Empfehlung für die Veröffentlichung der Diagnose Asperger-Syndrom

Die vorangegangenen Kapitel haben aus einer theoriegeleiteten Perspektive die komplexen Zusammenhänge verdeutlicht. Daraus resultieren Kriterien, die der Veröffentlichung der Diagnose Asperger-Syndrom zweckdienlich sind.

Einverständnis der Eltern

Die Eltern und das Kind sind einverstanden, dass über die Thematik Asperger-Syndrom öffentlich gesprochen wird.

Anwesende Personen

Es ist bestimmt, ob das Kind und /oder die Eltern dabei anwesend sind.

Inhaltsbestimmung

Über den zur Bekanntmachung erlaubten Stoff ist im Voraus gesprochen worden. Es ist klar, was nicht erwähnt werden darf.

Alter

Das Mindestalter beträgt vier Jahre (frühestes Schulalter) und hängt von verschiedenen Faktoren ab (siehe nächste Punkte). Frühestens ist eine Aufklärung ab dem 2. Kindergartenalter (5-6 Jahre) möglich.

Einstellungsänderung muss möglich sein

Kindergartenkinder und Schüler müssen Gefühle oder Emotionen unterscheiden können, Gedanken, Überzeugungen und Eigenschaften, die man mit einem bestimmten Gegenstand assoziieren kann, kennen und sich an zurückliegende Verhaltensweisen erinnern können.

Wissen über Belastbarkeit der Klasse

Die (Lehr)-Person, die das Outing einleitet, soll über grundlegendes Wissen der Klassenzusammensetzung, des Wohlwollens und der Belastungsgrenze verfügen. Eine vertrauensvolle Atmosphäre soll hergestellt werden können. Hinweise auf einen respektvollen und achtsamen Umgang mit den Informationen sind nötig.

Zweifel

Die Gefahr des Mobbing und der Stigmatisierung ist nie auszuschliessen. Es ist unabdingbar, darüber mit den Eltern zu sprechen. Im Zweifel ist immer das Wohl des Kindes mit Asperger-Syndrom zu beachten.

Ziel

Es sind Handlungsstrategien für die Mitschülerinnen und Mitschüler zu entwickeln.

Nachdem eruiert worden ist, in welcher Form die Bekanntmachung des Asperger-Syndroms am sinnvollsten einzuplanen ist, wird ersichtlich, dass es nötig ist, sich in die Mitschülerinnen und Mitschüler hineinzudenken. Neben all den Aspekten, die bereits erläutert worden sind, darf sicherlich die Sicht zur speziellen Förderung der Kinder mit Asperger-Syndrom im Schulunterricht nicht fehlen. Einzelne Massnahmen können den Mitschülerinnen und Mitschülern auffallen. Diese sind ihnen zu erklären.

Es ist hingegen nicht Ziel dieser Arbeit, die Fördermassnahmen im Detail auszuleuchten. Folgedessen wird das Kapitel Hilfestellungen lediglich in komprimierter Form aufgezeigt.

5.6 Hilfen für Kinder mit Asperger-Syndrom

Folgende Programme sind als prägnanteste Fördermassnahmen eruiert worden. Wichtigstes Auswahlkriterium ist, ob die Möglichkeit besteht, dass im Schulunterricht den Mitschülerinnen und Mitschülern von Kindern mit Asperger-Syndrom solche Massnahmen begegnen und auffallen könnten. Die Liste ist in alphabetischer Reihenfolge aufgestellt.

Comic Strip Conversation

Comic Strip Conversations (Unterhaltungen nach Art von Comic Strips) sind illustrierte Interaktionen, die kommunikative Fähigkeiten bei Menschen mit Autismus fördern. Eine Unterhaltung findet hier in Form von wechselseitigen Zeichnungen statt (vgl. Häussler, Tuckermann & Lausmann, 2011, S.106 ff.).

Auffällig für die Mitschülerinnen und Mitschüler sind die Komikbilder.

PECS

Das Picture Exchange Communication System (PECS) von Frost und Bondy ist eine Kommunikationshilfe in Form von Bildkarten, die es den Betroffenen ermöglicht, Wünsche zu äussern oder zu kommentieren (vgl. Frost & Bondy, 1996). Im günstigsten Fall können später Karten durch Sprache ersetzt werden (Poustka et al. 2004, S. 135). Die Kommunikation wird in vier Phasen aufgebaut: Austausch von Bildern, Erhöhung der Distanz, Unterscheidung von Bildern und Zusammenstellung von Sätzen (vgl. Freitag, 2008, S. 129).

Bei diesem Programm stechen den Mitschülerinnen und Mitschülern die Bildkarten ins Auge.

Sechster Sinn

Gray hat ein Förderprogramm für Schulkinder mit dem Namen „sechster Sinn“ erstellt. Mit dem 6. Sinn ist der soziale Sinn gemeint. Anhand des 6. Sinnes ist erkennbar, was die anderen sehen, hören, fühlen, greifen, riechen und schmecken. Zusätzlich kann herausgefiltert werden, was die anderen *wissen, spüren und denken*. Anhand der Beispiele werden Auffälligkeiten in Wort und Bild vermittelt. Mit der Frage: „Kann ich dir helfen?“, wird die Thematik beendet und auf mögliche Hilfestellungen hingewiesen (vgl. Gray, 2002).

Auffällig für die Mitschülerinnen und Mitschüler sind die Bilder und Kommunikationsanpassungen.

Social Storys

„Carol Gray gilt als die Erfinderin der Social Stories. Eine Social Story [„soziale Geschichte“ Anm. d. Verf.] ist eine Lerngeschichte, die durch bestimmte Charakteristika definiert ist. Sie beschreibt eine Situation, ein Konzept oder eine soziale Fähigkeit auf eine bedeutungsvolle Art und Weise“ (Häussler, Tuckermann & Lausmann, 2011, S.106 ff.; Gray & White, 2002). Dabei werden ein bestimmter vorgegebener Stil und ein bestimmtes Format verwendet.

Den Mitschülerinnen und Mitschülern können die wie oben erwähnten speziellen Kommunikationsformen (Sprachstil, Satzaufbau, etc.) auffallen.

Sozialtraining

Diese Hilfen ermöglichen es, soziale Signale im zwischenmenschlichen Kontext zu deuten. Es ist eine Sammlung verschiedenster Techniken, die auf Bedürfnisse der Klienten abgestützt ist. Das Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen ist personenzentriert, ressourcenorientiert und zielt auf die Arbeit im Gruppen- oder Einzelsetting mit Jugendlichen ab, ist aber auch bei älteren Kindern und jungen Erwachsenen anwendbar (vgl. Jenny, Goetschel, Isenschmid & Steinhausen, 2012). Matzies stellte ihr Sozialtraining erstmalig ausführlich für den deutschsprachigen Raum zusammen (vgl. 2010).

Die angepasste Kommunikation, Körpersprache und Bildtafeln können von den Mitschülerinnen und Mitschülern beobachtet werden.

TEACCH

Der methodische Ansatz von TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children) sind die Kernelemente der Strukturierung, der Visualisierung und der Individualisierung, die zur ganzheitlichen Förderung von Menschen mit Autismus beitragen (vgl. Häussler, 2008, S. 11 ff.). Unterschieden wird in räumliche Strukturierung, zeitliche Strukturierung, Strukturierung selbständiger Beschäftigung und Material- und Aufgabengestaltung. Visuell wird verdeutlicht, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten sollen (Bsp. Stopp- oder Tabu-Schilder) (vgl. Bernard-Opitz & Häussler, 2012, S. 13). Den Mitschülerinnen und Mitschülern fallen in diesem Förderprogramm die vielen Bildtafeln auf.

Theory of Mind Training (ToM-Training)

Unter dem Begriff „Theory of Mind“ [Theorie des Mentalen Anm. d. Verf.] versteht man sämtliche Denkprozesse, die es ermöglichen, fremdes und eigenes Verhalten ebenso wie die eigenen Gedanken, Gefühle, Wünsche, Absichten und Vorstellungen und diejenigen anderer Menschen zu erkennen, zu verstehen, vorherzusagen und in die eigenen Planungen einzubeziehen. Insbesondere die Anwendung und Interpretation von Gestik, Mimik, Blickkontakt und sonstige Körpersprache ist verarmt [und wird demzufolge eingeübt, Anm. d. Verf.] (vgl. Poustka, Bölte, Feineis-Matthews & Schmötzer, 2009, S. 109).

Mitschülerinnen und Mitschüler bemerken eine differenziertere Kommunikation und Körpersprache.

Unterstützte Kommunikation (UK)

Der TEACCH Ansatz bietet auf unterschiedlichen Ebenen und in vielfältiger Hinsicht Unterstützung bei der Entwicklung kommunikativer Kompetenzen (Häussler, 2002, S. 150). Die drei Massnahmen umfassen den Einsatz von körpereigenen Kommunikationsformen (z. B. Mimik, Gestik, Gebärden, Blickbewegungen, Lautierungen), den Einsatz von nichtelektronischen Kommunikationshilfen (z. B.: Kommunikationstafeln oder -bücher mit Fotos, Bildern oder Symbolen) und die Verwendung elektronischer Kommunikationshilfen (z.B. einfache oder komplexere Sprachausgabegeräte) (vgl. Otto & Wimmer, 2005, S. 12).

Auffällig für Mitschülerinnen und Mitschüler sind bei diesem Ansatz Bildtafeln, eine verfeinerte Kommunikation und allfällige Sprachausgabegeräte.

Gesammelt kann gesagt werden, dass die Bereiche Kommunikation, Regeln, Geräte, Körpersprache und Bildtafeln den Mitschülerinnen und Mitschülern von Kindern mit Asperger-Syndrom als besondere Massnahme auffallen können. Diese Folgerungen werden in der Projektarbeit Einfluss haben.

Folgedessen sind alle essentielle Gebiete, die notwendig sind, um eine Entwicklungsarbeit planen zu können, durchleuchtet worden. Anhand der Erkenntnisse kann das weitere Vorgehen entworfen werden.

6 Projektplanung

Als Entwicklungsziel ist ein Produkt anzustreben, das die verschiedenen Gebiete der Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms vereinigt. Die Aussage Schusters ist dabei richtungsweisend: „Das autistische Kind gibt es nicht. Jedes autistische Kind ist anders, jedes autistische Kind ist eine neue Herausforderung für die Lehrkraft“ (Schuster, 2011, S. 9). Somit muss ein Erzeugnis angefertigt werden, das den verschiedenen Gegebenheiten angepasst werden kann. Dies wird mittels einer Zielbestimmung ermittelt.

6.1 Ziel des Projektes

Aus der getätigten Prüfung der Zusammenhänge des Asperger-Syndroms und der daraus resultierenden Inhaltsanalyse werden die gewonnenen Erkenntnisse zu einem Konstrukt zusammengefügt. Dieses Produkt beinhaltet folgende Ziele:

6.1.1 Möglichst breites Publikum ansprechen

Die Sensibilisierung soll vom Kindergartenkind bis zum Mittelstufenschüler verstanden werden können. Dementsprechend soll der Inhalt verschiedenen Stufen gerecht werden.

6.1.2 Sensibilisierungsmittel soll dem Alter der Kinder entsprechen

Bilder sind als Hilfsmittel zur Sensibilisierung der Mitschülerinnen und Mitschüler auserkoren worden. Aufgrund dieser Erkenntnis wird die Form der Illustration gewählt.

6.1.3 Illustration soll ansprechend sein

Der erste Eindruck des Arbeitsmittels soll überzeugen und veranlassen, dass das Produkt verwendet wird.

6.1.4 Stigmatisierung mittels Bilder verhindern

Es muss ein Illustrationsstil gefunden werden, der die Kinder sachlich und neutral abbildet.

6.1.5 Die wichtigsten Merkmale der Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms aufzeigen

Kurze, prägnante Informationen sind zusammenzustellen. Ziel ist es, für den Lehrer die Problematik in verständlichen Worten und in kürzester Zeit zu offenbaren. Ein langes Suchen der passenden Thematik soll vermieden werden.

6.1.6 Auffälligkeit der sozialen Interaktion aufzeigen

Eine der Besonderheiten der sozialen Interaktion soll vermittelt werden: Das Kind hält sich nicht an die Regeln, es erhält Spezialregeln, es bekommt vermehrt positive oder negative Aufmerksamkeit/Zuwendung der Lehrperson, es reagiert mit Clownsein, setzt eine „Maske“ auf, ist unflexibel, sondert sich ab, schaut einem nicht in die Augen, spielt nicht mit.

6.1.7 Auffälligkeit der Kommunikationsfähigkeit aufzeigen

Ein Punkt dieser Kommunikationsschwäche ist sichtbar: Es ist stumm, gibt absurde Antworten, spricht anders, benutzt Bilder zur Kommunikation, benötigt die Hilfe des Lehrers oder Mitschülerin und Mitschülers, um sich verständigen zu können, kann Regeln nicht verstehen.

6.1.8 Auffälligkeit der eingeschränkten Handlungsplanung und Spezialinteresse aufzeigen

Eine dieser Beeinträchtigung der Handlungsfähigkeit und des Spezialinteresses sollen benannt sein: Tics, enormes Fachwissen in Spezialgebiet, Sonderregeln, Piktogramme zeigen den Tagesablauf, Verunsicherung bei spontanen Änderungen des Tagesablaufes.

6.1.9 Auffälligkeit des motorischen Verhaltens aufzeigen

Eine dieser Ausprägungen der Motorik soll ersichtlich sein: Kind trägt Ohrstöpsel, erhält besonderen Sitzplatz, darf in der Pause im Schulhaus bleiben, bewegt sich auffällig, lässt sich nicht berühren, muss nicht bei allen Tätigkeiten mitmachen.

6.1.10 Hilfsmittel der allfälligen Massnahmen sind ersichtlich

Eine der möglichen Hilfsmittel wie Bildtafeln, Geräte, Körpersprache, Kommunikationsanpassungen, Regeln soll abgebildet sein.

6.1.11 Praxistest

Das Produkt des Entwicklungsprojektes muss sich in der Praxis bewähren. Eine einfache Handhabung ist anzustreben. Es ist wichtig, dass allfällige Anpassungen getätigt werden können.

Wie die obigen Ausführungen zeigen, ist die Zieldefinition des Entwicklungsprojektes nun bestimmt. Als Massnahme zur Zielerreichung sind Bildtafeln auserkoren worden (siehe Kapitel 5.5.4, S. 48). Bevor ein Produktauftrag formuliert werden kann, ist es unerlässlich, eine Bildinhaltsanalyse zu tätigen.

6.2 Bildinhaltsanalyse

6.2.1 Inhalt und Ausdruck

Als Zielpublikum sind Kinder ab vier Jahren bestimmt. Folglich wird analysiert, wie Kinder Bilder betrachten. Die Bedeutung der ästhetischen Entwicklung bei Kindern wird wie folgt bezeichnet:

1. Stufe: Favoritismus	Dieser ist geprägt von einer starken Vorliebe für Farben und einfache Gegenstände.
2. Stufe: Schönheit und Realismus	Die Kinder ziehen auf dieser Verarbeitungsstufe klare und realistische Bilder wie z.B. Tierbilder abstrakten oder unrealistischen Darstellungen vor.
3. Stufe: Expressivität	Die Gefühle, welche durch ein Bild bzw. Kunstwerk hervorgerufen werden, stehen im Mittelpunkt.
4. Stufe: Medium, Stil und Form	Im Vordergrund stehen das differenzierte Kunstverständnis und der Versuch, ein Kunstwerk auf unterschiedliche Weise zu kategorisieren.
5. Stufe: Autonomie	Der Zugang zu einem Kunstwerk wird reflektiert und hinterfragt. (Parsons; zitiert nach Kain, 2006, S. 34)

Parsons selbst geht davon aus, dass die meisten Kinder künstlerische Bilder auf der Entwicklungsstufe 1 oder maximal 2 betrachten. So kann gesagt werden, dass Farben, einfache Gegenstände und klare und realistische Bilder wichtig sind.

Zu ähnlichen Erkenntnissen kommen House und Rule (2005). Sie stellen bei ihrer Untersuchung fest, dass Kinder im Alter von 3 bis 4 Jahren folgende Kriterien für Bilder, die ihnen in Bilderbüchern gefallen, auswählen: Vertrautheit mit Abbildungen, Interessante Tätigkeit, Verwendung von ansprechender Farbe, Spezifische Kleidungsstücke, Naturelemente (insbesondere Wasser oder Eis), Charakteristika von Gesichts- oder Körperausdrücken und Vermittlung von angenehmen Gefühlen (zitiert nach Kain, vgl. 2006, S. 35). Folglich kann gesagt werden, dass die Kinder allgemeine Freude an Farben, realistische Szenerien und ausgelöste Gefühle berücksichtigen.

Fasst man diese beiden Resultate zusammen ist erkennbar, dass für die vorliegende Arbeit folgende Kriterien des bildnerischen Ausdrucks und Inhaltes wichtig sind:

- Farben
- Klare und realistische Bilder
- Einfache Gegenstände
- ausgelöste Gefühle

Aus der Sachanalyse ist ersichtlich geworden, dass nicht alle Bilder gefallen. Nachstehender Text erläutert dies.

6.2.2 Negativbeispiel

Im Bilderbuch von Seger (2011, S. 12) wird die Sensibilisierung von Kindern mit Asperger-Syndrom ebenfalls thematisiert. Hier sind folgende Kriterien des Inhaltes und Ausdrucks vorhanden: Farben, klare und realistische Bilder und einfache Gegenstände. Die Gefühle der Personen sind gut zu erkennen.

Es ist hingegen anzunehmen, dass diese Abbildung beim Betrachter negative Gefühle für das Kind, das ausserhalb des Kreises kniet, auslösen kann. Eine Hypothese ist, dass mit solch einer Bilddarstellung Mobbing und ev. eine Stigmatisierung des Kindes mit Asperger-Syndrom angeregt wird (Kinder lachen es aus, schauen ihm grimmig zu, wirken nicht mitfühlend, Kind wird und ist ausgegrenzt).

Dieser Kritikpunkt soll möglichst vermieden werden.

Abbildung 7: Tom sitzt in der Ecke (Seger, 2011, S. 12)

Es ist festzustellen, dass es wichtig ist, sich bewusst zu machen, welche Gefühle ein Bild beim Betrachter auslösen kann. Nachstehender Text beschreibt einzelne Situationen.

6.2.3 Gefühlsauswirkungen

Zuerst ist wesentlich zu wissen, wie Gefühle definiert werden. Zimbardo und Gerrig erläutern Gefühle wie folgt: „Emotion: Ein komplexes Muster von Veränderungen; es umfasst physiologische Erregung, Gefühle, kognitive Prozesse und Verhaltensreaktionen als Antwort auf eine Situation, die als persönlich bedeutsam wahrgenommen wurde“ (2004, S. 547).

Tatsache ist, dass verschiedene Menschen differenziert auf Reize (in diesem Fall Bildinhalt) reagieren. Ebenso können die so entstehenden Gefühle unterschiedliche Auswirkungen auslösen. Untenstehende Auflistung zeigt mögliche Reaktionen auf:

- **Eltern eines Kindes mit Asperger-Syndrom:** Das ausgelöste Gefühl beim Betrachten des Bildes ermutigt, einer Einwilligung der öffentlichen Information über die Krankheit ihres Kindes einzustimmen.
- **Kind mit Asperger-Syndrom:** Die verursachte Emotion beim Besichtigen der Illustration gibt ihm Sicherheit, verstanden zu werden und es würdevoll zu kennzeichnen.
- **Lehrperson:** Die erzeugte Empfindung beim Anschauen der Darstellung weckt den Wunsch, dieses Bild den Schüler zu zeigen, über den Inhalt zu sprechen und eine geeignete Sensibilisierung einzuleiten.
- **Mitschülerinnen und Mitschüler:** Der erste Eindruck beim Beobachten dieses Bildes löst das Verständnis für das Kind mit Asperger-Syndrom aus.

So ist zu argumentieren, dass die ersten Sekunden beim Betrachten der Bilder entscheidend sind, ob ein Bild für gut oder schlecht befunden wird. „Die Theorie der kognitiven Bewertung sagt aus, dass das Erleben von Emotionen der gemeinsame Effekt von physiologischer Erregung und kognitiver Bewertung ist. Die kognitive Bewertung bestimmt, wie ein mehrdeutiger innerer Erregungszustand etikettiert wird“ (Zimbardo & Gerrig, 2004, S. 556). Nachfolgendes Beispiel untermauert diese These:

Theorie der kognitiven Bewertung	Auslöser
Der erregende Reiz	→ Bildbetrachtung
löst eine physiologische Erregung aus.	→ Blick ist gefesselt, ev. schmunzeln
Eine Einschätzung der Erregung und des Reizes erfolgt.	→ Berührt mich, löst etwas aus
Daraus resultiert ein entsprechender situationeller Kontext (Kognition).	→ Finde ich gut – finde ich schlecht
Dies bewirkt eine emotionale Erfahrung.	→ Freude am Bild / Missfallen des Bildes

Es kann gesagt werden, dass sich aus der Interaktion zwischen dem Erregungsniveau (Grad des Gefallens, ausgelöste Gefühle) und der Art der Einschätzung (dient mir) eine emotionale Erfahrung entspinnt. Damit ist klar, dass bei der Illustration diese Hürdenbewältigung im Fokus zu halten ist und darauf Rücksicht zu nehmen ist.

Die Autorin ist nicht fähig, erwähnte Bildvorgaben selber zu zeichnen. Dies veranlasst, eine geeignete Person anzuwerben. Nachdem wesentliche Details des Bildinhaltes bestimmt worden sind, kann ein Auftragsbeschrieb entwickelt werden.

6.3 Auftragsbeschreibung

Ziel dieser Masterarbeit ist es, die Mitschülerinnen und Mitschüler auf die Thematik des Asperger-Syndroms hin zu sensibilisieren. Wichtig ist dabei zu wissen, dass jedes autistische Kind anders ist, eine neue Herausforderung und Bereicherung für die Lehrkraft und Mitschülerinnen und Mitschüler bedeutet. Demzufolge soll ein Instrument entwickelt werden, mit dessen Hilfe passende Informationen zur Situation des Kindes vermittelt werden können. Dabei ist auf das Einverständnis der betroffenen Person zu achten. Dieses Kind darf auf keinen Fall stigmatisiert werden. Achtsamkeit und Respekt sind oberstes Ziel.

Massnahmen zur Zielerreichung sind Bildtafeln. Mittels der passenden Darstellung kann die Lehrperson auf die Situation des Kindes mit Asperger-Syndrom eingehen. Es ist möglich, über die Stärken und Schwächen dieser Auffälligkeiten zu informieren.

Die Bilder sollen Situationen des Kindergartenalltags zeigen. Die Mitschülerinnen und Mitschüler können sich damit identifizieren. Es regt an, Gespräche darüber zu führen, zu hinterfragen und zu erklären. Die Abbildungen sollen das kindliche Gemüt ansprechen.

Das Schwierigste dieser Aufgabe wird sein, dass die Person, die als Aspergerkind symbolisiert ist, „neutral“ illustriert wird. Es soll möglichst eine Zuschreibung auf ein reales Kind vermieden werden.

6.3.1 Bildinhalt

Es soll darauf geachtet werden, dass die folgend beschriebenen Thematiken in den Bildinhalt eingefügt werden können.

Bild 1: Kommunikation

Probleme mit dem Gebrauch und mit dem Verständnis von Redewendungen, Witzen, Ironie, Mimik, **vermeiden von Blickkontakt**,

Bild 2: Eingeschränktes Spektrum an Handlungen

Probleme mit Veränderungen (Pause, Turnen, Kindergartenreise), keine Angst vor Gefahr, **repetitive und stereotype Verhaltensweise**, Tics

Bild 3: Eingeschränktes Spektrum an Interessen

Aussergewöhnliches Wissen in Spezialgebieten, überdurchschnittliches systematisches Denken, **aussergewöhnliches Gedächtnis**, kein Interesse am Alltagsgeschehen anderer

Bild 4: Sensorische Überempfindlichkeit

Berührungen (Hand geben, Freundschaftsklaps), Lichtreize (Sonne blendet, Papier reflektiert), Geräusche (Pausenglocke, schreien)

Bild 5: Sozial- und Kontaktverhalten

Mühe mit Regeln verstehen und befolgen: **Piktogramme sind im Zimmer aufgehängt**, das Erkennen der Gefühle anderer (Clownmaske aufsetzen), Mühe mit anderen Kinder zu spielen (**lieber alleine, nicht im Klassenverband**), auf eigene Lösungen beharren.

6.3.2 Auftrag

Im Auftragsbeschrieb werden konkrete Vorgaben über das Format, Anzahl Bilder, Zeitrahmen, Bezahlung und Bildinhalt notiert.

- Illustration von 5 Bildern im Format A3 (oder vergrösserbar auf A3), in Farbe
- Zeitrahmen: Probeentwurf bis Woche 50 / 2012
- Spätester Abgabetermin aller Bilder bis Woche 13 im Jahr 2013
- Bezahlung: Nach Absprache, bitte um eine Offerte
- Bildinhalt: Wie oben beschrieben

6.4 Illustratorensuche

Diese Ausschreibung wird in einen theoretischen Inputteil und eine Bildinhaltsanalyse aufgesplittert (siehe Anhang S. 89). Die Autorin betritt Neuland bezüglich der Suche nach einer geeigneten Person. Es wird darauf geachtet, dass die Kosten gering gehalten werden können. Als Ansprechpartnerin kristallisiert sich die Hochschule Luzern für Design & Kunst heraus. Frau Quaresima, Sachbearbeiterin, Sparte Graphic Design / Illustration, erklärt sich bereit, die Ausschreibung als Mail den Abgängerinnen und Abgänger der letzten drei Jahren mit Fachrichtung Illustration zukommen zu lassen. Zwei Interessierte bieten ein Angebot an.

Ebenfalls wird ein Anbieter aus dem Internet angeschrieben, das BoD Layout- & Lektoratsteam aus Nordstedt, Deutschland. Dieses Unternehmen erweist sich als sehr träge.

Schlussendlich wird Frau Jost ein erstes Treffen zugebilligt. Welche Kriterien ausschlaggebend sind zeigt folgendes Kapitel auf.

6.4.1 Auswahl

Anklang finden das Portfolio von Jost, ihre Erfahrung mit dem Thema Autismus und eine detaillierte Aufstellung der zu erwartenden Kosten.

Jost schloss im Sommer 2012 mit einem Bachelor in Illustration Fiction ab. Zur Entscheidungshilfe hat die untenstehende Arbeit massgeblich beigetragen:

Abbildung 8: Sofabilder (Jost, 2011, S.19 und 20)

Es ist festzustellen, dass die Autorin findet, dass diese Bilder witzig sind, einfache und klare Aussagen festhalten und es angenehme Gefühle beim Betrachter auslöst.

Zusätzlich verfügt Jost über Kenntnisse in der Heil- und Sonderpädagogik: Vor dem Studium begleitete sie während eines halbjährigen Praktikums ein autistisches Mädchen, was sie zur Lektüre sowie dem Besuch eines Symposiums zum Thema Autismus veranlasst hat. Seither vertiefte sie ihr Wissen und sie assistierte unter anderem in einer Ergotherapie für drei Jungen mit Asperger-Syndrom. Ebenfalls betreute sie als Lagerbegleitung einen Jungen mit Asperger-Syndrom. Kürzlich wurde ein Familienmitglied ebenso mit dem Asperger-Syndrom diagnostiziert. Mittlerweile arbeitet sie teilzeitlich in einer Sonderschule für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, deren Ziel die Reintegration ist. Es ist anzunehmen, dass diese Erfahrungen die Kommunikation vereinfachen werden.

Eine detaillierte Preisliste (siehe Anhang S. 91) ermöglicht einen Überblick der zu erwartenden Auslagen.

Aus all diesen Gründen wird mit Jost ein Treffen vereinbart.

6.4.2 Erstes Treffen

Wie im Protokoll siehe Anhang auf S. 92 nachzulesen ist, wurden Einzelheiten erfolgreich diskutiert. Es ist aufgefallen, dass Jost über fundierte Kenntnisse dieser Krankheit verfügt und sie ein einfühlsames Wesen auszeichnet. Schlussendlich wird beschlossen, dass ein erster Entwurf bis Beginn Dezember 2012 in Auftrag gegeben wird. Der Inhalt dieses Bildes skizziert mögliche Figuren, eine davon ist detailliert gezeichnet. Welchen Bereich es genau trifft wird Jost überlassen. Im Fokus steht eine Situation der sozialen Integration (alleine spielen, keine Freunde finden können, Gefühle der anderen Personen nicht verstehen können). Es wird festgehalten, dass eine Rückmeldung seitens der Autorin eingeholt wird und dann eine zweite Entwurfsphase eingeleitet wird.

Die Autorin beschliesst, die Möglichkeit einer Einforderung eines Entwurfes einer anderen Person im jetzigen Moment nicht in Erwägung zu ziehen. Es wird ein definitiver Auftrag erteilt.

6.5 Auftrag

Zusammen mit der Illustratorin wird an diesem Auftrag gearbeitet, analysiert, verbessert und dokumentiert. Nachfolgend wird über die einzelnen Schritte berichtet.

6.5.1 Erster Entwurf

Augenfällig ist, dass bezüglich Abgabeterminerhaltung, Umsetzung der Auftragsstellung, eigene Lösungsvorschläge suchen und aktivem Mitdenken die Illustratorin den Anforderungen über erwarten entspricht. Die Details siehe Anhang, Kapitel 13.5, S. 94. Als wichtigstes Auswahlkriterium ist der Punkt „auslösende Gefühle“ analysiert worden.

Ausgelöste Gefühle

Die Situation wird auf den ersten Blick klar erkannt: Ein Kind sitzt alleine auf einem Baumstamm, hält sich die Ohren zu, im Kopf schwirren Buchstaben umher.

Die Bilder mit den nackten Kindern spricht die Autorin nicht an. So würde sie dieses Bild nicht verwenden. Die Nachfrage bei der Illustratorin hat ergeben, dass dies ihr Notizskizzenstil ist. Die Figuren werden weiter bearbeitet.

Fazit: Diesem Stil der Menschenzeichnung kann zugestimmt werden.

Es ist hingegen zu überlegen, ob es sinnvoll ist, den Kindern auf dem Bild Kleider zu zeichnen. Folgendes Kapitel erläutert diese Überlegungen.

Abbildung 9: Pausenplatz: Reizüberflutung für das Kind mit Asperger-Syndrom (Jost, 2012, Anhang S.94)

Frage der Bekleidung

Es ist zu vermuten, dass die Kinder, denen dieses Bild mit nackten Kindern gezeigt wird, mit Kichern und Tuscheln reagieren. Aus der Praxis sind Beobachtungen getätigt worden, in denen dieses Verhalten im Kindergartenalter aufgefallen ist. Es ist zu argumentieren, dass die Kinder bemerken, dass man sich anderen Menschen zeigt, aber nicht alles, ohne beschämt zu werden „Die Schamhaftigkeit wahrt davor, intime Körperteile vor den Blicken anderer zu enthüllen. In der westlichen Welt sind dies gegenwärtig die Geschlechts- und Ausscheidungsorgane, in der islamischen Kulturen die Kopfhaare der Frau bis zu deren ganzem Körper“ (Marks, 2009, S. 27).

Stigmatisierung

Ein zweiter wesentlicher Aspekt dieser Illustrationen soll die Vermeidung von Stigmas beinhalten. Zieldienlich ist, wenn das Kind auf dem Bild nicht eindeutig als weiblich oder männlich zu identifizieren ist. Menschenkinder mit Kleidern zu zeichnen, die nicht polarisieren, wird eine Herausforderung für die Illustratorin sein. Diese Gedanken werden Jost mitgeteilt und in den Prozess der Entwicklung eingeflochten.

Idee Kartensammlung

Die Illustratorin erwähnt die Möglichkeit, die A3-Bildtafeln durch eine Kartensammlung zu erweitern. Diese ermöglichen der Lehrperson, nicht nur verbal sondern auch interaktiv mit den Kindern das Verständnis zu fördern. Diesem Gedanken kann zugestimmt werden, es wird der Illustratorin freigestellt, ob sie diese Anregung weiterentwickelt.

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die erste Skizze Anklang gefunden hat.

6.5.2 Zweiter Entwurf

Ausführliche Gedankenbeschreibungen der Illustratorin begleiten diesen zweiten Entwurf. Dieser ist im Anhang auf S. 98 - 105 ersichtlich. Nachstehend sind persönlich wichtige Erkenntnisse hinzugefügt.

Rücksicht auf das Alter der Kinder

Es wird bemerkt, dass die Illustratorin auf das Alter der Kinder Rücksicht nimmt. Es überzeugt, dass die fliegenden Buchstaben weggelassen werden (siehe letzte Abbildung). Es besteht die Gefahr, dass die jüngsten Kinder den Zusammenhang zwischen Buchstaben, Reizüberflutung und Lautstärke nicht nachvollziehen können.

Stilversuche

Die gewählte Bildsprache entspricht den Kriterien, dass neutrale, ansprechende und klare Aussagen möglich sind. Es gefällt, dass die Figuren fröhliche Abbildungen der Kinder mit Asperger-Syndrom aufzeigen.

Abbildung 10: Pausenplatz (Jost, 2013, Anhang S. 100)

Format der Bilder

Feststellbar ist, dass aus dem Auftragsdossier nicht klar deklariert wurde, ob ein Hoch- oder Querformat der Bilder in A3 bevorzugt wird. Im Kindergarten ist es üblich, Bilderbücher auf dem Schoss zu zeigen. Die Kinderschar sitzt vor der Kindergärtnerin auf dem Boden. Ein A3 Querformat erleichtert, dass alle Kinder einen optimalen Sichtwinkel und Blick auf das Bild erhalten können. Der Auftraggeberin scheint es sinnvoll, das Querformat zu bevorzugen.

Die Illustratorin ist gewohnt, mit dem Hochformat zu arbeiten (Bsp. Heftführung). Sie hegt keinen Zweifel ob der Sichtbarkeit.

Es wird beschlossen, zugunsten der Kompositionen der Bilder die Formatfrage als zweitrangig einzustufen. Es werden beide Formate in Erwägung gezogen.

Konzept

Tatsache ist, dass die Aufträge der Bilder in der Umsetzung Einfluss haben. Es ist spürbar, dass Jost vertiefte Kenntnisse über der Problematik des Asperger- Syndrom besitzt. So ist es nicht erstaunlich, dass sie an weiterführendes Zusatzmaterial wie Bildkärtchen denkt. Dem wurde im ersten Entwurf zugestimmt. Es ist hingegen wichtig, dass Ziel dieser Entwicklungsarbeit zu fokussieren. Als Endergebnis wird angestrebt, den Mitschülerinnen und Mitschülern von Kindern mit Asperger-Syndrom die Problematik dieser Diagnose aufzuzeigen und sie daraufhin zu sensibilisieren. Dies wird anhand von Bildern und Erklärungen für die Lehrperson verwirklicht. Nun wird ersichtlich, dass es den zeitlichen Rahmen sprengen würde, dem Thema der Didaktik ebenfalls Rechnung zu schenken. Dies ist der Grund, diese Bildkarten als zweitrangig einzustufen. Es kann eine Option sein und ohne Zweifel eine Vertiefung der Bildtafeln bedeuten. Die Analyse dieser Zusatzleistung ist jedoch nicht Bestandteil dieser Arbeit.

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass das Konzept und die Umsetzung seriös aufgegleist sind. Eine Analyse der einzelnen Bilder bezüglich der Zielvorgaben wird beim nächsten Entwurf / Konkretisierung angestrebt. A4 Vorlagen dieser Bildtafeln sind im Anhang auf S. 106–109 eingefügt.

6.5.3 Konkretisierung der Bildtafeln

Jost hat vier Bilder eingereicht (siehe Anhang S. 106–109). Diese werden anhand ihrer Erläuterungen nachfolgend in einem Kurzbescrieb vorgestellt (Quelle siehe Anhang S. 101-105).

Bildtafel Interessen

Thema: Eingeschränkte Spektren an Handlungen und Interessen

Kinder mit Asperger-Syndrom fallen oft durch ihre Fixierung auf eine bestimmte Tätigkeit oder spezifische Gegenstände auf. Meist wissen sie über ein bestimmtes Thema ausführlich Bescheid. Anhand der Figuren auf dem Bild kann thematisiert werden, was die Kinder besonders gerne in der Pause/Freizeit/im Schulzimmer spielen. Es gibt keine eindeutige Zuordnung zum Kind mit Asperger-Syndrom. Es könnte das Kind mit den Blättern sein, weil es sich in ein Spiel vertieft, das für Aussenstehende nicht auf den ersten Blick verständlich ist. Genauso gut könnte es sich aber auch um das Mädchen auf der Schaukel handeln. (Jost, 2013)

Bildtafel Sensomotorik

Thema: Motorik und Sensomotorik, Reizüberempfindlichkeit im auditiven, olfaktorischen [Geruchssinn, Anm. d. Verf.] und visuellen Bereich.

Mit Kindern kann thematisiert werden, ob sie sich an diesem Tisch gut konzentrieren könnten und wie es mit ihrem eigenen Arbeitsplatz aussieht. Was sehen sie von ihrem Tisch aus? Hören/Sehen/Riechen sie auch gut? Sind sie schnell abgelenkt? (Jost, 2013)

Bildtafel Kommunikation

Thema: Kommunikation, Strukturierung und visuelle Hilfestellung im (Schul-)Alltag. Überschneidung mit: Eingeschränkte Spektren an Handlungen und Interessen.

Ein gleichbleibender Tagesablauf und Rituale im Schulalltag geben allen Kindern Sicherheit. Für das Kind mit Asperger-Syndrom sind immer gleiche Abläufe aber besonders wichtig. Ein visualisierter Tagesplan vermag viel Struktur und Ruhe in schulische Abläufe bringen, da er für die Kinder jederzeit zugänglich ist.

Es kann mit den Kindern thematisiert werden, ob sie Überraschungen mögen. Manche Kinder mögen Überraschungen gar nicht gerne. (Jost, 2013)

Bildtafel Freunde

Thema: Soziale Interaktionen, Freundschaft und Empathie, taktile [Tastsinn, Anm. d. Verf.] Wahrnehmung.

Durch die sensorische [Sinnesempfindungen, Anm. d. Verf.] Überempfindlichkeit werden Kinder mit Asperger-Syndrom oft nicht gerne berührt. Auch sind soziale Regeln und Normen für Personen mit Asperger-Syndrom schwer zu durchschauen. Mimik und Pragmatik (also kontextabhängige und nicht-wörtliche Bedeutungen in der gesprochenen Sprache) sind unklare Kommunikationsformen und können oft nicht eingeordnet werden.

Anhand des Bildes kann thematisiert werden, wie man jemandem zeigen kann, dass man ihn mag. Eine Umarmung beispielsweise ist für viele Menschen etwas Positives, von manchen wird sie aber als unangenehm empfunden. (Jost, 2013)

Abbildung 11: 4 Bilder von Jost (2013, Anhang S. 106-109)

6.5.4 Zielüberprüfung

Mittels einer Zielüberprüfungstabelle wird nun analysiert, ob die Vorgaben, wie sie in Kapitel 6.1 auf S. 58 und Kapitel 6.3.1 auf S. 62 aufgeführt sind, eingehalten werden konnten.

Tabelle 11: Zielüberprüfungstabelle der vier Bildtafeln

Zielvorgaben	Interesse	Sensomotorik	Kommunikation	Freunde
Breites Publikum ansprechen	Pausenplatzsettings sind allen Kindern bekannt.	Dieses Bild ist eher für Schulkinder gedacht. Kindergartenkinder können sich nur bedingt einfühlen.	Sequenzen im Kreis sind allen Kindern bekannt.	Derartige Situationen sind vielen Kindern bekannt.
Sensibilisierungsmittel ist kindgerecht	Über verschiedene Situationen kann gesprochen werden. Holen Kinder in ihrer Erfahrungswelt ab.	Es ist klar, wer abgelenkt wird. Kinder können nachfühlen, dass der Baum interessant ist.	Regeln, wie im Kreis zu sitzen ist, aufstrecken und Pläne lesen sind erkennbar.	Viele verschiedene Arten des sozialen Austausches sind erkennbar und können thematisiert werden.
Ansprechende Illustrationen	Bilder gefallen, harmonische Aufteilung der Bildtafel mittels einzelner Figuren.	Die grossen Kinderbilder sind im ersten Moment gewöhnungsbedürftig. Die Farben gefallen.	Insgesamt sind die Farben harmonisch verteilt, es regt an, genauer hinzuschauen.	Die klare Aufteilung der Partner-szenen erleichtert ein „sich zurechtfinden“ auf den Bildtafeln.
Keine Stigmatisierung	Keiner der Kinder tritt in den Vordergrund, alle könnten Kinder mit Auffälligkeiten sein.	Es ist fraglich, ob hier die Knaben im Allgemeinen stigmatisiert werden. Die Neutralität fehlt.	Kein Kind sticht negativ hervor.	Kein Kind fällt negativ auf, es sind Partnerschaften zwischen, Mädchen, nur Knaben und gemischt erkenntlich.
Wichtigste Merkmale des Asperger-Syndroms sind erfasst	Besondere Vorlieben werden beim Knaben mit den Blättern ersichtlich und beim Mädchen, das schaukelt.	Lichtreize, Ablenkung im Allgemeinen sind erkennbar. Mögliche Geräusche der Vögel und des Flugzeuges sind denkbar, doch die Fenster sind geschlossen.	Strukturen wie Kreisbildung, Tanspielen, aufstrecken geben Sicherheit. Es ist ersichtlich, dass mit Plänen gearbeitet wird.	Viele soziale Regeln können thematisiert werden, unterschiedliche Minispiele sind erkennbar.
Hilfsmittel sind ersichtlich	Es sind keine Hilfsmittel ersichtlich.	Es sind keine Hilfsmittel ersichtlich.	Piktogramme erleichtern die Orientierung im Alltag.	Hilfsmittel, wie die der Zeichnungen und Piktogramme, sind ersichtlich.
Klare und realistische Bilder	Einzelne Gruppierungen der Kinder ermöglichen eine einfache Erfassung der Situation.	Die Bildsprache ist deutlich, die Aussage der Ablenkbarkeit ist klar erkennbar.	Es fällt auf, dass die Lehrperson im Verhältnis zu den Kindern viel grösser ist.	Eine einfache Bildsprache ermöglicht eine gute Orientierung. Die Muster sind different und trotzdem dezent.
Einfache Gegenstände	Die Farben und Muster der Kleider der Kinder sind einfach, repetitiv und nicht verwirrend.	Stilisierte Bäume, die seitwärts ins Fenster schauen, erwecken den Eindruck von Weite und Gedankenabschweifung.	Eine einfache und klare Bildsprache erleichtert ein genaues Betrachten.	Jede Kindergruppe steht auf einem Plätzchen Boden, ist geerdet. Gute Strukturierung.
Ausgelöste Gefühle	Dieses Bild löst Mitgefühl aus. Es ist einfach, darüber zu berichten. Es spricht an.	Man kann sehr gut nachfühlen, dass diese Situation zum Träumen einlädt. Es spricht an.	Eine friedliche und lernfreundige Stimmung ist erkennbar. Man betrachtet die Situation mit Wohlgefallen.	Diese Kinder vertrauen sich, so möchte man es auch haben. Es löst ein gutes Gefühl aus.

Die Überprüfung der Zieleinhalten hat ergeben, dass die meisten Vorgaben erfüllt worden sind. Einzelne Teilbereiche sind nicht vollumfänglich berücksichtigt worden. Diese sind in der Tabelle rot markiert. Im folgenden Text werden Verbesserungsvorschläge der Autorin vorgestellt. Grün markiert sind die Antworten der Illustratorin aufgelistet.

Bereich Hilfsmittel:

Bei zwei Bildern (Interesse und Sensomotorik) sind diese Hilfestellungen nicht ersichtlich. Zweckdienlich wäre es, wenn ein Kind zum Beispiel eine „Stopphand“ hochhalten würde. Die Illustratorin übernimmt diese Hinweise. Es wird beschlossen, dass im Bild Interesse die Stopphand und im Bild Sensomotorik ein Gehörschutz eingefügt wird.

Bereich Stigmatisierung:

Es wäre neutraler, wenn in der Bildtafel Sensomotorik die Kinder, die in den Schulbänken sitzen, nicht anhand der Frisuren eindeutig als weiblich oder männlich zu identifizieren wären. Dieser Aspekt wird Bestandteil der der Umfrage sein (Anmerkung der Autorin).

Bereich Merkmale:

Wenn das Fenster in der Bildtafel Sensomotorik offen wäre, könnte die Geräuschablenkung ebenfalls thematisiert werden. Gemäss Rost können Kinder mit Asperger-Syndrom Geräuschkulissen durch geschlossene Fenster hören.

Bereich realistische Bilder:

Die Lehrperson in der Bildtafel Kommunikation erscheint gross und mächtig. Es wäre neutraler, wenn diese Abbildung kleiner wäre. Dieser Aspekt löst bei den Betrachtern der Bilder unterschiedliche Reaktionen aus. Es ist nicht eindeutig als negativ zu bewerten, daher wird an der Grösse nichts verändert.

Vier anstatt fünf Bilder:

Einerseits schränkten die finanzielle Ressource und demzufolge der Zeitaufwand die Illustratorin ein, sodass anstatt fünf nur vier Bildtafeln erschaffen werden konnten (siehe Zeitaufstellung im Anhang S.112). Andererseits war es der Illustratorin möglich, die Thematik der eingeschränkten Spektren an Handlungen und Interessen in den Bildtafeln Kommunikation und Interesse zu integrieren.

Es kann gesagt werden, dass alle Gebiete der Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms in den Bildtafeln involviert sind. Somit erfüllen diese vier Bilder die Aufgabenstellung. Im nächsten Abschnitt wird aufgezeigt, was überarbeitet wird.

6.5.5 Bildinhaltsänderungen

Abbildung 12: Bildinhaltsänderung (Jost, 2013, Anhang S. 100-111)

Eine Stopphand und ein Gehörschutz ergänzen die Palette der Hilfsmittel. Die endgültige Abbildung beider Bilder ist im Anhang auf S. 110 - 111 ersichtlich.

Wie die obigen Ausführungen zeigen, ist die Auftragserteilung und Ausführung der Bildtafeln beinahe perfekt gelungen. Daraus lässt sich ableiten, dass die Planungs- und Bearbeitungsphase konstruktiv eingefädelt wurde. Es ist unklar, ob diese Beurteilung objektiv genug ist. Demzufolge wird eine Umfrage gestartet.

6.6 Umfrage Bildtafeln

Hierbei wird mittels zwei verschiedener Umfragebögen (quantitative Erforschung) ermittelt, wie die Bildtafeln bei Lehrpersonen, Mitschülerinnen und Mitschüler, Kindern mit Asperger-Syndrom, Eltern betroffener Kinder und sonstigen Mitarbeitern Anklang finden. Ziel dieser Umfrage ist, möglichst viele Meinungen verschiedenster Personen einfangen zu können. Der dafür benötigte Zeitaufwand könnte für die auskunftsgewandten Menschen ein Problem darstellen. Diesem Umstand wird Rechnung geschickt. Es werden zwei differente Bögen erschaffen, die in schriftlicher Form auszufüllen sind. Dabei wird der Zeitaufwand beim zweiten Umfragebogen gesteigert. Der Autorin ist bewusst, dass bei schriftlicher Befragung der Fragende auf die Antworten der Befragenden nicht unmittelbar reagieren kann. Dies bedingt, eine hohe Qualität der Fragen zu erlangen. Die Adressantinnen müssen die Fragen so verstehen, wie die Autorin sie verstanden wissen möchte (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 167). Dies bedeutet, dass der Fragebogen einen Testlauf bestehen muss. So können Änderungen im Wortlaut angepasst werden.

Nachstehend werden wesentliche Überlegungen, die zu den Fragestellungen beigetragen haben, erörtert.

6.6.1 Inhalt der Umfragen

Kurzumfrage 1: Wirkung von Bildtafeln / Übereinstimmung von Bildtitel und Bildinhalt / Mögliche Einsetzung der Bildtafeln im Unterricht

Die erste Fragestellung soll aussagen, wie die Bildtafeln Anklang finden. Ausschlaggebend ist die Vorstellung, dass bei der Entscheidungsfindung für ein neues Unterrichtsmaterial in Sekundenbruchteilen von der Lehrperson, Elternteil usw. beschlossen werden muss, ob diese Hilfe auserwählt wird oder nicht. Die zweite Frage ermittelt, ob der Bildtitel den Bildinhalt zusammenfassen kann und eine Übereinstimmung erlangt wird. Die dritte Frage eruiert, ob die Bildtafeln bei den Lehrkräften Chance hätten, im Unterricht eingesetzt zu werden. Dies würde einen ersten Hinweis darauf geben, ob die Bilder von den Auserwählten die Anerkennung der Praxistauglichkeit erhielten.

Das Ziel dieser Umfrage ist, niederschwellig bis zu 100 verschiedenster Eindrücke gewinnen zu können. Der genaue Wortlaut ist im Anhang auf S. 113 zu entnehmen.

Umfrage 2: Übereinstimmung Bildinhalt und Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms / Schüler zeigen Interesse und Verständnis zum Bildinhalt / Einstellungsänderung und Sensibilisierung der Schüler mittels Bilder / Stigmatisierung / Bewertung Broschüre

Zusätzlich zu den ersten drei Fragen sind sechs Fragen hinzugefügt worden. Hier wird die Lehrperson gebeten, die Bildtafeln im Unterricht einzusetzen. Die Autorin bemüht sich, eine Klasse zu finden, in der das Unterrichtsmaterial mit einem Kind mit Asperger-Syndrom getestet werden kann. Dies könnte ein Problem sein, da die Eltern sowie das Kind mit der Veröffentlichung der Diagnose einverstanden sein müssten.

Folglich wird der Fragebogen auch an Klassen abgegeben, in der kein Kind mit Asperger-Syndrom anwesend ist. Es ist anzunehmen, dass trotzdem aufschlussreiche Beobachtungen getätigt werden können.

Es ist darauf hinzuweisen, dass in Umfrage 2 eine Überschneidung zweier Gebiete der Entwicklungsarbeit stattfindet. Dies ist nicht zu verhindern, da sich beide Bereiche ergänzen. Dadurch wird bereits auf die Informationsbroschüre vorgegriffen. Diese wird im nächsten Kapitel 6.7 detailliert vorgestellt.

Die erste zusätzliche Frage widmet sich dem Thema, ob nach dem Studium der Informationsbroschüre eine Übereinstimmung der Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms im Bildinhalt zu finden ist. Ebenso wird erforscht, ob bei den Kindern, denen die Bilder gezeigt wurden, Interesse und Verständnis für die Problematik erweckt werden konnte. Zudem ist wichtig zu wissen, ob die Lehrperson meint, mittels dieser Bilder sei eine Einstellungsänderung bei den Mitschülerinnen und Mitschülern bezüglich der Thematik Asperger-Syndrom zu erwarten. Eine Frage bezieht sich auf die Gefahr der Stigmatisierung. Ebenfalls wird ergründet, ob die Schüler die Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms mittels der Bilder verstehen können. Desgleichen ist zu fragen, ob die Bildinhalte imstande sind, Mitgefühl der Mitschülerinnen und Mitschüler auszulösen. Schlussendlich wird der Nützlichkeit der Broschüre nachgespürt.

Das Ziel dieser Ermittlung ist, zirka 30 Personen anzufragen. Die exakte Formulierung dieses Fragebogens ist im Anhang auf S. 114 nachzulesen.

Infolgedessen ist die Zielüberprüfung abgeschlossen. Nebst diesen Bildtafeln, die helfen, Mitschülerinnen und Mitschüler über das Asperger-Syndrom aufzuklären, ist eine fundierte Kenntnis dieser Thematik unabdingbar. Dies erklärt, dass im nächsten Kapitel eine zweite Hilfestellung konzipiert wird.

6.7 Informationsbroschüre

Bilder alleine genügen nicht, um eine erfolgreiche Aufklärung der Mitschülerinnen und Mitschüler einplanen zu können. Das nötige Hintergrundwissen muss vermittelt werden. Dies bietet Anlass, anhand der theoriegestützten Inhaltsanalyse der einzelnen Bereiche der Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms eine Zusammenfassung zu kreieren. Das Ziel soll sein, einen prägnanten Überblick über die Thematik der Diagnose Asperger-Syndrom zu erhalten und diesen Stoff den Kindern vermitteln zu können. Dabei sind Merkmale, Ursachen, Hilfestellungen und Ressourcen zentrale Themen. Als Ergänzung werden zu jedem Gebiet Beispiele betroffener Personen hinzugefügt. Es ist darauf zu achten, dass diese Broschüre lesefreundlich, einfach und praxistauglich ist.

Folgende Überlegungen führen zum Produkt:

Eine übersichtliche Inhaltsgestaltung erleichtert das Finden der zu vermittelnden Thematik. Darum wird ein Heft in A4 Format gestaltet. Die Seiten werden vorne und hinten bedruckt. So besteht die Möglichkeit, dass zum Beispiel die Problembehandlung der Auffälligkeiten bezüglich der Kommunikation auf einer Doppelseite ersichtlich ist und somit ein Umblättern entfällt.

Der Inhalt wird aus nachstehenden Kapiteln dieser Masterarbeit zusammengezogen:

- 2 Einleitung wird teilweise adaptiert
- 4.1.5 Zusammenfassung soziale Interaktionen
- 4.2.5 Zusammenfassung Kommunikation
- 4.3.5 Zusammenfassung eingeschränkte Spektren an Handlungen und Interessen
- 4.4.7 Zusammenfassung Motorik und Sensomotorik
- 5.1. Ressourcen
- 5.2.3 Regeln für Kinder mit Asperger-Syndrom, wie sie mit ihren Mitmenschen besser zurechtkommen
- 5.2.5 Für Mitschülerinnen und Mitschüler: Regeln der Hilfestellungen für Kinder mit Asperger-Syndrom
- Tabelle 5 Regeln für die Kommunikation mit Menschen mit Autismus
- 5.5.10 Empfehlung für die Veröffentlichung der Diagnose Asperger-Syndrom
- 5.6 Hilfen für Kinder mit Asperger-Syndrom
- 13.2 Ausschreibung Illustratorensuche: Der Theorieteil wird teilweise adaptiert

Ein Titelblatt, Inhaltsverzeichnis und eine Literaturliste ergänzen die Broschüre.

Zur Überprüfung der Zielvorgaben bezüglich der Praxistauglichkeit und Übereinstimmung des Theorie- und Bildinhaltes wird ebenfalls eine Umfrage gestartet. Wie bereits in Kapitel 6.6.1 erwähnt, sind diese beiden Punkte in der Umfrage 2 integriert (siehe Anhang S.114).

Didaktische Anweisungen werden von Jost hinzugefügt. Es ist darauf hinzuweisen, dass dessen Inhalt nicht Ziel dieser Masterarbeit ist und somit nicht von der Autorin auf Richtigkeit hin überprüft worden ist. Hingegen sind diese pädagogischen Anleitungen zur Ergänzung der Broschüre eine wesentliche Bereicherung.

Die Broschüre wird als Einzelheft der Masterarbeit beigelegt. Vier herausnehmbare Bildtafeln in A4- Format ergänzen das Angebot. Es ist anzufügen, dass diese Bilder in A3- Format an der Masterpräsentation gezeigt werden.

Die anschließende Auswertung ermöglicht es, aussagekräftige Antworten zu bündeln und eine Tendenz festzustellen. Nachstehendes Kapitel zeigt die Fakten auf.

7 Evaluation / Ergebnisse

7.1.1 Auswertung der Fragebögen

Insgesamt haben 16 Kindergärtnerinnen, 23 Unterstufenlehrerinnen, 15 Mittelstufenlehrpersonen, 11 Heilpädagoginnen, 24 Kindergartenkinder, 19 Fünftklässler und 4 Jugendliche/Eltern die Fragebögen beantwortet (Total: 112 Teilnehmende). Davon haben 22 Personen die ausführlichere Variante ausgefüllt.

Die Auflage, die Thematik in einer Klasse mit einem Asperger-Kind besprechen zu können, konnte nicht erfüllt werden. Hingegen beteiligten sich zwei Schulklassen.

Wie im Anhang auf S.116 - 122 ersichtlich ist, sind sämtliche Auswertungen der Fragebögen in Diagrammen aufgezeichnet und Zusammenhänge sowie Hypothesen aufgelistet.

Pauschal kann gesagt werden, dass

- 69 % der Personen, die die Bilder spontan beurteilt haben, sich von den Bildern angesprochen gefühlt haben.
- die Bilder Freunde und Kommunikation am meisten Übereinstimmung in Titel und Bildinhaltsvergleich erzielt haben.
- 69 % aller angefragten Personen diese Bilder im Unterricht einsetzen würden.
- Unterstufenkinder am geeignetsten sind, diese Bilder zu verstehen.
- Der Trend daraufhin hinweist, dass bei Kindergarten- und Unterstufenkinder eine Einstellungsänderung zu erwarten ist.
- keine explizite Stigmatisierungsgefahr besteht.
- der Theorieteil gut verständlich, übersichtlich angeordnet und ein Kenntnisk Gewinn über die verschiedenen Auffälligkeiten der Gebiete des Asperger-Syndroms möglich ist.
- die Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms mittels der Bilder nur bedingt verständlich gemacht werden können.

7.1.2 Fazit

Demzufolge ist nachgewiesen, dass sowohl die Illustrationen sowie die theoretische Broschüre signifikante Bedingungen erfüllen. Die Tatsache, dass die Bilder Sensomotorik und Interesse wenig Übereinstimmung mit dem Titel aufweisen, bewirkt, dass die Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms begrenzt vermittelt werden können. Es fällt auf, dass die Bildinhaltsanalyse und dessen Bildinhaltsänderung (siehe Kapitel 6.5.5, S. 70) kongruent sind mit der Analyse der Umfrage. Dies bestätigt die Richtigkeit der Änderungsvorschläge. Das Bild Sensomotorik birgt die grösste Gefahr der Stigmatisierung. Diesem Aspekt muss Beachtung geschenkt werden.

Es besticht, dass trotz begrenzter Verständlichkeit der Bilder zweidrittel der befragten Personen diese im Unterricht einsetzen würden. Somit kann gesagt werden, dass eine gelungene Entwicklungsarbeit entstanden ist. Untenstehender Kommentar bestätigt diese Behauptung:

Tolle Arbeit. Ich finde es ausgezeichnet, dass die Bilder so gemacht sind, dass keine Stigmatisierung von Kindern mit Asperger-Syndrom stattfinden kann. So wird das Verständnis für die Individualität jedes Einzelnen gefördert. Ein super hilfreiches Instrument in Theorie und Praxis für betroffene Lehrpersonen und Anwendung im Unterricht. (Schriftliche Aussage einer Heilpädagogin und Mutter eines Aspergerkindes, 2013, siehe Anhang S. 123)

7.1.3 Fortsetzung Entwicklungsarbeit

Es ist zu beobachten, wie sich die Bildinhaltsänderung auf die Verständnisfrage auswirkt. Allenfalls müssen weitere Anpassungen getätigt werden. Ebenso muss mit der Illustratorin ein Konsens gefunden werden, wie die Gefahr der Stigmatisierung im Bild Sensomotorik gebannt werden kann. Künftig wird in der Audiopädagogik gearbeitet. Es ist vorstellbar, analog der Vorgehensweise dieser Masterarbeit (Literaturrecherche, Entwicklung von Bildauftrag und theoretischen Inputs) im Bereich der Hörbeeinträchtigung Hilfsmittel zu entwickeln, die einer Aufklärung und Sensibilisierung von Mitschülerinnen und Mitschülern dienen.

Der Erfolg dieser Broschüre ermutigt, einen Verlag ausfindig zu machen, der diese beiden Hilfsinstrumente (Bildtafeln und Broschüre) zur Vermittlung der Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms druckt und verlegt.

8 Schlusswort

Bereits im Vorfeld wurde die Thematik Aufklärung der Mitschülerinnen und Mitschüler über das Asperger-Syndrom mit Kolleginnen und Fachleuten besprochen. Dem Nutzen dieser Entwicklungsarbeit haben alle zugestimmt. Dies bestärkte dahingehend, sich in diese Materie zu vertiefen.

Die Zusammenarbeit mit der Illustratorin Jost erweist sich als Glücksfall. Ihr Einfühlungsvermögen, Sicherheit in der Kenntnis der Auffälligkeiten von Aspergerkinder, Motivationshilfe und Ausarbeitung der didaktischen Anregungen unterstützten die Arbeit enorm.

Aufgrund der Literaturrecherche und dessen Zusammenfassungen der einzelnen Gebiete der Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms war es möglich, diese Theorie in Kurzform zu notieren. So haben sich zwei Entwicklungsprodukte (Illustrationen und Theorieteil) ergeben. Zusammen mit den didaktischen Anweisungen von Jost ist ein abgerundetes Hilfsmittel zur Aufklärung und Sensibilisierung der Mitschülerinnen und Mitschüler über die Merkmale des Asperger-Syndroms entsprungen.

Wie die Umfrageergebnisse ergeben haben, ist diese Entwicklungsarbeit für Kinder im Alter von Kindergarten bis Unterstufe angeeignet. Es zeigt sich, dass beim spontanen bewerten der Bilder ein beachtlicher Erfolg seitens der Schüler, Lehrerschaft, Fachleuten und Eltern erzielt worden ist (69 % aller Befragten gefallen die Bilder). Ebenso positiv ist die Handhabung und Verständlichkeit der theoretischen Hinführung zum Thema eingeschätzt worden. Trotz bedingter Verständlichkeit der Bilder würden ebenfalls 69 % aller befragten Personen diese im Unterricht einsetzen.

Ziel dieser Arbeit ist es, eine Einstellungsänderung der Mitschülerinnen und Mitschüler zu erreichen. Wenn dies gelingt, wird einer gelungenen Integration ein Stück näher gerückt! Es erfreut, wenn diese Arbeit darauf Einfluss nehmen kann. Dies ist Grund, dass ein Verleger gesucht wird, der diese Broschüre in adäquater Form streuen kann. Es möchte möglichst vermieden werden, dass folgende Aussage von Preissmann (2009, S. 102) sich weiterhin bestätigt: „Für viele Menschen mit Autismus stellt die Schulzeit die bei weitem schlimmste Zeit ihres Lebens dar.“

Zum Schluss möchte ausgedrückt werden, dass eine tiefe Hochachtung für die Leistungen aller Kinder und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen und insbesondere mit Asperger-Syndrom entstanden ist. Sich im Schulalltag behaupten zu müssen, die Unterschiede zu spüren und doch nichts ändern zu können, auf Unverständnis der Umwelt zu stossen und sich selber so zu akzeptieren, wie man ist, erfordert tägliche Überwindung und Höchstleistung. Persönlich bedeutet es viel, die Ressourcen dieser Kinder in der Broschüre erwähnen zu können.

Folgendes Zitat besiegelt diese lehrreiche und interessante Entwicklungsarbeit. „Es scheint uns, als wäre für gewisse wissenschaftliche oder künstlerische Höchstleistungen ein Schuss Autismus geradezu notwendig“ (Hans Asperger, 1968).

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Tiefgreifende Entwicklungsstörungen (TE) und Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) in der ICD-10 und dem DSM-IV-TR (in Anlehnung an Bölte, 2009, S. 37).....	9
Tabelle 2: Übersicht Symptome frühkindlicher Autismus / Asperger-Syndrom (in Anlehnung an Schuster, 2011, S. 18)	10
Tabelle 3: Sozial- und Kontaktverhalten (in Anlehnung an Schirmer, 2011b. S. 25)	20
Tabelle 4: Kommunikationsfähigkeit (in Anlehnung an Schirmer, 2011b. S. 24).....	25
Tabelle 5: Regeln für die Kommunikation mit Menschen mit Autismus (in Anlehnung an Matzies, 2010, S. 153).....	26
Tabelle 6: Eingeschränktes Spektrum an Handlungen und Interessen (in Anlehnung an Schirmer, 2011b. S. 27).....	30
Tabelle 7: Motorisches und sensomotorisches Verhalten (in Anlehnung an Schirmer, 2011b. S. 26).....	36
Tabelle 8: Visionen einer Schule, in der sich autistische Schüler wohlfühlen können (in Anlehnung an Zöllner, 2011, S. 103)	40
Tabelle 9: Für Kinder und Jugendliche mit Asperger-Syndrom: Regeln, wie Sie mit Ihren Mitmenschen besser zurechtkommen (in Anlehnung an Attwood, 2012).....	41
Tabelle 10: Für Mitschülerinnen und Mitschüler: Regeln der Hilfestellungen für Kinder mit Asperger-Syndrom (in Anlehnung an Attwood, 2012)	42
Tabelle 11: Zielüberprüfungstabelle der vier Bildtafeln.....	69

10 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Urväter des Autismus	8
Abbildung 2: Ursachenfaktoren des Autismus (in Anlehnung an Frei, 2012, S. 3)	12
Abbildung 3: Entwicklungsverläufe von autistischen und nicht autistischen Menschen (Kamp-Becker & Bölte, 2011, S.52).....	17
Abbildung 4: Längsschnitt des menschlichen Hirns (Dodd, 2007, S. 12)	19
Abbildung 5: Der Kreislauf der Kommunikation (in Anlehnung an Mall, 2001)	23
Abbildung 6: Wechselspiel Ursache und Merkmale eingeschränkter Handlungs- und Interessensspektren .	30
Abbildung 7: Tom sitzt in der Ecke (Seger, 2011, S. 12)	60
Abbildung 8: Sofabilder (Jost, 2011, S.19 und 20)	64
Abbildung 9: Pausenplatz: Reizüberflutung für das Kind mit Asperger-Syndrom (Jost, 2012, Anhang S. 94)	65
Abbildung 10: Pausenplatz (Jost, 2013, Anhang S. 100).....	67
Abbildung 11: 4 Bilder von Jost (2013, Anhang S. 106-109)	67
Abbildung 12: Bildinhaltsänderung (Jost, 2013, Anhang S. 110-111).....	70
Abbildung 13: Bildtafel Interesse (Jost, 2013).....	106
Abbildung 14: Bildtafel Sensomotorik (Jost, 2013).....	107
Abbildung 15: Bildtafel Kommunikation (Jost, 2013)	108
Abbildung 16: Bildtafel Freunde (Jost, 2013)	109
Abbildung 17: überarbeitete Bildtafel Interesse (Jost, 2013).....	110
Abbildung 18: Überarbeitete Bildtafel Sensomotorik (Jost, 2013).....	111
Abbildung 19: Ausgelöste Gefühle	116
Abbildung 20: Fazit ausgelöste Gefühle.....	116
Abbildung 21: Bildinhalt stimmt mit Titel überein.....	116
Abbildung 22: Fazit Bildinhalt stimmt mit Titel überein.....	117
Abbildung 23: Bildinhalt stimmt mit Asperger- Syndrom- Auffälligkeiten überein	117
Abbildung 24: Fazit Bildinhalt stimmt mit Asperger- Syndrom- Auffälligkeiten überein	117
Abbildung 25: Bildinhalt stimmt mit Titel überein.....	118
Abbildung 26: Fazit Bildinhalt stimmt mit Titel überein.....	118
Abbildung 27: Praxistauglichkeit.....	118
Abbildung 28: Fazit Praxistauglichkeit.....	119
Abbildung 30: Kinder zeigen Interesse an Bildern	119
Abbildung 29: Kinder verstehen Bildinhalt.....	119
Abbildung 32: Stigmatisierungsgefahr.....	120
Abbildung 33: Fazit Stigmatisierungsgefahr	120
Abbildung 31: Einstellungsänderung der Mitschülerinnen und Mitschüler ist möglich.....	120
Abbildung 34: Broschüre: Bewertung Theorie.....	121
Abbildung 35: Schüler verstehen Asperger-Syndrom- Auffälligkeiten	122
Abbildung 36: Bilder lösen Mitgefühl aus	122

11 Anhangsverzeichnis

13	Anhang.....	85
13.1	Interview mit C. Hollenstein	85
13.1.1	Setting.....	85
13.1.2	Diagnose Asperger-Syndrom	85
13.1.3	Bereich Kommunikation.....	85
13.1.4	Themengebiet des Spektrums an Handlungen	86
13.1.5	Themengebiet des Spektrums an Interessen.....	86
13.1.6	Themengebiet der sensorischen Empfindlichkeit	87
13.1.7	Themengebiet des Sozial- und Kontaktverhaltens	87
13.1.8	Interviewziel	88
13.2	Ausschreibung IllustratorInnensuche.....	89
13.3	Offerte Illustrationen für die Masterarbeit von Kathrin Kaufmann	91
13.4	Protokoll Erstes Treffen	92
13.5	Erste Skizzen von Rina Jost, 2. Dezember 2012	94
13.6	Stilversuche und Konkretisierung	98
13.6.1	Konzept.....	101
13.6.2	Übersicht Bildtafeln	101
13.6.3	Übersicht investierte Stunden Masterarbeit Asperger-Syndrom	105
13.7	Bildtafel Interesse	106
13.8	Bildtafel Sensomotorik	107
13.9	Bildtafel Kommunikation	108
13.10	Bildtafel Freunde.....	109
13.11	Überarbeitete Bildtafel Interesse	110
13.12	Überarbeitete Bildtafel Sensomotorik	111
13.13	Rechnung, Verwendungszweck und Zeitaufstellung der Illustratorin für die Bildtafeln.....	112
13.14	Umfragen	113
13.14.1	Kurzumfrage zu Bildinhalt.....	113
13.14.2	Ausführlichere Umfrage zu Bildinhalt und Broschüre	114
13.15	Auswertung Fragebogen	116
13.16	Broschüre: Kommentar einer betroffenen Mutter und Heilpädagogin	123

12 Literaturliste

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Asperger, H. (1968). *Heilpädagogik. Einführung in die Psychopathologie des Kindes für Ärzte, Lehrer, Psychologen, Richter und Fürsorgerinnen* (fünfte unveränderte Auflage). Wien – New York: Springer Verlag.

Attwood, T. (2000). *Das Asperger-Syndrom: Ein Ratgeber für Eltern. So unterscheiden Sie zwischen Autismus und Asperger. Wie Sie Ihr Kind fördern. Mit vielen Checklisten und Erfahrungsberichten*. Stuttgart: Trias.

Attwood, T. (2010). *Asperger-Syndrom. Das erfolgreiche Praxis-Handbuch für Eltern und Therapeuten* (3. Auflage). Stuttgart: Trias.

Attwood, T. (2012). *Ein Leben mit dem Asperger Syndrom. Von Kindheit bis Erwachsensein- alles was weiterhilft* (2. Auflage). Stuttgart: Trias.

Autismusfachstelle deutsche Schweiz. Internet:

http://autismus.ch/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=51 [17. 7. 2012].

Autismus-Forschung-Kooperation. (2007). *Autisten in der Schule. Mehr Wissen für einen erfolgreichen Schulbesuch* (Faltblatt). Internet:

http://autismus-forschungs-kooperation.de/images/stories/Lehrer/AFK_Faltblatt_Lehrer.pdf [14.9.2012].

Bayrhof, M., Carl, B. & Moosecker, J. (2012). *Aufklärung der Mitschülerinnen und Mitschüler über Autismus* (A9). Internet: http://www.isb.bayern.de/download/11854/a9_aufklaerung.pdf [3.4.2013].

Bernard-Opitz, V. & Häussler, A. (2012). *Praktische Hilfen für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Fördermaterialien für visuell Lernende*. Stuttgart: Kohlhammer.

Beyer, J & Gammeltoft, L. (2002). *Autismus und Spielen. Kompensatorische Spiele für Kinder mit Autismus*. Weinheim und Basel: Beltz.

Bölte, S. (Hrsg.). (2009). *Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnostik, Intervention, Perspektiven*. Bern: Huber.

Braun, A. (2002). *Buntschatten und Fledermäuse. Leben in einer anderen Welt*. Hamburg: Hoffmann und Campe.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. (2012). *Chronische Erkrankungen als Problem und Thema in Schule und Unterricht. Handreichung für Lehrerinnen und Lehrer der Klassen 1 bis 10*. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

http://www.schulsport-nrw.de/infonews10pdfhandreichung_chronische_erkrankungen.pdf [12.1.2013].

Damon, E. (2002). *Gross, Klein, Dick, Dünn. Ich mag mich, wie ich bin!* Stuttgart: Gabriel.

Dodd, S. (2007). *Autismus*. Heidelberg: Spektrum.

Eckert, A. & Sempert, W. (2012). Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Schule – Entwicklung eines Rahmenmodells der schulischen Förderung. In: *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbardisziplinen*, 3, 221-233.

Faherty, C. (2012). *Freunde verstehen*. Internet:

<http://www.autismusverlag.ch/images/PDF/Freunde%20verstehen.pdf> [1.1.2013].

Feuser, G. (1980). *Autistische Kinder: Gesamtsituation, Persönlichkeitsentwicklung, schulische Förderung*. Solms: Verlag Jarick.

Frei, R. (2012). *TEACCH: Angewandte Grundlagen zur Lernförderung von Schülern mit Autismus-Spektrum-Störungen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Freitag, Ch. (2008). *Autismus-Spektrum-Störungen*. München: Reinhardt.

Frost, L. & Bondy, A. (1996). *PECS. The picture exchange communication system. Training Manual*. Newark USA: Pyramid Educational Consultants Inc.

Gray, C. (2002). *The Sixth Sense II. Consultant to Students with Asperger Spectrum Disorders*. Jenison Public School: Jenison Michigan, USA.

Gray, C. & White, A.L. (2002). *My Social Stories Book*. London: Kingsley Publishers.

Goffman, E. (2012). *Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität* (21. Auflage). Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Gyseler, D. (2012). *Sozio-emotionale Entwicklung: Beispiele Aggression und Autismus*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Häussler, A. (2002). TEACCH – ein kommunikationsorientierter Ansatz zur ganzheitlichen Förderung von Menschen mit Autismus. In E. Wilken (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (S. 131 – 152). Stuttgart: Kohlhammer.

Häussler, A. (2008). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis* (2. Auflage). Dortmund: Borgmann Media.

Häussler, A., Tuckermann, A. & Lausmann, E. (2011). *Neue Materialien zur Förderung der Sozialen Kompetenz*. Dortmund: Borgmann media.

ICD-Code (2012). F84. 5. Internet:

<http://www.icd-code.de/suche/icd/code/F84.-.html?sp=SF84.5> [16.10.2012].

Jenny, B., Goetschel, P., Isenschmid, M. & Steinhausen, H. (2012). *Kompass - Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen. Ein Praxishandbuch für Gruppen- und Einzelinterventionen*. Stuttgart: Kohlhammer.

Jonas, K., Stroebe, W. & Hewstone, M.R.C. (Hrsg.). (2007). *Sozialpsychologie* (5. Auflage). Berlin, Heidelberg: Springer.

Jörgensen, O. (2002). *Asperger: Syndrom zwischen Autismus und Normalität. Diagnostik und Heilungschancen*. Weinheim und Basel: Beltz.

Jost, R. (2011). *Sofabilder*. Internet:

<http://1.bp.blogspot.com/MTpVeUdKUt8/TpX4Qo3nS0I/AAAAAAAAA6Y/ubGqCbMfEw8/s1600/seite19.jpg> [21.10.2012].

Jost, R. (2013). *Asperger Illustrationen*. Internet: <https://www.dropbox.com/home/AspergerIllustrationen> [20.5.2013].

Kain, W. (2006). *Die positive Kraft der Bilderbücher. Bilderbücher in Kindertageseinrichtungen pädagogisch einsetzen*. Weinheim: Beltz.

Kamp-Becker, I. & Bölte, S. (2011). *Autismus*. München: Reinhardt.

Köhler, H. (2009). *Dressurpädagogik? Nein danke! Die individualpädagogische Antwort auf Michael Winterhoff und Bernhard Bueb. Eine Stellungnahme im Auftrag des Studienkreises für Neue Pädagogik*. Nürtingen: Janusz-Korczak-Institut. Internet:

http://www.janusz-korczak-institut.de/uploads/media/Winterhoff_02.pdf [1.1.2013].

Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (Hrsg.). (2012). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Little, L. (2002). Middle-class mothers perceptions of peers and siblings victimization among children with Asperger syndrome and non-verbal learning disorders. *Issues in Comprehensive Pediatric Nursing*, 25, 43–57.

Lucas, B. (2010). *Häufig gebrauchte Hilfsmittel für Schüler mit dem Asperger-Syndrom (AS)*. Internet: <http://www.autismuslinkforum.ch/index.php?page=Thread&threadID=57&highlight=hilfsmittel> [2.1.2013].

Mall, W. (2001). *Was von diesen Menschen kommt, passt zu uns – Basale Kommunikation*. In: Orientierung-Fachzeitschrift der Behindertenhilfe, 2, Jg. 2001, S. 17 – 19.

- Marks, S. (2009). *Scham, die tabuisierte Emotion* (2. Auflage). Düsseldorf: Patmos.
- Matthews, J. & Williams, J. (2001). *Ich bin besonders! Autismus und Asperger: Das Selbsthilfebuch für Kinder und ihre Eltern*. Stuttgart: Thieme Verlag.
- Matzies, M. (2010). *Sozialtraining für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein Praxisbuch*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Moosecker, J. (2008). Klassenbinnenbindung - Sozialpsychologische Prozesse als Kräfte zur Stabilisierung von Lernen und Verhalten. *Zeitschrift für Heilpädagogik* 09 (59), 322 – 331.
- Moosecker, J. (2009). Schüler mit Asperger Autismus – Pädagogisch-didaktische Strategien und das Sprechen über Autismus in der Klasse. *Zeitschrift für Heilpädagogik* 11 (60), 434 – 441.
- Mussen, P., Conger, J, Kagan, J. & Huston, A. (1996). *Lehrbuch der Kinderpsychologie Band 2* (5. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Otto, K. & Wimmer, B. (2005). *Unterstützte Kommunikation. Ein Ratgeber für Eltern, Angehörige sowie Therapeuten und Pädagogen*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Petermann, F., Niebank, K. & Scheithauer, H. (2004). *Entwicklungswissenschaft. Entwicklungspsychologie – Genetik – Neuropsychologie*. Berlin Heidelberg: Springer.
- Preissmann, Ch. (2009). *Psychotherapie und Beratung bei Menschen mit Asperger-Syndrom. Konzepte für eine erfolgreiche Behandlung aus Betroffenen- und Therapeutensicht* (2.Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Preissmann, Ch. (Hrsg.). (2012). *Asperger - Leben in zwei Welten: Betroffene berichten: Das hilft mir in Beruf, Partnerschaft und Alltag*. Stuttgart: Trias.
- Preuss-Lausitz, U. (Hrsg.). (2005). *Verhaltensauffällige Kinder integrieren: Zur Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Poustka, F., Bölte, S., Feineis-Matthews, S. & Schmötzer, G. (2004). *Autistische Störungen. Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie*. Göttingen: Hogrefe.
- Poustka, F., Bölte, S., Feineis-Matthews, S. & Schmötzer, G. (2009). *Ratgeber Autistische Störungen. Information für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher*. Göttingen: Hogrefe.
- Rödler, P. (1984). *Dialogische Pädagogik mit „Autisten“ – Paradox? Möglich? Voraussetzung!* In: Behinderte 7, Jg. 1984, Heft 3, S. 37 – 42.
- Rollet, B. & Kastner-Koller, U. (2011). *Praxisbuch Autismus für Eltern, Erzieher, Lehrer und Therapeuten* (4. Auflage). München: Elsevier.

Roth, G. (2011). *Bildung braucht Persönlichkeit. Wie Lernen gelingt* (3. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.

Sass, H. Wittchen, H.U. Zaudig, M. & Houben, I. (2003). *Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen -Textrevison- DSM-IV-TR: Deutsche Bearbeitung und Einführung* (4. Auflage). Göttingen: Hogrefe.

Schirmer, B. (2009). Schüler mit Autismus-Spektrum-Störung und ihre Peergroup. In Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Hrsg.): *Bundesweite Enquete zum Thema „Das autistische Spektrum: Einblicke und Ausblicke“*. Tagungsbericht. 24 – 32. Internet: http://www.cisonline.at/fileadmin/kategorien/Tagungsbericht_Autismus_2009.pdf [9. 9. 2012].

Schirmer, B. (2011a). *Herausforderndes Verhalten in der KiTa. Zappelphilipp, Trotzkopf & Co*. Göttingen: Hubert & Co.

Schirmer, B. (2011b). *Schulratgeber Autismus-Spektrum-Störungen. Ein Leitfaden für LehrerInnen* (2. Auflage). München: Reinhardt.

Schmidt, P. (2012). Was eine autistenfreundliche Schule braucht – Reflexion der eigenen Schulzeit. In H. Sautter, K. Schwarz & R. Trost (Hrsg.), *Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung. Neue Wege durch die Schule* (S. 81 – 101). Stuttgart: Kohlhammer.

Schneebeli, S. (2011). *Verstehen und Verstanden werden. Mein Leben mit dem Asperger-Syndrom. Maturarbeit von Sandra Schneebeli unter der Betreuung von U. Bieri Kantonsschule Freudenberg, 2009*. Siebnen: Autismus deutsche Schweiz.

Schuster, N. (2007). *Ein guter Tag ist ein Tag mit Wirsing*. Berlin: Weidler.

Schuster, N. & Matzies-Köhler, M. (2009). *Colines Welt hat tausend Rätsel. Alltags- und Lerngeschichten für Kinder und Jugendliche mit Asperger-Syndrom*. Stuttgart: Kohlhammer.

Schuster, N. (2011). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen. Eine Innen- und Aussenansicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern* (2. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

Seger, B. (2011). *Was ist mit Tom? Geschichten zur Aufklärung über Autismus (Asperger-Syndrom) in Kindergarten und Grundschule*. Viersen: Kater.

Singer, T. (2012). *Wie verstehen wir andere Menschen*. Unveröffentlichtes Manuskript. Internet: http://www.socialbehavior.uzh.ch/teaching/NeurooekonomieFS10/VL_9_Understanding_Others.pdf [1.1.2013].

Sixt, K. (2010). *Unerkannt, verkannt, stigmatisiert, ausgegrenzt. Mädchen und Frauen mit Asperger-Syndrom* (Flyer). Internet: http://www.aspies.de/pdf/Flyer_v12.pdf [14.9.2012].

Steindal, K. (2002). *Das Asperger-Syndrom. Wie man Personen mit Asperger-Syndrom und autistische Personen mit hohem Entwicklungsniveau („high-function autism“) versteht und wie man ihnen weiterhilft* (5. Auflage). Hamburg: Bundesverband Hilfe für das autistische Kind.

Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (Hrsg.). (2011). *FAQ Nachteilsausgleich*. Internet: http://www.szh.ch/bausteine.net/f/8595/FAQNachteilsausgleich_7_d_ohneLinks.pdf?fd=0 [3.4.2013].

Textor, A. (2007). *Analyse des Unterrichts mit „schwierigen“ Kindern. Hintergründe, Untersuchungsergebnisse, Empfehlungen*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Thomas, G., Parratt, P., Clewley, H., Joy, H., Potter, M. & Whitaker, P. (2005). *Asperger-Syndrom Strategien und Tipps für den Unterricht. Eine Handreichung für Lehrer* (11. Auflage). Hamburg: Autismus Deutschland.

Vermeulen, P. (2002). *„Ich bin was Besonderes“. Arbeitsmaterialien für Kinder und Jugendliche mit Autismus / Asperger Syndrom*. Dortmund: Verlag modernes lernen.

Watzlawik, P, Beavin, J.H. & Jackson, D.D. (2011). *Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien*. Bern: Huber.

WHO/DIMDI. (2010). *Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme*. 10. Revision – German Modification – Version 2010 (ICD-10-GM 2010). Band 1 systemisches Verzeichnis. Bern: Hans Huber.

Wiley, L. (2003). *Ich bin Autistin – aber ich zeige es nicht. Leben mit dem Asperger-Syndrom*. Freiburg im Breisgau: Herder.

Zimbardo, P.G. & Gerrig R.J. (2004). *Psychologie* (16., aktualisierte Auflage). München: Pearson.

Zöller, D. (2011). *Nichts geht automatisch. Autistische Verhaltensweisen verstehen lernen*. Berlin: Weidler-Verlag.

13 Anhang

13.1 Interview mit C. Hollenstein

Datum: 13. Dezember 2012; Interviewerin: Kathrin Kaufmann; Vorgehensweise: Qualitative Forschung
Als Konzeptgerüst zur Bildung dieser Fragen sind Inputs von Dodd (vgl. 2007, S. 16) hinzugezogen worden.

13.1.1 Setting

Frau Hollenstein ist einverstanden, dass ihr Name erwähnt wird. Bei ihrer bald 13-jährigen Tochter wurde im Alter von 8 Jahren das Asperger-Syndrom diagnostiziert. Bis zur 2. Klasse wurde sie integriert gefördert. Seither besucht sie eine Sonderschule mit Internatcharakter. Die Wochenenden verbringt sie bei ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder.

Die Fragen sind so gestaltet, dass A) stets die Frage bedeutet, B) die Antwort. C) bedeutet eine genauere Nachfrage zur vorhergehenden Fragestellung und D) eine Antwort auf Frage C.

13.1.2 Diagnose Asperger-Syndrom

1. A) Wenn du dich an den ersten Kindergarten tag deiner Tochter zurückerinnerst, was kommt dir spontan in den Sinn? B) Spontan sind keine Erinnerungen vorhanden. Schmerzhaft habe ich festgestellt, dass die Interaktionen stets von den anderen Kindern ausgegangen sind, sie war nicht die Aktive.
2. A) Bestand zu dieser Zeit die Diagnose AS? B) Nein. Wir haben den Verdacht gehabt. Im Alter von drei bis dreieinhalb Jahren veranlassten Auffälligkeiten in der Kommunikation, mich im Internet zu erkundigen. Sie verfügte zwar über einen Riesenwortschatz, sprach altklug, konnte sich hingegen auf kein Wechselspiel in der Kommunikation einlassen, wie es bei gleichaltrigen Kindern zu beobachten war. Sie liebte es, immer dieselben Dinge umherzutragen, sie waren sehr wichtig für sie. All diese Dinge haben uns irritiert, die anderen Leute irritiert. Anhand dieser Kriterien bin ich bald dank Google auf das Asperger-Syndrom gestossen. So waren diese Gedanken schon im Hinterkopf, als sie in den Kindergarten eingetreten war.
3. A) Zu welchem Zeitpunkt hat eine Diagnose stattgefunden? B) Mit acht Jahren.

Gerne möchte ich wissen, wie die Auffälligkeiten und Stärken in folgenden Bereichen aussehen.

13.1.3 Bereich Kommunikation

4. A) Zeigt es Bedürfnisse mit Gesten? B) Nein.
5. A) Reagiert es mit Echolalie (wiederholt das Gesagte)? B) Ja
6. A) Verhält es sich wie taub? B) Ja. Wenn sie beschäftigt ist reagiert sie nicht. Ich habe mit ihr abgemacht, dass wenn ich ihr auf besondere Weise rufe, sie sofort darauf reagieren muss. Es ist ein Mutter-Tochterabkommen.
7. A) Zeigt sie Probleme mit dem Gebrauch und mit dem Verständnis von Redewendungen, Witzen oder Ironie? B) Ja. C) Wenn ja, kommt dir eine Situation dazu in den Sinn? D) Nicht mehr detailliert. Hingegen fragt sie nun, „ist das wieder so ein Witz, wo man es so sagt und anders meint?“

8. A) Kann das Kind den Blickkontakt mit den Mitschülerinnen und Mitschülern halten? Ja. C) Bitte beschreibe ein Beispiel. D) Im Kleinkindalter konnte sie ihr bekannte Kinder/Menschen in die Augen schauen, Fremden nicht. Ich weiss aber nicht genau, ob sie es einfach erlernt hat.
9. A) Kann sie die Mimik der Mitschülerinnen und Mitschüler lesen? B) Nein. C) Wenn nein, kannst du mir ein Beispiel erzählen? D) Sie schaut mich dann an, sagt: "Ich sehe, dass du mit den Augen so kneifst, ist es jetzt Traurigkeit oder Ärger?"
10. A) Wie zeigt das Kind Stärke in der Kommunikation? B) Sie verfügt über einen Riesenwortschatz, kann Sachverhalten auf den Grund gehen und hinterfragen. Sie ist fähig, Gefühle differenziert zu benennen und ihre Stärke in der deutschen Sprache in der Schule umzusetzen.

13.1.4 Themengebiet des Spektrums an Handlungen

11. A) Bekundet sie Probleme, Veränderungen in der Pause, im Turnen, auf der Kindergartenreise anzunehmen? B) Ja. C) Wenn ja, welches Beispiel kommt dir dazu in den Sinn? D) Wir müssen ihr alles immer genau im Voraus erklären
12. A) Zeigt sie Angst vor echter Gefahr? B) Nein. C) Erinnerst du dich an ein Beispiel? D) Sie steckt sich stets Ziele. So will sie unbedingt Fahrrad fahren lernen. Sie kennt keine Angst. Sie hat gelernt, in einem sehr langsamen Tempo den Strassenrand entlang zu fahren. Unsereins würde schwanken. Sie ist hochkonzentriert und lässt sich von den schnellen überholenden Autos nicht ablenken. Dasselbe Phänomen ist beim Skifahren zu beobachten.
13. A) Sind starke Überaktivität oder extreme Passivität typische Reaktionen des Kindes? B) Ja. C) Wenn ja, welche? D) Bei starker Erregung wie Freude oder Ärger flattern ihre Hände und Unterarme auf und ab.
14. A) Ist sie unempfindlich gegenüber Schmerzen? B) Nein.
15. A) Hat das Kind repetitive und stereotype Verhaltensweisen/Tics? B) Ja. C) Was fällt dir dazu ein? D) Diese ändern sich stets. Zurzeit dreht sie ihren Kopf nach kurzen Zeiteinheiten immerzu nach hinten rechts und zurück. Sie ist sich dessen bewusst und meint dazu: "Weisst du Mami, das tut mir so gut!" Andere Auffälligkeiten sind das Socken hinaufziehen oder Hosenspickel zurechtrücken. Dies muss beim Spazieren gehen ebenfalls stimmen und deshalb öfters angehalten werden, damit es ausgeführt werden kann. Nicht selten entstehen für die Angehörige peinliche Momente.
16. A) Welche Ressourcen in Alltagshandlungen hat es entwickelt? B) Was sie eingeübt hat, sitzt. Beispielsweise das Händewaschen nach dem Toilettengang. Sie vergisst es nie.

13.1.5 Themengebiet des Spektrums an Interessen

17. A) Zeigt sie ein aussergewöhnliches Wissen in Spezialgebieten? B) Ja. C) Welches ist dies? D) Ihre Stärke ist Geschichten hören und diese minutiös wiedergeben. Jahrelang zurückliegende Erzählungen hat sie abgespeichert und kann sie wortgetreu nacherzählen.
18. A) Will sie am liebsten nur über dieses Spezialgebiet berichten? B) Ja. Wenn es sich um andere Fächer handelt wie Mathematik oder Französisch ist es sehr schwierig, sie zu motivieren.
19. A) Verfügte sie über ein überdurchschnittliches systematisches Denken? B) Ja / nein. C) Wenn ja, nenne mir bitte ein Beispiel. D) Sie hat ein gutes systematisches Denken, das zeigt sich in Strategie-Spielen wie Skip Bo etc.

20. A) Hat sie ein aussergewöhnliches Gedächtnis? B) Ja.
21. A) Welches sind die Ressourcen bezüglich ihrer Interessen? B) Ihr Wortschatz, das ausgezeichnete Gedächtnis und Freude an der deutschen Sprache zeichnen ihre Stärken aus.

13.1.6 Themengebiet der sensorischen Empfindlichkeit

22. A) Stören sie Lichtreize? B) Ja.
23. A) Reagiert das Kind auf Sonnenstrahlen, die sie blenden? B) Ja. C) Wenn ja, kannst du ein Beispiel erzählen. D) Sie kneift die Augen zusammen, schaut in die Sonne und beobachtet das einfallende Licht. Sie liebt diese Reflexe. Der Unterricht und die Umgebung interessieren sie in diesem Moment nicht mehr.
24. A) Stören das Kind laute Geräusche? B) Ja. Beim Telefonieren duldet sie kein anderes Geräusch oder Stimme, ebenso beim Musikhören. Andererseits ist ein intensives Zuhören bemerkbar.
25. A) Bekundet sie Mühe, anderen die Hand zu geben und Grüezi zu sagen? B) nein.
26. A) Kann sie andere Kinder an der Hand halten? B) Ja.
27. A) Toleriert sie einen Freundschaftsklaps? B) Ja.
28. A) In welchen Gebieten der Sensorik (Sinneswahrnehmung) liegt ihre Stärke? B) Sie liebt ihre Fellweste, möchte sie am liebsten nicht mehr abziehen, streichelt sie oft. Hingegen sträubt sie sich, einen kratzenden Wollpulli anzuziehen. Bewundernswert ist ihre Fähigkeit, sich völlig der Stimmung, Materials oder Reizes hinzugeben und all seine Facetten auskosten zu können.

13.1.7 Themengebiet des Sozial- und Kontaktverhaltens

29. A) Bekundet sie Mühe, Regeln zu verstehen und einzuhalten? B) Ja. Wenn Besuch angekündigt ist erkläre ich ihr jeweils, was ich von ihr erwarte. Als Aussicht für die Regeleinhaltung muss ich ihr eine Belohnung in Aussicht stellen. Sie meint nämlich: „Ist mir doch egal, was sie von mir denken“.
30. A) Helfen ihr Piktogramme, die im Zimmer aufgehängt sind? B) Nein. Hingegen schreibe ich ihr Regeln auf. Zurzeit liegt ein Notizzettel in ihrem Etui, auf dem ich geschrieben habe: Wenn ich etwas nicht verstehe strecke ich auf und frage nach.
31. A) Kennt es seine Mitschülerinnen und Mitschüler anhand des Gesichtes? B) Nein. Im Kindergarten hat sie erzählt, dass es ärgerlich sei, dass die Kinder stets die Kleider wechseln. So erkenne sie die Kinder nicht mehr.
32. A) Hat sie eine besondere Methode angewendet, um Mitschülerinnen und Mitschüler zu erkennen? B) Zum Beispiel anhand der Frisur, der Brille. C) Wenn ja, welche? D) Inzwischen hat sie es gelernt. Letzthin konnte sie ihren ehemaligen Lehrer, der dick eingemummt war, mitten auf der Einkaufsstrasse erkennen und grüssen.
33. A) Ist es kennzeichnend, dass sie kein Interesse am Alltagsgeschehen anderer Kinder zeigte? B) Ja.
34. A) Bekundete sie Mühe, mit anderen Kindern Kontakt aufzunehmen? B) Ja und nein. In der Wohngruppe kennt sie die anderen Kinder inzwischen gut und ist kontaktfreudig. Ebenso hat sie eine innige Beziehung zu ihrem Bruder aufgebaut. Am Wochenende fällt es ihr schwer, ausserhalb des gewohnten Umfeldes Kontakt zu knüpfen. Dies hängt aber sicherlich auch damit zusammen, dass sie nicht dort zur Schule geht.

35. A) Kann sie Emotionen wahrnehmen? B) Ja und nein. Sie meinte letztthin am Telefon, als sie mir erzählt hat, dass sie im Hallenbad gewesen sei, „gell Mami, du erzählst es dann nicht meinem Bruder, sonst wird er eifersüchtig“. Andererseits meinte sie zu Papi, nachdem sich dieser angeregt mit der Wohngruppenleiterin unterhalten hat und seine Tochter für ihr grosses Engagement gelobt hat: „Gell, jetzt verliebst du dich gerade ein wenig in sie“.
36. A) Kann ein Perspektivenwechsel stattfinden? B) Ja. Ich habe mit ihrem Bruder geschimpft und sie meinte: “Mami, jetzt musst du aufhören, sonst wird er wütend“.
37. A) Können mitfühlende Reaktionen gezeigt werden? B) Ja.
38. A) Reagiert sie im Alltag mit unangebrachtem Lachen und Kichern? B) Ja. C) Wenn ja, kannst du dich erinnern, in welchen Situationen dies war? D) Ein Kind weint. Sie sagt dann, sie könne nicht anders reagieren und lache einfach. Sie wisse nicht, wie sonst handeln. Kommt dies oft vor? Ja. Wenn ja, wie oft? Viel, wenn sie die Situation nicht versteht.
39. A) Kann ein gemeinsames Spiel entstehen? B) Ja. C) Erinnerst du dich an eine typische Situation mit den Peers? D) Das Kind lässt sich auf gemeinsame Spiele ein, wenn sie ihren Interessenbereich stark betreffen, z. Bsp. gemeinsames Rollenspiel mit Barbies oder inzwischen auch ein geführter "Beauty-Nachmittag" mit anderen Teenager-Mädchen.
40. A) In welchen Bereichen des Sozial- und Kontaktverhaltens sind ihre Stärken sichtbar? B) Sie ist sehr zuverlässig, wenn sie eine Regel begriffen hat. So stellt sie die Schuhe immer an den richtigen Ort oder duscht sich täglich. Gefühle werden oft thematisiert und analysiert.

13.1.8 Interviewziel

Dieses Interview hat das Ziel, herauszufiltern, was hilfreich gewesen wäre, um den Kindergarten- und Schulalltag für das Kind mit Asperger-Syndrom zu erleichtern?

41. A) Welche Bitte hättest du an die Mitschülerinnen und Mitschüler? B) Keine, unsere Tochter ist in der Regelschule sehr gut integriert gewesen.
42. A) Welche Bitte würdest an die Lehrpersonen stellen?
- B1) Eine grosse Gelassenheit, Humor und Verständnis für das Kind zu besitzen. So ärgerte es die Lehrerin sehr, als alle Kinder im Kreis sassen und meine Tochter nicht warten konnte um aufzustrecken, sondern sofort die glitzernden Strümpfe der Lehrerin berühren musste.
 - B2) Sich vertiefte Kenntnisse über das Asperger-Syndrom anzueignen.
 - B3) Die Bereitschaft, dass wir an einem Klassenelternabend alle anderen Eltern über die Symptome des Asperger-Syndroms informieren dürften.
 - B4) Dass unsere Tochter die grosse Pause mit Strukturvorgaben und Verpflichtung von Peerbegleitung verbringen darf.
43. A) Welche Bitte hättest du bezüglich der Infrastruktur?
- B1) Dass ein Ruheraum zu Verfügung gestanden hätte. Zum Beispiel, dass sie als Leserratte die grosse Pause in der Bibliothek hätte verbringen dürfen. Dann wäre sie wieder fit, gestärkt und ausgeruht für den zweiten Teil des Morgens gewesen.
 - B2) Dass der Aufenthalt in der Toilette als Rückzugsort erlaubt worden wäre. Bei Überforderung diene ihr der kleine, ruhige Raum zur Rückbesinnung und inneren Einmüttung.
44. A) Kommt dir noch etwas anderes in den Sinn? B) Nein, momentan nicht.

13.2 Ausschreibung Illustratorensuche

Masterarbeit von Kathrin Kaufmann

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH)

Oktober 2012

Kinder mit Asperger-Syndrom im Schulunterricht: Sensibilisierung der Mitschülerinnen und Mitschüler

Autismus-Spektrum-Störungen sind tiefgreifende Entwicklungsstörungen, die genetisch verursacht sind. Sie führen zu Auffälligkeiten in drei Bereichen der Persönlichkeitsentwicklung: der Kommunikationsfähigkeit, dem Sozial- und Kontaktverhalten und dem Spektrum an Handlungen und Interessen. Derzeit unterscheidet man drei verschiedene Formen autistischer Störungen, den frühkindlichen Autismus, das Asperger-Syndrom und den atypischen Autismus. Das Asperger-Syndrom ist die leichtere Form, die eine weiche Grenze zur „Normalität“ darstellt. Menschen mit Asperger-Syndrom haben keinen klinisch bedeutsamen Sprachentwicklungsrückstand. Es treten zudem keine klinisch bedeutsamen Verzögerungen der kognitiven Entwicklung oder der Entwicklung von altersgemässen Selbsthilfefähigkeiten auf (vgl. Schirmer, 2009).

Etwa 1 Prozent der Gesamtbevölkerung ist von irgendeiner Autismus-Spektrum-Störung betroffen (1/3 frühkindlicher Autismus und 2/3 andere Autismus-Spektrum-Störung, Studie Poustka, 2009). Jungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand drei- bis viermal häufiger als Mädchen diagnostiziert (Schuster, 2011).

Entwicklungsstörungen des Asperger-Syndroms können oft erst im Kindergartenalter erkannt und diagnostiziert werden, manchmal sogar erst in der Pubertät. So kann es vorkommen, dass Kinder mit diesen Auffälligkeiten normal eingeschult werden.

Ziel dieser Masterarbeit ist es, die Mitschülerinnen und Mitschüler auf diese Thematik hin zu sensibilisieren. Wichtig ist dabei zu wissen, dass jedes autistische Kind anders ist, eine neue Herausforderung und Bereicherung für die Lehrkraft und Mitschülerinnen und Mitschüler bedeutet. Demzufolge soll ein Instrument entwickelt werden, mit dessen Hilfe passende Informationen zur Situation des Kindes vermittelt werden können. Dabei ist auf das Einverständnis der betroffenen Person zu achten. Dieses Kind darf auf keinen Fall stigmatisiert werden. Achtsamkeit und Respekt sind oberstes Ziel.

Mittel zur Zielerreichung sind Bildtafeln. Dank der passenden Darstellung kann die Lehrperson auf die Situation des Kindes mit Asperger-Syndrom eingehen. Es sind die Stärken und Schwächen dieser Auffälligkeiten zu thematisieren.

Die Bilder sollen Situationen des Kindergartenalltags zeigen. Die Mitschülerinnen und Mitschüler können sich damit identifizieren. Es regt an, Gespräche darüber zu führen, zu hinterfragen und zu erklären. Die Abbildungen sollen das kindliche Gemüt ansprechen.

Das Schwierigste dieser Aufgabe wird sein, dass die Person, die als Aspergerkind symbolisiert ist, „neutral“ illustriert wird. Es soll möglichst eine Zuschreibung auf ein reales Kind vermieden werden.

Die Autorin ist schlussendlich besorgt, dass nötige Erklärungen auf der Rückseite der Bildtafeln aufgeschrieben sind.

Bildinhalt: Es soll darauf geachtet werden, dass die folgend beschriebenen Thematiken in den Bildinhalt eingefügt werden können.

Bild 1: Kommunikation

Probleme mit dem Gebrauch und mit dem Verständnis von Redewendungen, Witzen, Ironie, Mimik, **vermeiden von Blickkontakt**,

Bild 2: Eingeschränktes Spektrum an Handlungen

Probleme mit Veränderungen (Pause, Turnen, Kindergartenreise), keine Angst vor Gefahr, **repetitive und stereotype Verhaltensweise**, Tics

Bild 3: Eingeschränktes Spektrum an Interessen

Aussergewöhnliches Wissen in Spezialgebieten, überdurchschnittliches systematisches Denken, **aussergewöhnliches Gedächtnis**, kein Interesse am Alltagsgeschehen anderer

Bild 4: Sensorische Überempfindlichkeit

Berührungen (Hand geben, Freundschaftsklaps), Lichtreize (Sonne blendet, Papier reflektiert), Geräusche (Pausenglocke, schreien)

Bild 5: Sozial- und Kontaktverhalten

Mühe mit Regeln verstehen und befolgen: **Piktogramme sind im Zimmer aufgehängt**, das Erkennen der Gefühle anderer (Clownmaske aufsetzen), Mühe mit anderen Kinder zu spielen (**lieber alleine, nicht im Klassenverband**), auf eigene Lösungen beharren.

Auftrag:

Illustration von 5 Bildern im Format A3 (oder vergrößerbar auf A3), in Farbe

Zeitraumen: Probeentwurf bis Woche 50, 2012

Spätester Abgabetermin aller Bilder bis Woche 13 im Jahr 2013

Bezahlung: Nach Absprache, bitte um eine Offerte

Bildinhalt: Wie oben beschrieben

13.3 Offerte Illustrationen für die Masterarbeit von Kathrin Kaufmann

Thema: Kinder mit Asperger-Syndrom im Schulunterricht: Sensibilisierung der Mitschülerinnen und Mitschüler

Rina Jost, 16. Oktober 2012

Erstes Treffen, Besprechung mit der Autorin			
Erste Entwurfsphase/Bildideen pro Bild (A3)	2h	x5	
Zweite Entwurfsphase/Überarbeitung nach Rückmeldung der Autorin pro Bild (A3)	2h	x5	
Dritte Korrekturphase			gratis
Umsetzung, Aufwand von Technik abhängig pro Bild (A3)	3h	x5	
Kosten für 5 Illustrationen Format A3			
Geschätzter Zeitaufwand	35h		

*Bei fehlgeschätztem Zeitaufwand wird die Endrechnung nicht überschreiten.
Nutzungsrechte sind zu klären und werden allenfalls zusätzlich verrechnet.*

Offerte für Entwurf bis Mitte Dezember 2012

Erstes Treffen, Besprechung mit der Autorin			gratis
Erste & zweite Entwurfsphase 1 Bild (A3)	4h		
(Inklusive Umsetzungsbeispiel)	2h		
	6h		

13.4 Protokoll Erstes Treffen

Ort:	Alte Kaserne, 8400 Winterthur
Anlass:	24 h Komikzeichnen
Anwesend:	Rina Jost, Kathrin Kaufmann
Datum:	20. Oktober 2012
Zeit:	16.00 – 16.45
Protokollführerin:	Kathrin Kaufmann

Ablauf:

1. Kennenlernen

Kurzes Vorstellen, berufliche Tätigkeit, Zugang zum Thema Autismus erklären, Sympathien abklären.

2. Besprechung des Entwurfes

Anhand der detaillierten Angaben aus Kapitel 6.2.2 auf S.60 wird das Negativbeispiel als Anhaltspunkt der Auseinandersetzung des Themas genommen. Schnell wird festgestellt, dass eine konstruktive Kommunikation entsteht. Jost begreift den wesentlichen Sachverhalt der Botschaft, die die Bilder vermitteln sollen. Es wird ein vertieftes Verständnis für die Kinder mit Asperger-Syndrom erkannt. Hilfreich sind die Erfahrungen aus ihrem persönlichen Umfeld. Ein Urvertrauen kann aufgebaut werden.

Es ist noch unklar, wie viele Bilder schlussendlich entstehen. Es hängt davon ab, wie der Bildinhalt umgesetzt werden kann. Es besteht die Möglichkeit, dass im Verlaufe dieses Entwicklungsprozesses Änderungen in der Gewichtung des Themeninhaltes hinzukommen können. Der Zeitfaktor und Kostenpunkt sind zusätzliche unsichere Bereiche.

Zudem wird besprochen, dass eine Weitergabe dieser entstandenen Bilder im persönlichen Umfeld der Autorin erlaubt ist. Allenfalls sind zu einem späteren Zeitpunkt Nutzungsrechte zu klären. Diese würden zusätzlich verrechnet werden.

3. Beschluss Auftragsvergebung für erste Entwurfsphase

Es wird beschlossen, dass dieser Auftrag so gestartet werden kann. Eine zweite Entwurfsphase findet bis Ende Dezember statt.

4. Vorgabe für erste Entwurfsphase

- Der 1. Entwurf wird bis Anfang Dezember der Autorin per Mail zugestellt.
- Der Bildinhalt wird analog der Bildkriterien festgehalten: Farben, klare und realistische Bilder, einfache Gegenstände und ausgelöste Gefühle.
- Eine Figur wird detailliert skizziert und auf den Punkt ausgelöste Gefühle hin vertieft analysiert:
 - **Eltern eines Kindes mit Asperger-Syndrom:** Das ausgelöste Gefühl beim Betrachten des Bildes ermutigt, einer Einwilligung der öffentlichen Information über die Krankheit ihres Kindes einzustimmen.

- **Kind mit Asperger-Syndrom:** Die verursachte Emotion beim Besichtigen der Illustration gibt ihm Sicherheit, verstanden zu werden und es würdevoll zu kennzeichnen.
 - **Lehrperson:** Die erzeugte Empfindung beim Anschauen der Darstellung weckt den Wunsch, dieses Bild den Schüler zu zeigen, über den Inhalt zu sprechen und eine geeignete Sensibilisierung einzuleiten.
 - **Mitschülerinnen und Mitschüler:** Der erste Eindruck beim Beobachten dieses Bildes löst das Verständnis für das Kind mit Asperger-Syndrom aus.
- Der genaue Bildinhalt wird der Illustratorin überlassen. Es wird im Gespräch festgestellt, dass das Thema Freunde finden können zentral für Kinder mit Asperger-Syndrom ist. (Eher nebensächlich ist zum Beispiel das Thema in die Augen schauen können. Dies kann in nützlicher Frist antrainiert werden). Sicherlich wählt Jost ein Gebiet aus der sozialen Interaktion aus (alleine spielen, Freunde finden können, Gefühle der anderen Personen erkennen können).

5. Schluss, Verabschiedung

Es wird festgehalten, dass die Möglichkeit besteht, nach der zweiten Entwurfsphase der Illustratorin zu kündigen. Ebenso steht es der Autorin frei, einen zweiten Entwurf einzuholen. Es wird kein zweites Treffen vereinbart. Die Kommunikation findet per Mail statt.

13.5 Erste Skizzen von Rina Jost, 2. Dezember 2012

Hinweis der Autorin: In diesem Kapitel stammt sämtliches Text- und Bildmaterial von Jost.

Das Asperger-Syndrom mit Kindern thematisieren

Schwierigkeiten:

- Wie bringt man ein komplexes Thema visuell auf den Punkt ohne zu stigmatisieren?
- Welche Bildsprache ist angemessen für Kinder der Basisstufe und wie kann der Sachverhalt vereinfacht werden?
- Wie kann die Lehrperson das Thema Asperger-Syndrom anhand der Bilder kindgerecht thematisieren?

In diesem Beitrag finden sich erste Skizzen zur Thematik Asperger-Syndrom und den damit verbundenen Schwierigkeiten und Bedürfnissen. Das Kind mit Asperger-Syndrom wird so aber tendenziell als Aussenseiter dargestellt. Deshalb suche ich noch nach einer neutraleren Möglichkeit, die Thematik umzusetzen. Sinnvoll ist es, wenn anhand der Bilder mit der Klasse thematisiert werden kann, dass einzelne Kinder andere Fähigkeiten, Bedürfnisse und Probleme haben. Die Bildtafeln beziehen sich dann zwar auf die Thematik Asperger-Syndrom, können aber auch anderweitig angepasst werden um das Verständnis für die Mitschülerinnen und Mitschüler zu fördern.

Eine Möglichkeit wäre, die A3-Bildtafeln durch eine Kartensammlung zu erweitern, die es der Lehrperson ermöglicht, nicht nur verbal sondern auch interaktiv mit den Kindern das Verständnis zu fördern. Die Bildtafeln und Kärtchen könnten dann mit Ideen für den Unterricht geliefert und von der Lehrperson individuell angepasst und erweitert werden.

Die Bildtafeln sollen nicht überladen sein. Das heisst, ein komplexes Thema soll reduziert dargestellt werden. Ergänzende Kärtchen würden dies unterstützen. Noch weiss ich nicht, wie man dies als durchgehendes Konzept verpacken könnte.

Die nachfolgenden Skizzen sind als visuelles Brainstorming zu verstehen. Bezüglich Asperger-Syndrom halte ich folgende Punkte für besonders wichtig und auch visuell umsetzbar:

- Spezielle Interessen und die Fähigkeit, sich darin zu vertiefen. Gleichzeitig Unvermögen, sich auf das Spiel der Mitschülerinnen und Mitschüler einzulassen.
- Reizüberempfindlichkeit. Ungewöhnliches Verhalten des Kindes mit Asperger-Syndrom besserverstehen. Auch thematisieren, dass durch diese Überempfindlichkeit viele Dinge wahrgenommen werden, die den Mitschülerinnen und Mitschülern vielleicht entgehen.
- Struktur. Kinder mit Asperger-Syndrom finden Sicherheit in einem immer gleichen Ablauf, da sie mit der Aussenwelt oft überfordert sind. Rituale geben Sicherheit, Überraschungen und Abweichungen sind unangenehm oder werden sogar als Katastrophe empfunden. Strukturen sollten visualisiert werden, da verbale Anweisungen vom Kind nichtgleich gut verarbeitet werden können.

Skizze Interessen/Spielverhalten

Jedes Kind hat Vorlieben. Bei einem Kind mit Asperger-Syndrom erscheinen uns diese Vorlieben manchmal ungewöhnlich (z.B. Knöpfe drücken statt Lego spielen) und weniger breit gefächert. Dafür wissen sie über ihr Lieblingsthema sehr spezifisch Bescheid. Oft haben Kinder mit Asperger-Syndrom eine Vorliebe für Maschinen und technische Dinge, deren Ablauf fasziniert und vorhersehbar ist. Auch ist der Bezug zu Tieren eher grösser als zu Mitmenschen, da diese ihnen nicht wertend begegnen. Kinder mit Asperger-Syndrom können oft nicht nachvollziehen, dass sich andere Kinder für ganz andere Themen interessieren.

Skizzen Reizüberempfindlichkeit

Für Kinder mit Asperger-Syndrom sind sensorische Reize intensiver als für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Taktile, visuelle und auditive Reize werden verstärkt erfahren und können unangenehm sein und das Kind überfordern.

Pausen sind unstrukturiert, laut und reizüberladen, sie bieten somit keine ideale Umgebung für das Kind mit Asperger-Syndrom. Damit Mitschülerinnen und Mitschüler dies nachvollziehen können, muss die Erfahrungswelt des Kindes mit Asperger-Syndrom thematisiert und verständlich gemacht werden.

Die sensible Wahrnehmung von Reizen kann auch Positives hervorbringen. Kinder mit Asperger-Syndrom empfinden oft grosse Freude für kleine Dinge; einen Lichtstrahl, das Klingeln einer Münze, den vorbeiratternden Zug.

Kinder mit Asperger-Syndrom werden meist nicht gerne berührt oder wenn, dann nur sehr kontrolliert. Mit den Mitschülerinnen und Mitschülern soll thematisiert werden, dass man jemandem seine Zuneigung auch anders zeigen kann (kleine Berührung mit Fingerspitzen, verbal, Zeichnung schenken.) Kinder mit Asperger-Syndrom scheinen oft lieber allein zu sein. Viele wünschen sich aber einen Freund, mit dem sie spielen können und wenn sie einen finden sind sie sehr loyal. Spiele mit klarem Ablauf (z.B. Regelspiele in der Kleingruppe) und Anleitung der Lehrperson können helfen, das Kind mit Asperger-Syndrom mit einzubeziehen.

Skizze besondere Wahrnehmung

Skizze Struktur/Ablauf/Überraschungen

Skizze Sozial- und Kontaktverhalten

Mühe mit dem Erkennen von Emotionen

13.6 Stilversuche und Konkretisierung

Ich habe versucht, eine passende Bildsprache zu finden, die sowohl Schüler der Basisstufe als auch deren Bezugspersonen anspricht. Anhand des Beispiels „Pausenplatz“ möchte ich kurz meinen Arbeitsweg aufzeigen.

Skizze 1

Pausenplatzsituation: Reizüberflutung für das Kind mit Asperger-Syndrom.

Die Idee mit den fliegenden Buchstaben als Zeichen für Lautstärke und Überforderung hat mir gefallen. Im Laufe der Arbeit an diesem Bild bin ich jedoch zu dem Schluss gekommen, dass diese Umsetzung für kleinere Kinder möglicherweise nicht verständlich oder verwirrend ist.

Ausserdem beinhaltet das Bild eine eher negative Konnotation [Begriffsinhalt, Anm. d. Verf.]. Das Thema Reizüberempfindlichkeit habe ich in einem anderen Bild wieder aufgenommen, in dem auch die positiven Eigenschaften dieser Empfindlichkeit besser ersichtlich werden.

Skizze 2

Ich habe mich dafür entschieden, eine Pausenplatzsituation zu zeigen, die neutraler ist und die es der Lehrperson ermöglicht, auf die verschiedenen Interessen der Kinder einzugehen.

Nun steht das Bild mehr für die speziellen Interessen eines jeden Kindes in der Pause oder der Freizeit

Als nächstes habe ich mich mit der Bildsprache der Figuren auseinandergesetzt. Die linke Figur auf der Schaukel erschien mir ansprechender, weil sie einerseits viel fröhlicher wirkt und andererseits weniger Rückschlüsse auf eine reale Person zulässt.

Anschließend versuchte ich mich an Umsetzungen mit Gouache. Allerdings musste ich feststellen, dass diese Arbeitsweise viel zu viel Zeit in Anspruch nimmt und mir auch gar nicht besonders gut gefällt. Ich wollte die Figuren einfacher und stilisierter belassen, damit die Aufmerksamkeit mehr auf die ganze Bildsituation gerichtet werden kann und nicht bei den einzelnen Figuren verweilt.

Definitiver Vorschlag für Pausenplatz, Format A3 (Figuren unfertig). Die Bildtafel soll nicht überladen sein, deshalb habe ich den Hintergrund bewusst schlicht gehalten.

13.6.1 Konzept

Damit die A3 Bilder im Unterricht optimal genutzt werden können, würde ich die grossen Bildtafeln mit möglichen Handlungs- und Spielideen erweitern. So kann das Material durch die Lehrperson angepasst werden und bezieht die Kinder handelnd mit ein. Die Bildtafeln würden also mit Kärtchen und entsprechenden Hinweisen ergänzt. Die Bilder können in der Kreissituation oder in Kleingruppen besprochen werden.

13.6.2 Übersicht Bildtafeln

Bildtafel Pausenplatz

Thema: Individuelles Spielverhalten und Interessen*, Empathie.

Anhand der Figuren auf dem Bild kann thematisiert werden, wer welche Spiele bevorzugt in der Pause/Freizeit. Das Kind mit den Blättern steht stellvertretend für Dinge, die eher speziell sind: z.B. Sammeln bestimmter Objekte, Ordnen, Imagination (Blätter sind beispielsweise Flugzeuge oder Autos). Die Kinder können gefragt werden, was das Kind mit den Blättern wohl spielt. Das Kind daneben weiss nämlich auch nicht so recht, was das Kind mit den Blättern macht. Es würde vielleicht gerne mitspielen, weiss aber nicht wie.

Es gibt auch ein Kind das weint, denn die Bildtafel soll keine utopische Situation zeigen. Mit den Kindern kann thematisiert werden, weshalb das Kind weint: Hat es sich wehgetan? Hat es vielleicht Bauchschmerzen? Möglicherweise ist es ihm zu laut? Vielleicht weint das Kind auch, weil niemand mit ihm spielen will. Des Weiteren gibt es auf dem Bild Kinder, die in der Pause gerne alleine spielen und solche, die Gemeinschaftsspiele bevorzugen. Anhand der Beobachtungen zum Bild kann zur Handlung übergeleitet werden.

Zusatzmaterial

Bildtafeln mit Freizeitaktivitäten (z.B. Fussball, Schwimmen, Lesen, Musikhören, etc.) als Ideensammlung. Die Kärtchen dienen als Anreiz oder als Spielkarten, die verdeckt ausgeteilt werden.

* kann gegebenenfalls auch ergänzt werden durch ein Bild, welches eher die Spiele im Schulzimmer oder zu Hause thematisiert.

Das Kind stellt nun pantomimisch dar, was auf dem Kärtchen ist und die anderen Kinder dürfen raten. Es kann auch auf die eigenen Interessen der Kinder eingegangen werden. Sie können diese ebenfalls pantomimisch vorspielen oder beispielsweise am Pult mit Knete darstellen und nachher in der Runde zeigen. Mit älteren Schülern kann man die Interessen auch mündlich thematisieren oder sie können ihre Lieblingsbeschäftigung aufzeichnen oder darüber schreiben.

Durch die Übung sollen die Kinder verstehen, dass jedes ganz eigene Interessen hat. Um noch verstärkt darauf hinzuweisen, dass jedes Kind anders ist, kann beispielsweise auch das Lieblingstier gezeichnet oder geknetet und danach vorgestellt werden.

Auch sei an dieser Stelle „Freunde verstehen“ von Catherine Faherty empfohlen ([http://www. autismusverlag.ch/index.php/freunde-verstehen](http://www.autismusverlag.ch/index.php/freunde-verstehen)). Für jüngere Kinder empfiehlt sie, Fragen zum Aussehen zu stellen, um möglichst unterschiedliche Antworten zu bekommen (Wer hat schwarze Haare? Wer blaue Augen? Wer trägt eine Brille?). So wird ganz klar, dass wir alle verschieden sind. Und trotzdem irgendwie gleich (Wer hat eine Nase? Wer hat zwei Arme?).

Bildtafel Arbeitssituation

Thema: Leichte Ablenkbarkeit, Reizüberempfindlichkeit im auditiven und visuellen Bereich, Unfähigkeit zu filtern.

Besser verstehen, wie die Wahrnehmung eines Kindes mit Asperger- Syndrom funktioniert und welche Auswirkung die sensible Wahrnehmung von Reizen hat.

Mit Kindern thematisieren, ob sie sich an diesem Tisch gut konzentrieren könnten. Das Kind im Bild hört ganz besonders gut (das Flugzeug, den zwitschernden Vogel, die Blätter) und sieht auch sehr gut (Was sieht es? Was ist möglicherweise noch vor dem Fenster? Was gibt es im (eigenen) Schulzimmer zu sehen? Auf Kleinigkeiten achten). Das Kind auf dem Bild sieht so gut, dass es sogar vom Sonnenlicht auf dem weissen Blatt geblendet wird. Manchmal ist es toll, wenn man so gut sieht und hört, aber es lenkt natürlich sehr vom Arbeiten ab.

Mit den Kindern kann thematisiert werden, ob sie an ihrem Tisch gut arbeiten können. Sind sie schnell abgelenkt? Wovon? Hören oder sehen sie auch gut? Was hören sie gerade jetzt, wenn alle ruhig sind? Was sehen sie von ihrem Tisch aus?

Zusatzmaterial

Bildkärtchen Geräusche (Husten, Reden, Singen, Pfeifen, Klatschen, Stampfen, Instrumente), visuellen Reizen (Winken, Hüpfen, Tuch schwingen) und zu ‚Arbeiten‘.

Die Lehrperson bereitet ein Arbeitsblatt oder eine Aufgabe vor. Diese darf nicht allzu einfach sein, das Kind sollte sich konzentrieren müssen.

Die Kärtchen werden verlost. Eines oder mehrere Kinder müssen die vorbereitete Aufgabe lösen. Die anderen Kinder erhalten Geräuschkarten, sie machen also diese Geräusche, während eines oder mehrere Kinder arbeiten. Nachdem die Aufgabe fertig gelöst oder die Übung unterbrochen wurde, nachfragen, ob es einfach war, so zu arbeiten? Die arbeitenden Kinder haben nun wie das Kind auf dem Bild ganz besonders gut gehört, deshalb war es so laut. Was könnte helfen? (Kopfhörer, Ohrstöpsel, Ohren zuhalten, sich wegdrehen) Wie kann man den Arbeitsplatz gestalten, damit man weniger abgelenkt ist („Büro“ machen mit Sichtschutz, z.B. aus Karton, Pult zur Wand drehen, Sonnenbrille tragen, flüstern im Schulzimmer)?

Bildtafel Tagesplan

Thema: Strukturierung des Alltags, visuelle Zugänglichkeit und Hilfestellung, Rituale und Überraschungen.

Ein gleichbleibender Tagesablauf und Rituale im Schulalltag geben nicht nur Kindern mit AS ein Gefühl der Sicherheit. Für das Kind mit Asperger Syndrom sind immer gleiche Abläufe aber besonders wichtig. Ein visualisierter Tagesplan kann viel Struktur und Ruhe in schulische Abläufe bringen, da er auch für die Kinder jederzeit zugänglich ist. Visualisierungen helfen auch, Abweichungen vom normalen Ablauf oder Überraschungen (z.B. Besuch der Zahnarzt-frau) für das Kind mit Asperger-Syndrom zu vereinfachen, weil die Abweichung schon im Vorhinein anhand des Plan ersichtlich wird.

Dazu gibt es Programme wie Boardmaker, welche viele Bilddateien zu verschiedensten Tätigkeiten anbieten. Wenn die Kinder schon älter sind, kann der Tagesplan auch

schriftlich sein, wobei Bilder von Kindern gemeinhin schneller und einfacher verarbeitet werden können. Im Arbeitsbuch „Asperger – Was bedeutet das für mich?“ gibt Catherine Faherty auch Beispiele für individualisierte Tagesabläufe, in denen das Kind mit Asperger- Syndrom die einzelnen Punkte abhaken kann.

Es kann auch mit den Kindern thematisiert werden, ob sie Überraschungen mögen. Was ist ein gute und was ist eine unguete Überraschung? Manche Kinder mögen Überraschungen gar nicht gerne.

Zusatzmaterial

Bildkärtchen mit verschiedenen kurzen Bewegungsabläufen (hüpfen, im Kreis gehen, absitzen) In der Kindergartenstufe können sich Kinder ungefähr an drei mündliche Begriffe erinnern. Die Lehrperson gibt nun zuerst mündlich Anweisungen, welchen Bewegungsablauf die Kinder nach einem abgemachten Signal tun sollen (nach Klatschen der Lehrperson oder Tamburin).

Statt nur drei gibt die Lehrperson aber etwa sieben (kann angepasst werden) mündliche Anweisungen. Nach dem Signal sollen die Kinder die Anweisungen nun befolgen.

In der zweiten Runde legt die Lehrperson nun die zugehörigen Bildkärtchen an den Boden oder hängt sie an die Wandtafel. Die Bewegungsabläufe werden nun mündlich wiederholt und es wird jeweils auf das passende Bildkärtchen verwiesen. Nach dem Signal wiederholen die Kinder die Übung. Die Bildkarten bleiben als visuelles Hilfsmittel zugänglich.

Nachfragen: Wie konntet ihr euch besser erinnern? Nur mit Worten oder mit den Bildern als Hilfe? Manche Kinder können sich Worte nicht so gut merken, oder sie hören vielleicht mal grad nicht zu, da kann ein Bild helfen.

Bildtafel Berührung

Thema: Taktile Wahrnehmung, soziales Verhalten, Freundschaft, Empathie.

Durch die sensorische Überempfindlichkeit werden Kinder mit AS oft nicht gerne berührt. Auch soziale Situationen sind oft überfordernd und unklar.

Mit den Kindern soll thematisiert werden, wer welche Berührungen mag und welche Unterschiede es dabei gibt. Nicht jedes Kind mag dieselben Berührungen. Eine Umarmung ist für die meisten Menschen etwas Positives, von manchen wird sie aber als unangenehm empfunden.

Ausserdem hängt es davon ab, wer uns berührt, es will ja z.B. niemand von einem wildfremden Menschen im Bus umarmt werden.

Zusatzmaterial

Kärtchen mit Massageball, Malerroller, Feder, Kratzhandschuh (Klett), Wolle, etc. Kärtchen mit verschiedenen Körperteilen (Arm, Hand, Knie, Füße, Nase, Ohr) Smiley-Karten.

Idealerweise findet die Übung in Zweiergruppen oder einer Kleingruppe in Anwesenheit der Lehrperson statt.

Ein Kind setzt oder legt sich hin, ein anderes zieht von beiden Stapeln ein Kärtchen und berührt dann das andere Kind z.B. mit der Feder am Ohr oder dem Roller an den Füßen. Die Berührung sollte nicht erschrecken, die Kärtchen können dem Kind auch vor der Berührung gezeigt werden. Das berührte Kind kann anschliessend anhand der Smileykarten ein Urteil abgeben (Gefällt mir gut/ Gefällt mir mittel/Gefällt mir gar nicht).

Zusätzlich kann mit den Kindern thematisiert werden, wie man Freunden auch noch zeigen kann, dass man sie mag. Man kann sie eben umarmen, man kann es ihnen sagen, man kann Hände schütteln, ein Geschenk machen, etc. Dazu evtl. ebenfalls Bildkarten als Ideensammlung zur Verfügung stellen.

Bildkartenbeispiele: Berührung (Skizze), Malerroller

13.6.3 Übersicht investierte Stunden Masterarbeit Asperger-Syndrom

Erste Skizzen (plus Scans/Mail/pdf1/Konzeptideen)	5h 50 min
Umsetzungsbeispiele/Stilversuche	5h 25min
Scans/Bildbearbeitung	1h 20 min
Konzeptentwicklung und pfd.	2 5h 40 min
Umsetzung Illustration 1 (Pausenplatz, unfertig)	5h 40 min
Umsetzung Illustration 2	
Umsetzung Illustration 3	
Umsetzung Illustration 4	
Zusätzliche Bildtafeln	
Zwischentotal Januar 2013	23h 55min

13.7 Bildtafel Interesse

Abbildung 13: Bildtafel Interesse (Jost, 2013)

13.8 Bildtafel Sensomotorik

Abbildung 14: Bildtafel Sensomotorik (Jost, 2013)

13.9 Bildtafel Kommunikation

Abbildung 15: Bildtafel Kommunikation (Jost, 2013)

13.10 Bildtafel Freunde

Abbildung 16: Bildtafel Freunde (Jost, 2013)

13.11 Überarbeitete Bildtafel Interesse

Abbildung 17: überarbeitete Bildtafel Interesse (Jost, 2013)

13.12 Überarbeitete Bildtafel Sensomotorik

Abbildung 18: überarbeitete Bildtafel Sensomotorik (Jost, 2013)

13.13 Rechnung, Verwendungszweck und Zeitaufstellung der Illustratorin für die Bildtafeln

Illustratorin	Rina Jost
Beauftragt von	Kathrin Kaufmann
Beschreibung	4 Bildtafeln zur Masterarbeit „Kinder mit Asperger-Syndrom im Schulunterricht: Sensibilisierung der Mitschülerinnen und Mitschüler“ Sujet: Situationen aus dem Schulalltag, farbig Druckformat: DIN A3 Abgabe: digital, TIF-Datei mit Druckauflösung
Verwendung	Nutzung im Rahmen der Masterarbeit von Kathrin Kaufmann. Kathrin Kaufmann ist berechtigt, die Bilder an Mentoren sowie an Drittpersonen zum Zweck der Versuchsanwendung im Schulunterricht weiterzureichen. Ebenfalls inbegriffen ist die Weitergabe für jegliche unkommerzielle Nutzung, sowie die Ausstellung der Bilder im Zusammenhang mit der Masterarbeit „Kinder mit Asperger-Syndrom im Schulunterricht: Sensibilisierung der Mitschülerinnen und Mitschüler“. Sollte sich ein Verlag für die Veröffentlichung finden, müssen weitere Nutzungsrechte der Bilder in Rücksprache mit der Illustratorin (Rina Jost) geklärt und allenfalls zusätzlich verrechnet werden. Die Verwertung des Urheberrechts am Werk und das Werk selbst bleiben im Besitz der Illustratorin. Das Honorar bezieht sich nur auf die oben genannte Nutzung. Jede weitere Nutzung ist gesondert zu vereinbaren. Die Illustratorin ist berechtigt, das Werk und/oder Teile davon für die Eigenwerbung zu verwenden.

Aufstellung der Kosten

Aufgeführte Stunden entsprechen der reinen investierten Arbeitszeit.

Erste Skizzen	5h 50min
Umsetzungsbeispiele	5h 25min
Konzeptentwicklung	7h 40min
Umsetzung und digitale Aufbereitung:	
Illustration 1 – Eingeschränkte Spektren an Handlungen und Interessen	12h 50min
Illustration 2 – Motorik und Sensomotorik	5h 55min
Illustration 3 – Soziale Interaktionen	6h 25min
Illustration 3 – Kommunikation	5h 25min
Beschrieb zur Nutzung	2h
Gesamt	51h 30min

13.14 Umfragen

13.14.1 Kurzumfrage zu Bildinhalt

Masterarbeit von Kathrin Kaufmann. Thema: Aufklärung der Mitschülerinnen und Mitschüler über Asperger-Syndrom. Umfrage Bilder:

Aussage 1: Bitte betrachte die vier beigelegten Bilder an. Beurteile diese Bilder ganz spontan:

- Bild spricht mich an
- Bild gefällt mir nicht
- Kann mich nicht entscheiden

Frage 2: Die Bildinhalte sollen die Thematik des jeweiligen Titels des Bildes darstellen. Stimmt Titel und Inhalt überein?

- Ja
- Nein
- weiss nicht

Frage 3: Könntest du dir vorstellen, diese Bilder im Unterricht einzusetzen?

- dieses Bild würde ich im Unterricht einsetzen
- dieses Bild würde ich im Unterricht nicht einsetzen
- weiss es noch nicht

Tätig als Lehrperson in

- Kindergarten
- Primarschule, Klasse _____
- Oberstufe
- Andere Schulstufe _____

Betroffen als

- Lehrperson
- Eltern
- Kind / Jugendlicher, Alter: _____
- Mitschülerinnen und Mitschüler

13.14.2 Ausführlichere Umfrage zu Bildinhalt und Broschüre

Masterarbeit von Kathrin Kaufmann. Thema: Aufklärung der Mitschülerinnen und Mitschüler über Asperger-Syndrom. Umfrage Bilder:

Aussage 1: Bitte betrachte die vier beigelegten Bilder. Beurteile diese Bilder ganz spontan:

- Bild spricht mich an
- Bild gefällt mir nicht
- Kann mich nicht entscheiden

Frage 2: Die Bildinhalte sollen die Thematik des jeweiligen Titels des Bildes darstellen. Stimmt Titel und Inhalt überein?

- Ja
- Nein
- weiss nicht

Frage 3: Bitte lese die Aufklärungsbroschüre durch und kreuze danach die zutreffende Aussagen an.

- Die Bildinhalte zeigen genau die Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms auf
- Die Bildinhalte zeigen teilweise die Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms auf
- Die Bildinhalte dienen nicht zur Aufzeigung der Asperger-Syndrom-Auffälligkeiten

Frage 4: Könntest du dir vorstellen, diese Bilder im Unterricht einzusetzen?

- diese Bilder würde ich im Unterricht einsetzen
- diese Bilder würde ich im Unterricht nicht einsetzen
- weiss es noch nicht

Aussage 5: Wenn du das erste Feld angekreuzt hast und über genügend Zeitressourcen verfügst, wäre es mir sehr dienlich, wenn du diese Bildinhalte den Kindern zeigen könntest (Es geht mir hier nur um die Verständnisfrage des Bildinhaltes). Bitte beobachte die Kinderreaktionen und kreuze folgende für dich stimmende Aussagen an:

- Die Schüler zeigen Interesse am Bildinhalt
- Die Schüler zeigen kaum Interesse am Bildinhalt
- Die Schüler zeigen kein Interesse am Bildinhalt

- Die Schüler verstehen den Bildinhalt
- Die Schüler verstehen teilweise den Bildinhalt
- Die Schüler verstehen den Bildinhalt nicht

Frage 6: Kannst du dir vorstellen, dass diese Bilder bewirken, dass eine Einstellungsänderung bei den Mitschülerinnen und Mitschülern bezüglich der Thematik Asperger-Syndrom stattfinden kann?

- Ja
- Nein
- weiss nicht

Frage 7: Es ist wichtig, dass keine Stigmatisierung (Etikettierung, alle Kinder mit blauen Augen und blonden Haaren sind Kinder mit Asperger-Syndrom) entsteht. Wie beurteilst du diesbezüglich die Bilder?

- Es besteht die Gefahr der Stigmatisierung, vor allem im Bild _____
- Es besteht ein wenig die Gefahr der Stigmatisierung, ich denke da an Bild _____
- Es besteht keine Gefahr der Stigmatisierung

Frage 8: Wie ist die Theorie bezüglich der Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms, die in der Broschüre aufgeführt ist, zu bewerten?

- Die Theorie ist übersichtlich angeordnet
- Die Theorie ist einfach zu verstehen
- Die Theorie hilft, vertiefte Kenntnisse für die verschiedenen Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms zu erlangen
- Die Theorie ist zu kompliziert
- Die Theorie hilft nicht, neue Erkenntnisse zu gewinnen

Aussage 9: Wenn es dir möglich ist, mit den Kindern über das Thema Asperger-Syndrom zu sprechen, wäre dies natürlich eine hochwillkommene Unterstützung für meine Umfrage. Bitte kreuze an, was stimmt:

- Die Schüler verstehen die Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms
- Die Schüler verstehen die Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms teilweise
- Die Schüler verstehen die Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms nicht

- Die Bilder lösen Mitgefühl aus
- Die Bilder lösen spärliches Mitgefühl aus
- Die Bilder lösen kein Mitgefühl aus

Allfällige Bemerkungen, Anregungen, Fazits etc.:

Tätig als Lehrperson in

- Kindergarten
- Primarschule, Klasse _____
- Oberstufe
- Andere Schulstufe _____

Betroffen als

- Lehrperson
- Eltern

13.15 Auswertung Fragebogen

Folgende Diagramme verdeutlichen die Resultate der Auswertung der Fragebögen.

Aussage 1: Bitte betrachte die vier beigelegten Bilder an. Beurteile diese Bilder ganz spontan:

Abbildung 19: Ausgelöste Gefühle

Abbildung 20: Fazit ausgelöste Gefühle

Es kann gesagt werden, dass beinahe zweidrittel der Personen, die die Bilder spontan beurteilt haben, diese Bilder als positiv bewertet haben.

Frage 2: Die Bildinhalte sollen die Thematik des jeweiligen Titels des Bildes darstellen. Stimmt Titel und Inhalt überein?

Abbildung 21: Bildinhalt stimmt mit Titel überein

Abbildung 22: Fazit Bildinhalt stimmt mit Titel überein

Eine signifikante Mehrheit findet, dass Bildinhalt und Titel übereinstimmen. Es ist anzufügen, dass einzelne Bilder explizit erwähnt worden sind, die nach Meinung der Beurteilenden mehr oder weniger geeignet sind.

Frage 3: *Entspricht der Bildinhalt nach dem Lesen der Broschüre den Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms?*

Abbildung 23: Bildinhalt stimmt mit Asperger-Syndrom-Auffälligkeiten überein

Abbildung 24: Fazit Bildinhalt stimmt mit Asperger-Syndrom-Auffälligkeiten überein

Es kann festgestellt werden, dass einer Übereinstimmung von Theorie und Bildinhalt knapp zur Hälfte als zutreffend zugestimmt worden ist. Eine Hypothese ist, dass dieses Ergebnis abhängig ist von der Fragebeantwortung 2 (Übereinstimmung Bildinhalt und Titel). Etwa ein Drittel der Personen, die abgestimmt haben, ist sich in der Fragebeantwortung unschlüssig.

Bei der Auswertung der Umfragebogen ist realisiert worden, dass beinahe die Hälfte der Personen, die die Fragebögen erforscht haben, das Bedürfnis hatten, mitteilen zu können, welche Bilder ihre Zustimmung verdienen und welche nicht. Daraus lassen sich wichtige Schlüsse ziehen.

Nachstehend wird dies erläutert:

Abbildung 25: Bildinhalt stimmt mit Titel überein

Es ist festzustellen, dass die Bilder Kommunikation und Freunde die meiste Übereinstimmung erzielt haben. Analysiert man dieses Ergebnis nach positiver und negativer Beurteilung resultiert untenstehende Bilanz:

Abbildung 26: Fazit Bildinhalt stimmt mit Titel überein

Folgedessen kann argumentiert werden, dass die Beurteilung von Bildinhalt und Titelübereinstimmung sich beinahe 1:1 auf das Resultat bei der Beurteilung von Bildinhalt und Asperger-Syndrom ausgewirkt haben. Diesem Umstand muss in der weiteren Planung Beachtung geschenkt werden.

Frage 4: Könntest du dir vorstellen, diese Bilder im Unterricht einzusetzen?

Abbildung 27: Praxistauglichkeit

Abbildung 28: Fazit Praxistauglichkeit

Daraus ist zu entnehmen, dass beinahe dreifünftel der angefragten Personen diese Bilder im Unterricht einsetzen würden. Hinzuzufügen ist, dass zwei Stimmen von Oberstufenlehrkräften die These unterstützen, dass diese Instrumente nicht für die Oberstufe geeignet sind. Am meisten Anklang finden diese Bilder in der Kindergartenstufe.

Aussage 5: Wenn du das erste Feld angekreuzt hast und über genügend Zeitressourcen verfügst, wäre es mir sehr dienlich, wenn du diese Bildinhalte den Kindern zeigen könntest (Es geht mir hier nur um die Verständnisfrage des Bildinhaltes). Bitte beobachte die Kinderreaktionen und kreuze folgende für dich stimmende Aussagen an:

Abbildung 29: Kinder verstehen Bildinhalt

Gemäss dieser Analyse sind Unterstufenkinder am geeignetsten, diese Bilder zu verstehen. Eine Drittklasslehrkraft berichtet, dass sich ihre Kinderschar über längere Zeit mit den Bildern befasst hat und von sich aus alle Merkmale, die zu finden sind, herauskristallisieren konnten.

Abbildung 30: Kinder zeigen Interesse an Bildern

Fazit: Nur wenige Lehrkräfte konnten diese Frage beantworten. Das Resultat untermauert die Erwartung, dass Mittelstufenkinder zu alt sind für solch ein Vermittlungsinstrument und ihr Interesse gering ist.

Frage 6: Kannst du dir vorstellen, dass diese Bilder bewirken, dass eine Einstellungsänderung bei den Mitschülerinnen und Mitschülern bezüglich der Thematik Asperger-Syndrom stattfinden kann?

Abbildung 31: Einstellungsänderung der Mitschülerinnen und Mitschüler ist möglich

Wiederum ist ersichtlich, dass bei Mittelstufenkindern kaum eine Einstellungsänderung möglich ist. Es ist im Allgemeinen zu hinterfragen, wie diese Aussage zu interpretieren ist. Da es lediglich eine Vermutung ist, muss mit Vorsicht das Resultat betrachtet werden. Der Trend weist hingegen daraufhin, dass bei Kindergarten- und Unterstufenkindern eine Einstellungsänderung zu erwarten ist.

Frage 7: Es ist wichtig, dass keine Stigmatisierung (Etikettierung, alle Kinder mit blauen Augen und blonden Haaren sind Kinder mit Asperger-Syndrom) entsteht. Wie beurteilst du dies bezüglich die Bilder?

Abbildung 32: Stigmatisierungsgefahr

Abbildung 33: Fazit Stigmatisierungsgefahr

Das Ergebnis zeigt, dass keine grosse Stigmatisierungsgefahr besteht. Es wurden sechs Aussagen erfasst, die ein wenig Bedenken geäußert haben. Diese beziehen sich nur auf das Bild Sensomotorik (Linkshändigkeit beider Kinder, braune Haarfarbe, Träumer). Demzufolge müsste bei diesem Bild Konsequenzen gezogen werden. Dieser Faktor wird mit der Illustratorin besprochen und zu einem späteren Zeitpunkt überarbeitet.

Frage 8: *Wie ist die Theorie bezüglich der Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms, die in der Broschüre aufgeführt ist, zu bewerten?*

Abbildung 34: Broschüre: Bewertung Theorie

Wie obiges Diagramm aufzeigt, ist der Theorieteil gut verständlich, übersichtlich angeordnet und ein Wissenszuwachs über die verschiedenen Auffälligkeiten der Gebiete des Asperger-Syndroms ist möglich. Der Umstand, dass Eltern und Jugendliche, die über keine Vorkenntnisse im pädagogischen Bereich verfügen, diese Broschüre als übersichtlich angeordnet und als Kenntnissgewinn ankreuzten, bestätigt das richtige Vorgehen. Es fällt auf, dass nur einmal der Theorieteil als zu kompliziert und niemand „kein Kenntniszuwachs ist möglich“ ausgewählt hat.

Frage 9 a: Verstehen die Schüler die Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms?

Abbildung 35: Schüler verstehen Asperger-Syndrom-Auffälligkeiten

Es kann gesagt werden, dass die Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms nur bedingt verständlich gemacht werden können. Eine Vermutung ist, dass eine einmalige Vermittlung zu wenig nachhaltig ist. In den Klassen, bei denen die Aufklärung geglückt ist, sind die Grundvoraussetzungen (Gesprächsführungen über Bildinhalte sind ritualisiert, Sensibilisierungsübungen füreinander institutionalisiert und ein achtsames Klassenklima aufgebaut) vorhanden. Demzufolge muss für die Aufklärung genügend Zeit und Vorwissen vorhanden sein.

Frage 9 b: Können die Bilder Mitgefühl auslösen?

Abbildung 36: Bilder lösen Mitgefühl aus

Ein Erfolg ist ersichtlich. Es ist zu argumentieren, dass dies mit der Fragebeantwortung 1 (Ausgelöste Gefühle) zusammenhängt. Die Bilder gefallen und sprechen 69 % der Personen an, die diesen Fragebogen ausgefüllt haben.

13.16 Broschüre: Kommentar einer betroffenen Mutter und Heilpädagogin

Frage 7: Es ist wichtig, dass keine Stigmatisierung (Etikettierung, alle Kinder mit blauen Augen und blonden Haaren sind Kinder mit Asperger-Syndrom) entsteht. Wie beurteilst du diesbezüglich die Bilder?

- Es besteht die Gefahr der Stigmatisierung, vor allem im Bild _____
- Es besteht ein wenig die Gefahr der Stigmatisierung, ich denke da an Bild _____
- Es besteht keine Gefahr der Stigmatisierung

Frage 8: Wie ist die Theorie bezüglich der Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms, die in der Broschüre aufgeführt ist, zu bewerten?

- Die Theorie ist übersichtlich angeordnet
- Die Theorie ist einfach zu verstehen
- Die Theorie hilft, vertiefte Kenntnisse für die verschiedenen Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms zu erlangen
- Die Theorie ist zu kompliziert
- Die Theorie hilft nicht, neue Erkenntnisse zu gewinnen

Aussage 9: Wenn es dir möglich ist, mit den Kindern über das Thema Asperger-Syndrom zu sprechen, wäre dies natürlich eine hochwillkommene Unterstützung für meine Umfrage. Bitte kreuze an, was stimmt:

- Die Schüler verstehen die Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms
- Die Schüler verstehen die Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms teilweise
- Die Schüler verstehen die Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms nicht

- Die Bilder lösen Mitgefühl aus
- Die Bilder lösen spärliches Mitgefühl aus
- Die Bilder lösen kein Mitgefühl aus

Allfällige Bemerkungen, Anregungen, Fazits etc:

Tolle Arbeit. Ich finde es ausgezeichnet, dass die Bilder so gemacht sind, dass keine Stigmatisierung von Kindern mit AS stattfinden kann. So wird das Verständnis für die Individualität jedes Einzelnen gefördert. Ein super hilfreiches Instrument in Theorie u. Praxis für Betroffene, Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht!

Tätig als Lehrperson in

- Kindergarten
- Primarschule, Klasse _____
- Oberstufe
- Andere Schulstufe SHP und Sonderschule

Betroffen als

- Lehrperson
- Eltern

*Lehrpersonen und
Nonverbal im
Unterricht!*

Herzlichen Dank für die Bereitschaft, diesen Fragebogen auszufüllen.

Bitte wieder retour an Kathrin Kaufmann, Birkenweg 8, 8471 Berg (Dägerlen), kaufmannfamily@bluewin.ch, HfH Gruppe 3

Aufklärung und Sensibilisierung der Mitschülerinnen und Mitschüler über Asperger-Syndrom

Broschüre für Lehrpersonen / ab Kindergarten

Theorieteil von Kathrin Kaufmann

Bilder und didaktische Anleitung von Rina Jost

Grundlage dieser Broschüre: Masterarbeit von Kathrin Kaufmann, Juni 2013

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Titel: Kinder mit Asperger-Syndrom im Schulunterricht: Aufklärung und Sensibilisierung der Mitschülerinnen und Mitschüler

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Theorie.....	5
3	Empfehlung für die Veröffentlichung der Diagnose Asperger-Syndrom	6
4	Soziale Interaktionen.....	7
5	Kommunikation	9
6	Eingeschränktes Spektrum an Handlungen und Interessen	11
7	Motorik und Sensomotorik.....	13
8	Hilfen für Kinder mit Asperger-Syndrom	15
8.1	Comic Strip Conversation	15
8.2	PECS.....	15
8.3	Sechster Sinn	15
8.4	Social Storys.....	15
8.5	Sozialtraining	16
8.6	TEACCH.....	16
8.7	Theory of Mind Training (ToM-Training).....	16
8.8	Unterstützte Kommunikation (UK).....	16
9	Nutzung der Bildtafeln.....	17
9.1	Bildtafel Interessen	17
9.2	Bildtafel Sensomotorik	18
9.3	Bildtafel Kommunikation	19
9.4	Bildtafel Freunde.....	20
10	Literaturliste	22

Im Anschluss sind die vier Bildtafeln beigelegt

1 Einleitung

Schulklassenzusammensetzungen sind stets auf eine Vielfalt verschiedenster Charaktereigenschaften der Mitschüler und Mitschülerinnen geprägt. Ein enormes Verständnis füreinander und gegenseitige Akzeptanz sind wichtigste Voraussetzungen einer funktionierenden Klassengemeinschaft. Für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten besteht heutzutage die Möglichkeit, in Regelschulen integriert zu werden.

Diese Möglichkeit der Chancengleichheit birgt hingegen auch Gefahren. Missdeutung der Auffälligkeiten Kinder mit besonderen Bedürfnissen gibt Anlass, Angriffsfläche für Mobbing, Stigmatisierung und Ausgrenzung zu bieten. Sowohl Lehrer wie auch Mitschüler und Mitschülerinnen können das Verhalten verkennen und die Ursachen falsch auslegen. Wie ergeht es einem Kind, das mit der Diagnose Asperger-Syndrom eingeschult wird? (Vorab ist zu erwähnen, dass das Asperger-Syndrom eine leichtere Form von Autismus ist)

„Das Leben im Autismus ist eine miserable Vorbereitung für das Leben in einer Welt ohne Autismus. Die Höflichkeit hat viele Näpfcchen aufgestellt, in die man treten kann. Autisten sind Meister darin, keines auszulassen“ (Brauns, 2002).

Dieses Zitat stimmt vorzüglich auf die Thematik ein, die in dieser Broschüre zentrale Bedeutung hat. Es ist ein Beschrieb von einem Leben in zwei Welten. Autisten sind keine „Wesen von einem anderen Stern“ – sie haben die gleichen Gefühle und Bedürfnisse wie wir alle. Sie nehmen aufgrund komplexer Störungen im zentralen Nervensystem sich und die Welt anders wahr. Sie haben vor allem Schwierigkeiten, Bedeutungen und Regeln innerhalb von Kommunikation und sozialem Verhalten zu erkennen. Somit bekunden sie Mühe, sich in unserer komplexen Welt zurechtzufinden, Kontakt aufzunehmen und ihr Verhalten entsprechend zu gestalten.

Wäre es nicht sinnvoll, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler fundierte Auskünfte über die Auffälligkeiten erhalten würden? Und welche Strategie und Aufklärungsmittel wären dazu geeignet?

Dies war Anlass, dass Kaufmann der Frage nachgegangen ist, ob es möglich sei, ein geeignetes Hilfsmittel für Kinder ab dem Kindergartenalter zu entwickeln. Bald wurde klar, dass Bildtafeln kindgerecht wären. Ebenso müssen in Kurzform die wichtigsten Hintergrundinformationen der Auffälligkeiten erkennbar sein. In einer Kurzbroschüre sind nebst theoretischen Grundlagen Sichtweisen betroffener Personen, Empfehlungen für die Aufklärungsarbeit und Hilfen für Kinder mit Asperger-Syndrom zusammengefasst worden. Illustrationen und didaktische Hinweise von Jost wurden hinzugefügt. Ziel dieser Arbeit ist, eine Einstellungsänderung der Mitschülerinnen und Mitschüler zu erreichen.

Wenn dies gelingt, sind wir einer gelungenen Integration ein Stück näher gekommen!

Kathrin Kaufmann & Rina Jost

2 Theorie

Autismus-Spektrum-Störungen sind tiefgreifende Entwicklungsstörungen, die auf eine Vielfalt möglicher Ursachen zurückzuführen sind. Häufig spielen genetische Faktoren eine grosse Rolle. Sie führen zu Auffälligkeiten in drei Bereichen der Persönlichkeitsentwicklung: der Kommunikationsfähigkeit, dem Sozial- und Kontaktverhalten und dem Spektrum an Handlungen und Interessen. Derzeit unterscheidet man drei verschiedene Formen autistischer Störungen, den frühkindlichen Autismus, das Asperger-Syndrom und den atypischen Autismus. Das Asperger-Syndrom ist die leichtere Form, die eine weiche Grenze zur „Normalität“ darstellt. Menschen mit Asperger-Syndrom haben keinen klinisch bedeutsamen Sprachentwicklungsrückstand. Es treten zudem keine klinisch bedeutsamen Verzögerungen der kognitiven Entwicklung oder der Entwicklung von altersgemässen Selbsthilfefähigkeiten auf (vgl. Schirmer, 2009).

Etwa 1 Prozent der Gesamtbevölkerung ist von irgendeiner Autismus-Spektrum-Störung betroffen (1/3 frühkindlicher Autismus und 2/3 andere Autismus-Spektrum-Störung, Studie Pouskta, 2009). Jungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand drei- bis viermal häufiger als Mädchen diagnostiziert (Schuster, 2011). Diese Verhaltensstörungen sind keine Erziehungsfehler.

Entwicklungsstörungen des Asperger-Syndroms können oft erst im Kindergartenalter erkannt und diagnostiziert werden, manchmal sogar erst in der Pubertät. So kann es vorkommen, dass Kinder mit diesen Auffälligkeiten normal eingeschult werden.

Grundvoraussetzung zur Veröffentlichung ist, dass das Asperger-Syndrom von einem Psychiater diagnostiziert worden ist. Das Einverständnis der betroffenen Personen (Kind und Eltern) ist notwendig. Das Kind darf auf keinen Fall stigmatisiert werden. Achtsamkeit und Respekt sind oberstes Ziel. Eine Checkliste hilft dem Lehrer, eine erfolgreiche Veröffentlichung einzuleiten.

Mittel zur Zielerreichung sind Bildtafeln. Mittels der passenden Darstellung kann die Lehrperson auf die Situation des Kindes mit Asperger-Syndrom eingehen. Anleitungsideen dazu sind an passender Stelle notiert. Als theoretische Grundlage für den Lehrer und zu Informationszwecken für die Schüler und Schülerinnen sind zum Thema Asperger-Syndrom vier Bereiche der Auffälligkeiten notiert:

- Soziale Interaktionen
- Kommunikation
- eingeschränktes Spektrum an Handlungen und Interessen
- Motorik und Sensomotorik

Es sind Beispiele einer betroffenen Person, mögliche Merkmale der Auffälligkeiten, mögliche Ursachen, Hilfestellungen und allfällige Beobachtungen der Mitschülerinnen und Mitschüler über das Kind mit Asperger-Syndrom aufgelistet. Zuletzt werden die Ressourcen der Kinder mit Asperger-Syndrom erwähnt.

Auf der nächsten Seite wird ersichtlich, welche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Veröffentlichung Bedingung sind.

3 Empfehlung für die Veröffentlichung der Diagnose Asperger-Syndrom

Einverständnis der Eltern

Die Eltern und das Kind sind einverstanden, dass über die Thematik Asperger-Syndrom öffentlich gesprochen wird.

Anwesende Personen

Es ist bestimmt, ob das Kind und /oder die Eltern dabei anwesend ist.

Inhaltsbestimmung

Über den zur Bekanntmachung erlaubten Stoff ist im Voraus gesprochen worden. Es ist klar, was nicht erwähnt werden darf.

Alter

Das Mindestalter beträgt vier Jahre (frühestes Schulalter) und hängt von verschiedenen Faktoren ab (siehe nächste Punkte). Frühestens ist eine Aufklärung ab dem 2. Kindergartenalter (5-6 Jahre) möglich.

Einstellungsänderung muss möglich sein

Kindergartenkinder und Schüler müssen Gefühle oder Emotionen unterscheiden können, Gedanken, Überzeugungen und Eigenschaften, die man mit einem bestimmten Gegenstand assoziieren kann, kennen und sich an zurückliegende Verhaltensweisen erinnern können.

Wissen über Belastbarkeit der Klasse

Die (Lehr)-Person, die das Outing einleitet, soll über grundlegendes Wissen der Klassenzusammensetzung, des Wohlbollens und der Belastungsgrenze verfügen. Eine vertrauensvolle Atmosphäre soll hergestellt werden können. Hinweise auf einen respektvollen und achtsamen Umgang mit den Informationen sind nötig.

Zweifel

Die Gefahr des Mobbings und der Stigmatisierung ist nie auszuschliessen. Es ist unabdingbar, darüber mit den Eltern zu sprechen. Im Zweifel immer das Wohl des Kindes mit Asperger-Syndrom beachten.

Ziel

Es sind Handlungsstrategien für die Mitschüler zu entwickeln.

Sind diese Punkte geklärt und alle Bedingungen erfüllbar, ist zu reflektieren, wo und wie darüber gesprochen wird. Es ist abzuklären, welche Bereiche der Informationen wichtig sind. Die folgenden Zusammenfassungen können zur Informationssammlung zweckdienlich sein. Es ist unabdingbar, dass in einem respektvollen Umgangston und angenehmer Atmosphäre darüber gesprochen wird. Nötige Vorübungen sind einzuplanen (vgl. Bayrhof, Carl & Moosecker, 2012).

Es ist darauf hinzuweisen, dass im nachfolgenden Text einige Hilfestellungen von Attwood adaptiert worden sind (vgl. 2012).

Beispiel einer betroffenen Person

Während meiner Schulzeit versuchten meine Eltern mich immer wieder zu ermutigen, ich solle doch auch einmal ein paar Kinder aus meiner Klasse zu mir zum Spielen einladen, aber ich wusste nicht, welche von meinen Klassenkameraden ich auswählen und wie ich sie fragen sollte, ob sie Lust hätten, mich zu besuchen. Vor allem aber hätte ich nicht gewusst, was ich mit ihnen dann hätte machen sollen, ich fand sie laut und unberechenbar und hatte ständig Angst vor ihnen. Also blieb ich fast immer allein, und damit ging es mir besser. Einsam wäre ich ja auch dann gewesen, wenn ich andere Kinder um mich herum gehabt hätte, denn es wäre mir sicher nicht gelungen, eine wirkliche Gemeinsamkeit mit ihnen herzustellen (Preissmann, 2009. S. 65).

Merkmale

- Das Kind spielt alleine,
- bekundet Mühe, Freundschaften einzugehen,
- kann keine Gefühle erkennen,
- kann keinen Augenkontakt herstellen,
- Berührungen zu ertragen bereiten Mühe,
- sich an Regeln halten fällt schwer,
- höheres Risiko, gemobbt zu werden,
- Lob und Lächeln wirken nicht als Motivation,
- nonverbale Signale können nicht verstanden werden.

Ursachen

- Theory of Mind: Mentalisierungsschwäche, Empathieschwäche, Verständnisschwäche
- Zentrale Kohärenz: Bruchstückhafte Informationsverarbeitung, Detailorientierung, Kontexterfassungsschwäche, Sinnerfassungsschwäche
- Exekutive Schwäche: Defizit im Vorausplanen und zeitlichen Strukturieren, Flexibilitätseinschränkung, Initiierungsschwäche
- Alexithymie: Schwäche, Gefühlszustände zu erkennen und benennen

Hilfestellungen

- Regeln explizit vermitteln, einzelfallbezogene Helfer (SchülerInnen, IF, ...) unterstützen
- Individuelle Motivationssysteme
- Anleitung und Begleitung bei Zusammenarbeit mit SchülerInnen
- Mobbing besprechen
- Pausenplatzsituationen im Voraus besprechen
- Lerngruppen in Zusammensetzung stabil lassen
- Soziale Regeln vermitteln
- Mitschüler anleiten
- Die Schwachstelle Gefühle nicht persönlich nehmen, sondern als Unvermögen anerkennen

Diese Auffälligkeiten von Kindern mit Asperger-Syndrom können möglicherweise von Mitschülerinnen und Mitschülern beobachtet werden und müssen angesprochen werden:

- Kind erhält Spezialregeln
- Es erhält von Lehrperson vermehrt positive oder negative Aufmerksamkeit/Zuwendung
- Kind setzt eine „Maske“ auf, reagiert mit Clownsein
- Kind reagiert stur
- Kind sondert sich ab
- Kind schaut nicht in Augen
- Kind spielt alleine
- Kind ist unflexibel

Ressourcen

- Kinder sind sehr zuverlässig
- Gefühle können zwar nicht gut erkannt werden, dafür lernen sie, darauf zu achten und diese zu benennen
- Kinder sind Perfektionisten und beharrlich
- Sie sind sehr loyal
- Sie sind aufrichtig, direkt und beurteilen andere nicht
- Sie sind enthusiastisch und positiv
- Sie besitzen einen grossen Gerechtigkeitssinn
- Sie halten sich sehr genau an Regeln

Beispiel einer betroffenen Person

Warum meinte die HaHa [Mutter, Anm. d. Verf.] immer, ich hätte ein Brett vor dem Kopf? Unzählige Male tatsachte ich auf meiner Stirn herum, um jenes geheimnisvolle Brett ausfindig zu machen, das ich weder fühlen noch sehen konnte. Fragen über Fragen plagten mich und die Antworten verschafften keine Linderung (Braun, 2002, S. 331).

Merkmale

- Mögliche Verzögerung der frühen Sprachentwicklung
- Scheinbar perfekte Ausdrucksfähigkeit
- Seltsame Sprachmelodie, sonderbare Stimmeingenschaft
- Beeinträchtigtes Verständnis, Fehlinterpretation
- Eingeschränkter Gebrauch von Gesten
- Ungeschickte Körpersprache
- Eingeschränkte oder unangemessene Mimik
- Merkwürdig starrer Blick
- Schwierigkeiten, eine angemessene körperliche Distanz zu wahren
- Sprachphänomen der Echolalie (Wort- oder Silbenwiederholungen)
- Stereotypen, verlangen nach stereotypen Antworten
- Lieblingswörter

Ursachen

- Minderentwickelte Fähigkeit der natürlichen Synchronisierung zwischen Inhalt, sprachlicher Meinung und begleitender Signale
- Unterschiede zu Kindern ohne Asperger-Syndrom in Entwicklung in Pragmatik (Sprache in sozialem Kontext), Semantik (Erkennen von mehreren Bedeutungen der Sprache) und Prosodie (Tonfall, Betonung, Rhythmus der Sprache).
- Einbildungskraft und Fantasie sind weniger ausgeprägt entwickelt
- Mangelndes soziales und praktisches Verständnis
- Mangelndes Generalisierungsverhalten

Hilfestellungen

- Einzelfallbezogene Helfer (Mitschülerinnen und Mitschüler, IF, ...) als Kommunikationshelfer einsetzen
- Gesprächsregeln erklären und einüben
- Schriftliche Anweisungen geben
- Visualisierung mittels Bilder (siehe PECS, TEACCH)
- Unterstützte Kommunikation: körpereigene Kommunikationsformen, elektronische und nicht-elektronische Kommunikationshilfen
- Konkret sprechen, Beispiele zu Hilfe nehmen
- Langsam und deutlich sprechen
- Metaphern, Redewendungen, Sprichwörter, Sarkasmus, Witze und Ironie vermeiden oder erklären
- Doppelbedeutungen von Wörtern erklären (Löffel = Besteck oder Hasenohren)
- Vermeiden: Aufforderungen in Frageform zu stellen
- Bei Fragen mit ehrlicher und ausführlicher Antwort rechnen, Interesse dazu nötig
- Bewusstsein entwickeln, dass ihr Gegenüber zwischen Themen hin- und herspringen kann. Den Faden nicht verlieren, ev. „mit springen“
- Wenn kein Augenkontakt herrscht kann ihr Gegenüber dennoch zuhören (Matzies, 2010)

Diese Auffälligkeiten von Kindern mit Asperger-Syndrom können möglicherweise von Mitschülerinnen und Mitschülern beobachtet werden und müssen angesprochen werden:

- Kind ist stumm,
- gibt absurde Antworten,
- spricht anders,
- benutzt Bilder zur Kommunikation,
- benutzt elektronische Hilfsmittel zur Kommunikation,
- erhält besondere Zuwendung/Hilfe seitens einer Zweitperson,
- erhält schriftliche Anweisungen.

Ressourcen

Kinder mit Asperger-Syndrom

- verfügen über ein ausgezeichnetes und vor allem visuelles Gedächtnis
- verfügen über einen enormen Wortschatz
- Hinterfragen Sachverhalt, gehen den Dingen auf den Grund
- Haben gelernt, Gefühle differenziert zu benennen
- verfügen über eine gute bis sehr gute Intelligenz

6 Eingeschränktes Spektrum an Handlungen und Interessen

Beispiel einer betroffenen Person

Ich liebte den geregelten Unterricht. Während ich im Schulunterricht keine Mühe hatte, zeigten sich bei mir Schwierigkeiten im Alltag und in den Schulpausen. Zum Beispiel wusste ich nicht, wie man Zug fährt, dass man zuerst ein Ticket kaufen und dann auf das Perron gehen muss. Vor allem wusste ich nicht, wie man eine Frage stellt, wenn man Schwierigkeiten hat. Das Problem zeigte sich in den verschiedenen alltäglichen Situationen. Beim Einkaufen, beim Velofahren, auf der Strasse, allein ein Paket abholen bei der Oma, sich im Dorf zurechtfinden und orientieren. Ich wusste nicht, was „abmachen“ bedeutet, wie man Kinder einlädt oder was man zusammen reden könnte. Welche Person musste man wie und wann grüssen? Ich hatte mehr Schwierigkeiten den Ablauf von Schulexkursionen zu erkennen als Mathematikaufgaben zu lösen (Schneebeli, 2011, S. 26).

Merkmale

- Angst und Widerstand vor / gegen Veränderungen
- Schwierigkeit in der Handlungsplanung
- Besonderheiten beim spontanen Handeln: Zwänge, Tics, Stereotypen, Echolalien
- Vorliebe für (Alltags-) Routine
- Ungewöhnlich starke, intensive und enge Interessen

Ursachen

- Angst und Widerstand vor / gegen Veränderungen
- Mangelnde zentrale Kohärenz (ganzheitliche Wahrnehmung)
- Mangelndes Generalisierungsverhalten
- Schwache exekutive Funktion (zwischen Wahrnehmung und Handlungsausführung getätigte Überlegungen)

Hilfestellungen

- Veränderungen im Voraus bekannt geben, bewusst auf Änderungen verzichten
- Abfolge der einzelnen Fächer vorsehbar einhalten
- Notwendiger Raumwechsel oder Umsetzung der Schüler innerhalb der Klasse rechtzeitig vorher ankündigen
- Innovative Lösungen der Kinder honorieren, auch wenn sie nicht vorgegeben waren (Attwood, 2012)
- Spezialinteressen als Ausgangspunkt für Lernangebote machen oder als Belohnung nutzen

Eingeschränktes Spektrum an Handlungen und Interessen

Diese Auffälligkeiten von Kindern mit Asperger-Syndrom können möglicherweise von Mitschülerinnen und Mitschülern beobachtet werden und müssen angesprochen werden:

- Verunsicherung bei spontanen Änderungen in allen Bereichen möglich
- Tics
- Enormes Fachwissen in Spezialgebiet
- Sonderregelungen für dieses Kind
- Piktogramme (siehe PECS, TEACCH) zeigen den Tagesablauf

Ressourcen

Kinder mit Asperger-Syndrom

- Können eingeübte Abläufe speichern und dieses Wissen sind jederzeit abrufbar
- Sind zuverlässig
- speichern enzyklopädisches, universelles Wissen bei Themen, die sie faszinieren
- sind naturwissenschaftlich begabt
- Ihre Spezialinteressen können verschiedene Funktionen haben: Ängste überwinden, Freude bereiten, Entspannung bieten, eigene Identität schaffen, Zeitvertreib und Gesprächsstoff sein

Beispiel einer betroffenen Person

Ich konnte nicht verstehen, dass die kleineren Mädchen mehr Kunststücke als ich konnten, denn ich war recht gross. Ich setzte die Körpergrösse gleich mit Können, denn Erwachsene können doch auch alles. Oder? Meine Mitspielerinnen befolgten die Regeln nicht und doch zeigten sie Rad, Handstand oder Flic-Flac. Ich machte die meisten Liegestütze, schwatzte nicht herum, stand immer wieder auf, falls ich umfiel, und doch hatte ich keinen Erfolg. Das lag wohl daran, dass ich motorisch und koordinativ etwas Mühe habe, so versuchte es mir meine Mutter immer wieder zu erklären. Damals dachte ich, dass ich ein Schwächling sei (Schneebeli, 2011, S. 22).

Merkmale

- Ungeschickt beim An- und Ausziehen, bei der Körperhygiene
- Ungelenke Bewegungen bei Sport und Spiel, ungewöhnliche Körperhaltung
- Repetitive Bewegungen wie Fingerschnippen, Händewedeln, Oberkörper schaukeln, auf und ab gehen
- Bewegungsstörungen beim Gehen, Rennen, Ballfangen, Ballwerfen und Ballschiessen
- Hypersensibel auf bestimmte Geschmäcke, Gerüche und visuelle Stimuli. Geräusche sind der häufigste Grund zur Überreaktion. Dies sind überraschende, unerwartete Geräusche (Bsp. Pausenglocke); hohe andauernde Geräusche und verwirrende, komplexe, sich überlagernde Geräusche.
- Überempfindlichkeit gegenüber Lichteinfall, Farben sowie verzerrte Wahrnehmung
- Zu viele Sinnesreize überfordern (Klassenzimmer, Schulflure, Spielplätze, Einkaufszentren)

Ursachen

- Geringer Körpertonus
- Bewegungsstörungen durch unreife Koordination
- Mangelnd entwickelter Gleichgewichtssinn
- Körperschemata und motorisches Schemata nicht richtig wahrnehmend
- Veränderungen im Hirn: Filtereffekt sortiert nicht richtig
- Lichteinfall, helle Beleuchtung, bestimmte Farben, verzerrte optische Wahrnehmung
- Reizüberflutung

Hilfestellungen

- Gut zu wissen, dass einprägsame Bewegungsabläufe sehr hilfreich sind. So sind Schwimmen, Trampolinspringen, Golf spielen, Reiten, (Marathon) laufen, Fechten, Kampfsportarten und Billard empfehlenswerte Sportarten.
- Ohrstöpsel und Ausblendtechniken wie Summen, um andere Geräusche abzublocken.
- Sitzplatz in Schule so wählen, dass Sonne nicht blendet, kein helles glänzendes Papier verwenden.
- Gut zu wissen, dass Klebstoff an Händen, Fingerfarbe oder Knete, sich verkleiden, Überempfindlichkeit gegenüber Kitzeln und Berührung bestimmter Körperteile Aversionen auslösen kann.
- Zuneigungsbekundungen vorher ankündigen. Berührungen mit Druck werden als angenehmer empfunden (Attwood, 2012).
- Sensorische Überlastung vermeiden, zeitlich begrenzen
- Reizreduzierte Arbeitsplätze, ruhiger, reizarmer Rückzugs- und Pausenraum. Denkbar sind Schulzimmer, Bibliothek, WC etc.
- Abläufe in kleinen Schritten erklären, visualisieren
- Kleine Gruppengrösse
- Befreiung von bestimmten Klassenaktivitäten

Diese Auffälligkeiten von Kindern mit Asperger-Syndrom können möglicherweise von Mitschülerinnen und Mitschülern beobachtet werden und müssen angesprochen werden:

- Kind trägt Ohrstöpsel,
- erhält einen besonderen Arbeitsplatz,
- darf in der Pause im Schulhaus bleiben,
- bewegt sich auffällig, reagiert mit Tics,
- lässt sich nicht berühren,
- muss nicht bei allen Schultätigkeiten teilnehmen.

Ressourcen

Kinder mit Asperger-Syndrom

- nehmen insbesondere Details wahr
- besitzen eine erhöhte Sinneswahrnehmung und Kreativität
- können sich einer Stimmung, Wahrnehmung völlig hingeben

8 Hilfen für Kinder mit Asperger-Syndrom

Folgende Programme sind als prägnanteste Fördermassnahmen eruiert worden. Wichtigstes Auswahlkriterium war, ob die Möglichkeit besteht, dass im Schulunterricht den Mitschülerinnen und Mitschülern von Kindern mit Asperger-Syndrom solche Massnahmen begegnen und auffallen könnten. Die Liste ist in alphabetischer Reihenfolge aufgestellt.

8.1 Comic Strip Conversation

Comic Strip Conversations (Unterhaltungen nach Art von Comic Strips) sind illustrierte Interaktionen, die kommunikative Fähigkeiten bei Menschen mit Autismus fördern. Eine Unterhaltung findet hier in Form von wechselseitigen Zeichnungen statt (vgl. Häussler, Tuckermann & Lausmann, 2011, S.106 ff.).

8.2 PECS

Das Picture Exchange Communication System (PECS) von Frost und Bondy ist eine Kommunikationshilfe in Form von Bildkarten, die es den Betroffenen ermöglicht, Wünsche zu äussern oder zu kommentieren (vgl. Frost & Bondy, 1996). Im günstigsten Fall können später Karten durch Sprache ersetzt werden (Poustka et al. 2004, S. 135). Die Kommunikation wird in vier Phasen aufgebaut: Austausch von Bildern, Erhöhung der Distanz, Unterscheidung von Bildern und Zusammenstellung von Sätzen (vgl. Freitag, 2008, S. 129).

8.3 Sechster Sinn

Gray hat ein Förderprogramm für Schulkinder mit dem Namen „sechster Sinn“ erstellt. Mit dem 6. Sinn ist der soziale Sinn gemeint. Anhand des 6. Sinnes ist erkennbar, was die anderen sehen, hören, fühlen, greifen, riechen und schmecken. Zusätzlich kann herausgefiltert werden, was die anderen *wissen, spüren und denken*. Anhand der Beispiele werden Auffälligkeiten in Wort und Bild vermittelt. Mit der Frage: „Kann ich dir helfen?“, wird die Thematik beendet und auf mögliche Hilfestellungen hingewiesen (vgl. Gray, 2002).

8.4 Social Storys

„Carol Gray gilt als die Erfinderin der Social Stories. Eine Social Story [„soziale Geschichte“ Anm. d. Verf.] ist eine Lerngeschichte, die durch bestimmte Charakteristika definiert ist. Sie beschreibt eine Situation, ein Konzept oder eine soziale Fähigkeit auf eine bedeutungsvolle Art und Weise“ (Häussler, Tuckermann & Lausmann, 2011, S.106 ff.; Gray & White, 2002). Dabei werden ein bestimmter vorgegebener Stil und ein bestimmtes Format verwendet.

8.5 Sozialtraining

Diese Hilfen ermöglichen es, soziale Signale im zwischenmenschlichen Kontext zu deuten. Es ist eine Sammlung verschiedenster Techniken, die auf Bedürfnisse der Klienten abgestützt ist. Das Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen ist personenzentriert, ressourcenorientiert und zielt auf die Arbeit im Gruppen- oder Einzelsetting mit Jugendlichen ab, ist aber auch bei älteren Kindern und jungen Erwachsenen anwendbar (vgl. Jenny, Goetschel, Isenschmid & Steinhausen, 2012). Matzies stellt ihr Sozialtraining erstmalig ausführlich für den deutschsprachigen Raum zusammen (vgl. 2010).

8.6 TEACCH

Der methodische Ansatz von TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children) sind die Kernelemente der Strukturierung, der Visualisierung und der Individualisierung, die zur ganzheitlichen Förderung von Menschen mit Autismus beitragen (vgl. Häussler, 2008, S. 11 ff.). Unterschieden wird in räumliche Strukturierung, zeitliche Strukturierung, Strukturierung selbständiger Beschäftigung und Material- und Aufgabengestaltung. Visuell wird verdeutlicht, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten sollen (Bsp. Stopp- oder Tabu-Schilder) (vgl. Bernard-Opitz & Häussler, 2012, S. 13).

8.7 Theory of Mind Training (ToM-Training)

Unter dem Begriff „Theory of Mind“ [Theorie des Mentalen Anm. d. Verf.] versteht man sämtliche Denkprozesse, die es ermöglichen, fremdes und eigenes Verhalten ebenso wie die eigenen Gedanken, Gefühle, Wünsche, Absichten und Vorstellungen und diejenigen anderer Menschen zu erkennen, zu verstehen, vorherzusagen und in die eigenen Planungen einzubeziehen. Insbesondere die Anwendung und Interpretation von Gestik, Mimik, Blickkontakt und sonstige Körpersprache ist verarmt [und wird demzufolge eingeübt, Anm. d. Verf.] (vgl. Poustka, Bölte, Feineis-Matthews & Schmötzer, 2009, S. 109).

8.8 Unterstützte Kommunikation (UK)

Der TEACCH Ansatz bietet auf unterschiedlichen Ebenen und in vielfältiger Hinsicht Unterstützung bei der Entwicklung kommunikativer Kompetenzen (Häussler, 2002, S. 150). Die drei Massnahmen umfassen den Einsatz von körpereigenen Kommunikationsformen (z. B. Mimik, Gestik, Gebärden, Blickbewegungen, Lautierungen), den Einsatz von nichtelektronischen Kommunikationshilfen (z. B.: Kommunikationstafeln oder -bücher mit Fotos, Bildern oder Symbolen) und die Verwendung elektronischer Kommunikationshilfen (z.B. einfache oder komplexere Sprachausgabegeräte) (vgl. Otto & Wimmer, 2005, S. 12).

9 Nutzung der Bildtafeln

Die Bildtafeln sind als Ergänzung und zur Anwendung im Unterricht gedacht. Sinnvoll ist es, wenn anhand der Bilder mit der Klasse thematisiert werden kann, dass jedes Kind andere Fähigkeiten, Bedürfnisse und Probleme hat. So können die Bildtafeln auch anderweitig angepasst werden, um ganz allgemein das Verständnis der Schüler füreinander zu fördern.

Damit die folgenden Bilder im Unterricht optimal genutzt werden können, empfehle ich, die Bildtafeln mit möglichen Handlungs- und Spielideen zu erweitern. So kann das Material durch die Lehrperson angepasst werden und bezieht die Kinder handelnd mit ein. Einige Ideen werden hier bereits aufgeführt.

9.1 Bildtafel Interessen

Thema: Eingeschränkte Spektren an Handlungen und Interessen

Anhand der Figuren auf dem Bild kann thematisiert werden, was die Kinder besonders gerne spielen in der Pause/Freizeit/im Schulzimmer.

Anmerkung: Es gibt keine eindeutige Zuordnung zum Kind mit Asperger-Syndrom. Es könnte das Kind mit den Blättern sein, weil es sich in ein Spiel vertieft, das für Aussenstehende nicht auf den ersten Blick verständlich ist. Genauso gut könnte es sich aber auch um das Mädchen auf der Schaukel handeln. Kinder mit Asperger-Syndrom fallen oft durch ihre Fixierung auf eine bestimmte Tätigkeit oder spezifische Gegenstände auf. Oft wissen Sie über ein bestimmtes Thema ausführlich Bescheid.

Zusatzmaterial/Ideen

Bildtafeln mit Freizeitaktivitäten (z.B. Fussball, Schwimmen, Lesen, Musikhören, etc.) als Ideensammlung

Die Kärtchen dienen als Anreiz oder als Spielkarten, die verdeckt ausgeteilt werden. Das Kind stellt nun pantomimisch dar, was auf dem Kärtchen ist und die anderen Kinder dürfen raten.

Es kann selbstverständlich auch auf die eigenen Interessen der Kinder eingegangen werden. Sie können diese ebenfalls pantomimisch vorspielen. Die Übung kann auch als Flüstertelefon statt als Pantomime umgesetzt werden, oder die Kinder können etwas mit Knete darstellen und nachher in der Runde zeigen. Mit älteren Schülern kann man die Interessen auch mündlich thematisieren oder sie können ihre Lieblingsbeschäftigung zeichnen oder darüber schreiben.

Durch die Übung sollen die Kinder verstehen, dass jedes ganz eigene Interessen hat. Um noch verstärkt darauf hinzuweisen, dass jedes Kind anders ist, kann gerade mit jüngeren Kindern beispielsweise das Lieblingstier gezeichnet oder geknetet und danach vorgestellt werden. Auch sei an dieser Stelle „Freunde verstehen“ von Catherine Faherty empfohlen (2012, kann kostenlos abgerufen werden: <http://www.autismusverlag.ch/index.php/freunde-verstehen>). Für jüngere Kinder empfiehlt sie, Fragen zum Aussehen zu stellen, um möglichst unterschiedliche Antworten zu bekommen (Wer hat schwarze Haare? Wer blaue Augen? Wer trägt eine Brille?). So wird ganz klar, dass wir alle verschieden sind. Und trotzdem irgendwie gleich (Wer hat eine Nase? Wer hat zwei Arme?).

9.2 Bildtafel Sensomotorik

Thema: Motorik und Sensomotorik, Reizüberempfindlichkeit im auditiven, olfaktorischen (Geruchssinn) und visuellen Bereich

Besser verstehen, wie die Wahrnehmung eines Kindes mit Asperger-Syndrom (oder auch ADS) funktioniert und welche Auswirkung die sensible Wahrnehmung von Reizen hat.

Das Kind im Bild hört ganz besonders gut (das Flugzeug, die zwitschernden Vögel, die Blätter). Ebenso sehen/riechen. (Was sieht es? Was ist möglicherweise noch vor dem Fenster? Was gibt es im eigenen Schulzimmer zu sehen/zu riechen?). Manchmal ist es toll, wenn man so gut sieht und hört, aber es kann auch sehr schwierig sein, sich so zu konzentrieren.

Mit Kindern thematisieren, ob sie sich an diesem Tisch gut konzentrieren könnten und wie es mit ihrem eigenen Arbeitsplatz aussieht. Was sehen sie von ihrem Tisch aus? Hören/Sehen/Riechen sie auch gut? Sind sie schnell abgelenkt? Wovon? Was hören sie gerade jetzt, wenn alle ruhig sind?

Zusatzmaterial/Ideen

Bildkärtchen zu Geräuschen (Husten, Reden, Singen, Pfeifen, Klatschen, Stampfen, Instrumente), visuellen Reizen (Winken, Hüpfen, Tuch schwingen) und zu ‚Arbeiten‘.

Die Lehrperson bereitet ein Arbeitsblatt oder eine Aufgabe vor. Diese darf nicht allzu einfach sein, das Kind sollte sich konzentrieren müssen. Die Kärtchen werden verlost. Eines oder mehrere Kinder müssen die vorbereitete Aufgabe lösen. Die anderen Kinder erhalten Geräuschkarten, sie machen also diese Geräusche, während eines oder mehrere Kinder arbeiten.

Nachdem die Aufgabe fertig gelöst oder die Übung unterbrochen wurde, nachfragen, ob es einfach war, so zu arbeiten? Die arbeitenden Kinder haben nun wie das Kind auf dem Bild ganz besonders gut gehört, deshalb war es so laut. Was könnte helfen? (Kopfhörer, Ohrstöpsel, Ohren zuhalten, sich weg drehen). Wie kann man den Arbeitsplatz gestalten, damit man weniger abgelenkt ist? („Büro“ machen mit Sichtschutz, z.B. aus Karton, Pult zur Wand drehen, Sonnenbrille tragen, flüstern im Schulzimmer).

Auch hier sei nochmals auf „Freunde verstehen“ von Catherine Faherty verwiesen, die einen Postenlauf erarbeitet hat, der Kindern die Schwierigkeiten im motorischen und sensomotorischen Bereich in verschiedenen Übungen spielerisch verständlich macht.

9.3 Bildtafel Kommunikation

Thema: Kommunikation. Strukturierung und visuelle Hilfestellung im (Schul-)Alltag. Überschneidung mit: Eingeschränkte Spektren an Handlungen und Interessen

Ein gleichbleibender Tagesablauf und Rituale im Schulalltag geben allen Kindern Sicherheit. Für das Kind mit Asperger-Syndrom sind immer gleiche Abläufe aber besonders wichtig. Ein visualisierter Tagesplan kann viel Struktur und Ruhe in schulische Abläufe bringen, da er für die Kinder jederzeit zugänglich ist. Visualisierungen helfen auch, Abweichungen vom normalen Ablauf (z.B. Besuch der Zahnputzfrau) für das Kind mit Asperger-Syndrom zu vereinfachen, weil die Abweichung im Vorhinein anhand des Plans ersichtlich wird.

Dazu gibt es Programme wie Boardmaker, welche viele Bilddateien zu verschiedensten Tätigkeiten

anbieten. Wenn die Kinder schon älter sind, kann der Tagesplan auch schriftlich sein, wobei Bilder von Kindern gemeinhin schneller und einfacher verarbeitet werden können.

Es können auch individualisierte Tagespläne für einzelne Kinder erstellt werden, bei denen das Kind mit Asperger-Syndrom die einzelnen Punkte abhaken kann.

Es kann auch mit den Kindern thematisiert werden, ob sie Überraschungen mögen. Was ist eine gute und was ist eine unguete Überraschung? Manche Kinder mögen Überraschungen gar nicht gerne.

Zusatzmaterial/Ideen

Bildkärtchen mit verschiedenen kurzen Bewegungsabläufen (hüpfen, im Kreis gehen, absitzen)

In der Kindergartenstufe können die Schüler ungefähr drei mündliche Begriffe memorieren. Die Lehrperson gibt nun zuerst mündlich Anweisungen, welchen Bewegungsablauf die Kinder nach einem vereinbarten Signal tun sollen (nach Klatschen der LP oder Tamburin)*. Statt nur drei gibt die Lehrperson aber mehrere mündliche Anweisungen. Nach dem Signal sollen die Kinder die Anweisungen nun befolgen. Es ist zu vermuten, dass sich die meisten Kinder nicht an alle Bewegungen erinnern können.

In der zweiten Runde legt die Lehrperson nun die zugehörigen Bildkärtchen auf den Boden oder hängt sie an die Wandtafel. Die Bewegungsabläufe werden nun mündlich wiederholt und es wird jeweils auf das passende Bildkärtchen verwiesen. Nach dem Signal wiederholen die Kinder die Übung. Die Bildkarten bleiben als visuelles Hilfsmittel zugänglich. Die Abläufe können wiederholt und variiert werden. Nachfragen, inwiefern die Kärtchen den Schülern geholfen haben.

* Es kann auch ein Tanz zu einem Musikstück „eingeübt“ werden, das Startsignal wäre demzufolge der Liedstart ab CD.

9.4 Bildtafel Freunde

Thema: Soziale Interaktionen Freundschaft und Empathie, taktile Wahrnehmung

Durch die sensorische Überempfindlichkeit werden Kinder mit Asperger-Syndrom oft nicht gerne berührt. Auch sind soziale Regeln und Normen für Personen mit Asperger-Syndrom schwer zu durchschauen. Mimik und Pragmatik (also kontextabhängige und nicht-wörtliche Bedeutungen in der gesprochenen Sprache) sind unklare Kommunikationsformen und können oft nicht eingeordnet werden. Dadurch reagieren Kinder mit Asperger-Syndrom vielfach unkonform in sozialen Situationen.

Aus eigener Erfahrung ist die Frage nach einem Freund für viele Kinder sehr wichtig. Anhand des Bildes kann thematisiert werden, wie man jemandem zeigen kann, dass man ihn mag. Eine Umarmung beispielsweise ist für viele Menschen etwas Positives, von manchen wird sie aber als unangenehm empfunden.

Es werden verschiedene Alternativen aufgezeigt:

- Zusammen spielen / Spielsachen teilen
- Etwas Nettes sagen (konkreter auf diesen abstrakten Begriff eingehen. Was heisst das überhaupt, etwas Nettes sagen?)
- Brief schreiben / Zeichnung schenken

Raum lassen für weitere Ideen der Kinder. Wichtig zu betonen ist sicher auch, dass man mehrere Freunde haben kann.

Anmerkung: Kinder mit Asperger-Syndrom scheinen oft lieber allein zu sein. Viele wünschen sich aber einen Freund, mit dem sie spielen können und wenn sie einen finden sind sie sehr loyal. Spiele mit klarem Ablauf (z.B. Regelspiele in der Kleingruppe) und unter Anleitung der Lehrperson können helfen, das Kind mit Asperger-Syndrom mit einzubeziehen.

Zusatzmaterial/Ideen

Kärtchen mit Massageball, Malerroller, Pinsel, Feder, Kratzhandschuh (Klett), Wolle, etc. Kärtchen mit verschiedenen Körperteilen (Arm, Hand, Knie, Füsse, Nase, Ohr), Smiley-Karten

Je nach Klassenzusammensetzung findet die Übung im Idealfall in Zweiergruppen oder einer Kleingruppe in Anwesenheit der Lehrperson statt.

Mit den Kindern kann unter anderem thematisiert werden, wer welche Berührungen mag und welche Unterschiede es dabei gibt. Nicht jedes Kind mag dieselben Berührungen. Ausserdem hängt es davon ab, wer uns berührt, es will ja z.B. niemand von einem wildfremden Menschen im Bus umarmt werden.

Ein Kind setzt oder legt sich hin, ein anderes zieht von beiden Stapeln ein Kärtchen und berührt dann das andere Kind z.B. mit der Feder am Ohr oder dem Roller an den Füssen. Die Berührung sollte nicht erschrecken, die Kärtchen können dem Kind auch vor der Berührung gezeigt werden. Das berührte Kind kann anschliessend anhand der Smileykarten ein Urteil abgeben (Gefällt mir gut/ Gefällt mir mittel/Gefällt mir gar nicht).

Bildkartenbeispiel: Malerroller

Was weiter thematisiert werden kann in Bezug auf Kinder mit Asperger-Syndrom:

Auffallendes Essverhalten – Gustatorische Überempfindlichkeit, Abneigung gegen bestimmte Konsistenzen/Farben/Gerüche. Verweigern des Tragens bestimmter Kleidungsstücke – Taktile Überempfindlichkeit. ...

10 Literaturliste

Attwood, T. (2012). *Ein Leben mit dem Asperger Syndrom. Von Kindheit bis Erwachsensein- alles was weiterhilft* (2. Auflage). Stuttgart: Trias.

Bayrhof, M., Carl, B. & Moosecker, J. (2012). *Aufklärung der Mitschüler über Autismus (A9)*. Internet: http://www.isb.bayern.de/download/11854/a9_aufklaerung.pdf [3.4.2013].

Bernard-Opitz, V. & Häussler, A. (2012). *Praktische Hilfen für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Fördermaterialien für visuell Lernende*. Stuttgart: Kohlhammer.

Braun, A. (2002). *Buntschatten und Fledermäuse. Leben in einer anderen Welt*. Hamburg: Hoffmann und Campe.

Faherty, C. (2012). *Freunde verstehen*. Internet: <http://www.autismusverlag.ch/images/PDF/Freunde%20verstehen.pdf> [1.1.2013].

Freitag, Ch. (2008). *Autismus-Spektrum-Störungen*. München: Reinhardt.

Frost, L. & Bondy, A. (1996). *PECS. The picture exchange communication system. Training Manual*. Newark USA: Pyramid Educational Consultants Inc.

Gray, C. (2002). *The Sixth Sense II. Consultant to Students wit. Asperger Spectrum Disorders*. Jenison Public School: Jenison Michigan, USA.

Gray, C. & White, A.L. (2002). *My Social Stories Book*. London: Kingsley Publishers.

Häussler, A. (2002). TEACCH – ein kommunikationsorientierter Ansatz zur ganzheitlichen Förderung von Menschen mit Autismus. In E. Wilken (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (S. 131 – 152). Stuttgart: Kohlhammer.

Häussler, A. (2008). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis* (2. Auflage). Dortmund: Borgmann Media.

Häussler, A., Tuckermann, A. & Lausmann, E. (2011). *Neue Materialien zur Förderung der Sozialen Kompetenz*. Dortmund: Borgmann media.

Jenny, B., Goetschel, P., Isenschmid, M. & Steinhausen, H. (2012). *Kompass - Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen. Ein Praxishandbuch für Gruppen- und Einzelinterventionen*. Stuttgart: Kohlhammer.

- Matzies, M. (2010). *Sozialtraining für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein Praxisbuch*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Otto, K. & Wimmer, B. (2005). *Unterstützte Kommunikation. Ein Ratgeber für Eltern, Angehörige sowie Therapeuten und Pädagogen*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Preissmann, Ch. (2009). *Psychotherapie und Beratung bei Menschen mit Asperger-Syndrom. Konzepte für eine erfolgreiche Behandlung aus Betroffenen- und Therapeutensicht (2.Auflage)*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Poustka, F., Bölte, S., Feineis-Matthews, S. & Schmötzer, G. (2004). *Autistische Störungen. Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie*. Göttingen: Hogrefe.
- Poustka, F., Bölte, S., Feineis-Matthews, S. & Schmötzer, G. (2009). *Ratgeber Autistische Störungen. Information für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher*. Göttingen: Hogrefe.
- Schirmer, B. (2009). Schülerinnen und Schüler mit Autismus-Spektrum-Störung und ihre Peergroup. In Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Hrsg.): *Bundesweite Enquete zum Thema „Das autistische Spektrum: Einblicke und Ausblicke“*. Tagungsbericht. 24 – 32. Internet: http://www.cisonline.at/fileadmin/kategorien/Tagungsbericht_Autismus_2009.pdf [9. 9. 2012].
- Schneebeli, S. (2011). *Verstehen und Verstanden werden. Mein Leben mit dem Aspergersyndrom. Maturarbeit von Sandra Schneebeli unter der Betreuung von U. Bieri Kantonsschule Freudenberg, 2009*. Siebnen: Autismus deutsche Schweiz.
- Schuster, N. (2011). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen. Eine Innen- und Aussenansicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern (2. Auflage)*. Stuttgart: Kohlhammer.

MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERS

